

Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

Gedacht, getanzt, gesagt!

Konzeption, Durchführung und Evaluation
eines sprach- und kommunikationsunterstützenden Tanzprojekts
an einer Sprachheilschule, das auf Förderangeboten aus dem Bereich
der exekutiven Funktionen basiert

Eingereicht von: Anja Amacker

Begleitperson: Prof. Wolfgang G. Braun

Zweite Fachperson: Janna Kosack

Datum der Abgabe: 14.02.2025

Abstract

Im Rahmen dieser Praxisforschung wird die Konzeption, Durchführung und Evaluation eines sprach- und kommunikationsunterstützenden Tanzprojekts dargestellt, welches mit sechs- bis achtjährigen Kindern einer ersten Klasse der Sprachheilschule in Form einer fallbezogenen Gruppentherapie umgesetzt wurde. Das Entwicklungsprojekt basiert auf Übungen aus dem Förderbereich der basalen exekutiven Funktionen und erforscht durch Literaturanalyse deren Zusammenhang mit Sprache und Bewegung.

Unter Einbezug des Projektmanagements, der Rhythmik und Psychomotorik wird das Hauptziel einer bewegten Intervention verfolgt, welche Übungen aus dem Bereich der exekutiven Funktionen nutzt, um die Sprachentwicklung positiv zu beeinflussen.

Fortlaufend und abschliessend findet eine Evaluation des Projekts statt. Dabei wird hauptsächlich die Perspektive der Klassenlehrperson in Form eines halbstrukturierten Interviews und diejenige der teilnehmenden Kinder mit Hilfe eines teilstandardisierten Fragebogens ermittelt. Für alle Befragten war das Projekt mit Freude verbunden und es konnten Fortschritte im Bereich der exekutiven Funktionen erzielt werden. Dabei wird hauptsächlich die Weiterentwicklung der inhibitorischen Fähigkeiten (Bedürfnisaufschub, Impulskontrolle, zuhören) erwähnt. Jedoch hat auch das Arbeitsgedächtnis durch das Erinnern an Bewegungsabfolgen und die kognitive Flexibilität durch das Eingehen auf Neues profitiert. Ein Einfluss auf die Sprachentwicklung ist nach Abschluss des Projekts noch nicht sichtbar, liesse sich aber womöglich durch eine längere Intervention dieser Art realisieren.

Vorbemerkungen

Der Verständlichkeit halber werden im Folgenden einige Erklärungen zu in dieser Arbeit verwendeten Schreibweisen und Begrifflichkeiten abgegeben.

- Um eine Ansprache aller Menschen zu gewährleisten, wird in dieser Arbeit bei der Bezeichnung von Personen mit dem Doppelpunkt gearbeitet (z.B. Therapeut:innen).
- Die Verfasserin dieser Arbeit (Anja Amacker) bezeichnet sich selbst jeweils als Autorin, Verfasserin oder Durchführerin.
- Die verschiedenen methodischen Ansätze *Tanz*, *Psychomotorik*, *Rhythmik* und *Sport* werden der Einfachheit halber unter dem Begriff *Bewegung* zusammengefasst.
- Aus Gründen der Leser:innenfreundlichkeit wurde der Begriff der *exekutiven Funktionen* in der Einleitung synonym mit dem Begriff *Kognition* verwendet. Im Verlauf der Arbeit wird ersterer genauer erklärt, weshalb eine Differenzierung von da an möglich wird.

Abkürzungsverzeichnis

AG:	Arbeitsgedächtnis
EF:	exekutive Funktionen
Engl.:	Englisch
KF:	kognitive Flexibilität
LP:	Lehrperson
LZG:	Langzeitgedächtnis
PFC:	Präfrontaler Cortex
SES:	Sprachentwicklungsstörung
ToM:	Theory of Mind

Danksagung

Ein herzlicher Dank geht an Simona Von Arx, die sich dazu bereit erklärt hat, mit ihrer Klasse am im Rahmen dieser Arbeit entstandenen Projekt teilzunehmen. Mit ihrem Engagement, ihrer Gelassenheit und ihrer Offenheit für Neues war sie eine grosse Unterstützung.

Genauso zu erwähnen sind die elf motivierten Kinder, die sich vom Tanzprojekt mitreißen liessen und nie müde wurden, auszuprobieren, mitzubewegen und Feedback zu geben.

Die Angestellten der Sprachheilschule Lenzburg haben mich herzlich aufgenommen, beraten und im Prozess weitergebracht. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar.

Zu guter Letzt möchte ich mich bei meinem Dozenten und Bachelorarbeits-Betreuer Wolfgang Braun bedanken. Er hat mir die bestmögliche fachliche und persönliche Unterstützung entgegengebracht, war jederzeit für Fragen verfügbar und hatte die Gabe, nach jedem Gespräch ein gutes Gefühl bei mir zurückzulassen.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Ausgangslage	1
1.2 Entwicklungsbedarf in der Praxis.....	3
2. Fragestellung und Zielsetzung	4
3. Zentrale Begriffe und Konzepte	5
3.1 Exekutive Funktionen	5
3.1.1 Inhibition (engl. Inhibition)	6
3.1.2 Arbeitsgedächtnis (engl. Updating)	6
3.1.3 Kognitive Flexibilität (engl. Shifting)	8
3.2 Zusammenhänge der EF mit anderen Entwicklungsbereichen	9
3.2.1 Exekutive Funktionen und Sprache.....	9
3.2.2 Exekutive Funktionen und Bewegung	11
3.3 Grundlagen der «Bewegungsförderung»	13
3.3.1 Rhythmik.....	13
3.3.2 Psychomotorik	14
3.3.3 Tanz	15
3.4 Zwischenstand	15
4. Forschungsmethodik	16
4.1 Forschungsansatz Praxisforschung.....	16
4.2 Konzeption der Arbeit	18
4.2.1 Sammeln von Informationen	18
4.2.2 Grobplanung (organisatorische Elemente) des Projekts	18
4.2.2.1 Projekttagebuch	18
4.2.2.2 Rollen- und Ressourcenklärung.....	19
4.2.2.3 Kick-Off-Meeting	20
4.2.2.4 Kommunikation	20
4.2.2.5 Festlegen von Meilensteinen	20
4.2.2.6 Fortlaufende Evaluation	20
4.2.3 Feinplanung (inhaltliche Umsetzung) des Projekts	21
4.2.4 Didaktische Weiterbildung	26
4.3 Durchführung des Projekts mittels Bewegungsansätzen	27
4.4 Evaluation des Projekts	29
4.4.1 Teilnehmende Beobachtung.....	29
4.4.2 Regelmässiges Feedback durch Beobachtungsaufträge.....	30
4.4.3 Halbstrukturiertes Interview	31
4.4.4 Teilstandardisierter Fragebogen	34
4.5 Nachsorgekonzept.....	35

4.6 Methodenkritik.....	35
5. Ergebnisse	37
5.1 Beobachtungsaufträge.....	37
5.2 Halbstrukturiertes Interview	37
5.3 Teilstandardisierter Fragebogen	38
6. Diskussion	39
7. Beantwortung der Fragestellungen	42
8. Reflexion	43
9. Ausblick.....	45
9.1 Bedeutung für die Logopädie.....	45
9.2 Bedeutung für die Institution	45
9.3 Bedeutung für die weitere Forschung.....	45
9.4 Weiterentwicklungsmöglichkeiten.....	46
9.5 Schlussteil und Fazit.....	46
10. Literaturverzeichnis	47
11. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	52
Anhang	

1. Einleitung

«Bewegung ist Entwicklung, Entwicklung ist und bedeutet Bewegung. Und zwar in ganz genereller motorischer *und* metaphorischer Weise» (Bühler & Thaler, 2006, S. 86).

Was Bühler und Thaler hier schreiben, hat die Autorin dieser Arbeit wortwörtlich «bewegt». Seit sieben Jahren unterrichtet sie begeistert Kindertanzen und hat dabei miterlebt, wie sich Kinder durch Bewegung und Tanz weiterentwickeln, - nicht nur motorisch, sondern auch kognitiv, sozial und sprachlich. Diese Beobachtung soll als Grundlage für die vorliegende Arbeit dienen, welche das Ziel verfolgt, dem Zusammenhang zwischen Kognition, Bewegung und Sprache auf den Grund zu gehen und diesen für die logopädische Arbeit zu nutzen. Ganz nach dem Motto: «gedacht, getanzt, gesagt!»

1.1 Ausgangslage

Die *exekutiven Funktionen (EF)* sind kognitive Kontrollprozesse, welche unser Denken und Handeln steuern (Stauber, 2023). Sie helfen uns dabei, flexibel auf Situationen zu reagieren und Ziele zu erreichen (Jansen & Richter, 2016). Dabei übernehmen sie Aufgaben wie die Fokussierung der Aufmerksamkeit, die Planung von Aktivitäten oder die Kontrolle von Impulsen (Rauch, 2022). Kinder, welche eine diagnostizierte Sprachentwicklungsstörung (SES) aufweisen, zeigen erstaunlich häufig auch Auffälligkeiten im Bereich der EF (Theisel, Spreer & Glück, 2019). So äussern mehrere Autor:innen die Vermutung, dass Sprachentwicklung und Entwicklung der EF zusammenhängen: «Substantial research has established that EFs and language development during childhood are related» (Shokrkon & Nicoladis, 2022, S. 4). Diverse moderne Studien beweisen, dass die basalen EF *Inhibition*, *Arbeitsgedächtnis (AG)* und *kognitive Flexibilität (KF)* grundlegend für die sprachliche Entwicklung sind (Kapa & Eriksen, 2020; Coelho, DeRuyter & Stein, 1996). Gerade vor und zu Schulbeginn ist die Förderung der EF deshalb besonders entscheidend (Rauch, 2022). Man erhofft sich dadurch unter anderem einen positiven Einfluss auf die Sprachentwicklung.

«Bewegung ermöglicht ein motivierendes, lustbetontes Lernen» (Zimmer, 2018, S.12).

Wie Zimmer (2018) klar äussert, eignet sich Bewegung nicht nur als Mittel zur Gesundheitsförderung, sondern genauso als solches zur Förderung der kognitiven Entwicklung. Die Förderung der EF, welche das Zwischenziel dieser Arbeit darstellt, wird daher oft im Zusammenhang mit Bewegung erwähnt (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2019) und lässt sich nach Eckenbach, Neuber und Pfitzner (2017) mittels Bewegungsangeboten optimal umsetzen. Gerade für tänzerische Aktivitäten stellen die basalen EF eine Voraussetzung dar und können demnach durch solche Übungen besonders effizient gefördert werden (Bankl, Mayr & Witoszynskyj, 2009).

Bewegtes, handelndes, situatives und alltagsintegriertes Lernen hat zudem einen direkten, positiven Einfluss auf die Sprachentwicklung (Zimmer, 2018). Sowohl in sozialen als auch in handelnden Situationen steckt viel sprachliches und kommunikatives Potenzial, welches durch bewegte Sequenzen optimal ausgeschöpft werden kann.

Die eben erwähnten Aspekte *Bewegung*, *EF* und *Sprache & Kommunikation* stehen also in enger Relation zueinander und beeinflussen sich gegenseitig. Ihnen gemein ist, dass sie alle Teilbereiche der *Rhythmik* sind und mittels rhythmischer Förderangebote aktiviert werden können, wie folgendes Zitat deutlich macht (Bankl et al., 2009):

Rhythmik verbindet Musikerleben mit Bewegungserfahrung und fördert musikalische und motorische Fähigkeiten. Sie vertieft die Wahrnehmung und setzt Lernprozesse im Bereich *Kommunikation/ soziales Lernen* in Gang. Mit ihrem körperbezogenen Ansatz erfasst Rhythmisch-musikalische Erziehung die motorische, sozial-emotionale und kognitive Ebene. Sie fördert damit in mehrdimensionaler Weise die Bildung und Entwicklung der Persönlichkeit. (Bankl et al., 2009, S. 10)

Durch die langjährige Erfahrung als Tanzlehrerin ist die Autorin selbst begeistert von Rhythmik und Tanz und konnte bereits oft beobachten, dass diese Bereiche eine optimale Plattform für das In-Gang-Setzen kognitiver, sozialer und sprachlicher Prozesse bieten. Aufgrund dessen sollen diese Methoden für die vorliegende Arbeit genutzt werden.

Abbildung 1: Zusammenspiel von EF, Bewegung und Sprache mit Schnittmenge Rhythmik (Eigene Darstellung)

Dazu wird ein Tanzprojekt an einer Sprachheilschule konzipiert, durchgeführt und evaluiert, welches mit Hilfe von rhythmischen Übungen die EF und somit auch die basalen sprachlichen Fähigkeiten von Erstklässler:innen mit diagnostizierter SES fördern soll. Aufgrund von oben beschriebenen Zusammenhängen besteht die Chance auf einen sichtbaren, positiven Einfluss auf die Sprachentwicklung, wie folgende Grafik veranschaulichen soll.

Abbildung 2: Zusammenhänge und Vorgehen Tanzprojekt (Eigene Darstellung)

1.2 Entwicklungsbedarf in der Praxis

Aufgrund der Anwendung von Bewegungsdidaktik scheint dieses Projekt einen gelungenen Ausgleich zur sonst eher statischen Logopädie zu bilden. Es bietet handelndes Lernen an, um die Förderung von EF und Sprache nachhaltig zu gewährleisten. Zudem wirkt es dem Bewegungsmangel entgegen, welchen eine Studie der Gesundheitsförderung Schweiz (2016) im Alltag einer grossen Mehrheit der Kinder nachweist.

In den Unterricht integrierte Projekte der Logopädie sind aktuell sehr gesucht und widerspiegeln die Erkenntnisse, dass ergänzend zur logopädischen Therapie im Einzelsetting auch Gruppentherapien erfolgsbringend sind (Kannengieser, 2019). Wie die untenstehende Abbildung verdeutlicht, handelt es sich beim Tanzprojekt konkret um eine fallbezogene Intervention in einer Klasse bzw. mit einer Gruppe (Braun & Kempe, 2013). Die angehende Logopädin geht dabei in das System der Klasse (pull in) und arbeitet mit der gesamten Gruppe an bereits vorhandenen sprachlichen Auffälligkeiten.

Abbildung 3: Veranschaulichung Tanzprojekt als fallbezogene Therapie in Gruppe bzw. Klasse (pull in) (Braun & Kempe 2013)

Diese Art von Therapie sorgt für eine Sicherstellung des Anspruchs auf Teilhabe und Partizipation im Alltag, welcher in der International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) festgehalten ist (Sallat, 2022). Gerade bei Kindern mit komplexen SES zeigen solche Projekte gemäss Cirrin et al. (2010) besondere Wirkung.

Als Therapeutin eine Intervention mit der gesamten Klasse durchzuführen, ist auch mit Blick auf den Fachpersonenmangel eine ressourcensparende und momentan noch zu selten genutzte Möglichkeit.

Obwohl die SES der Kinder dieser Klasse verschiedene sprachsystematische Bereiche betreffen, kann sich eine Aktivierung der basalen sprachlich-kommunikativen und sozialen Fähigkeiten auf alle sprachlichen Defizite positiv auswirken (Kannengieser, 2019).

Mit dem beschriebenen Projekt soll den Kindern an der Sprachheilschule eine Plattform geboten werden, um bewegt und lustvoll zu lernen und zu kommunizieren und dabei neben der Förderung von EF und Sprache auch Selbstwirksamkeit zu erleben. Durch die abschliessende Aufführung des Tanzprojekts sollen die Kinder Selbstvertrauen gewinnen und sich ihrem Erfolg und Lernen bewusst werden. Dies ist gerade für Menschen mit einer Beeinträchtigung in der Kommunikation sehr relevant (Braun, Schneider & Kohler, 2016).

In Abbildung 4 sind die erhofften Wirkungseffekte des Projekts zusammengefasst dargestellt.

Abbildung 4: Wirkungsebenen des Tanzprojektes (Eigene Darstellung)

2. Fragestellung und Zielsetzung

Um ein solches Projekt zu konzipieren, durchzuführen und zu evaluieren, wird mit folgender dreiteiligen Fragestellung gearbeitet:

Konzeption: Welche grob- und feinplanerischen Elemente sind konzeptionell relevant, um die basalen exekutiven Funktionen *Inhibition*, *Arbeitsgedächtnis* und *kognitive Flexibilität* im Rahmen eines sprach- und kommunikationsunterstützenden Tanz-Projekts mit sechs- bis achtjährigen Kindern mit diagnostizierter SES zu integrieren?

Durchführung: Aus welchen bewegten, sprachlich-kommunikativen und sozialen Elementen kann das Tanzprojekt zusammengestellt werden, um die Sprach- und Kommunikationsentwicklung mittels Förderangeboten aus dem Bereich der basalen exekutiven Funktionen konkret zu unterstützen?

Evaluation: Welche Veränderungen in den Bereichen exekutive Funktionen, Sprache bzw. Kommunikation und Sozialverhalten stellt die Lehrperson nach Abschluss des Projekts bei der Kindergruppe fest und welche Aspekte des Projekts haben die Kinder als positiv erlebt?

Dabei ist das übergeordnete Ziel, Bewegung als Methode zur Förderung von EF und sprachlicher Entwicklung zu erproben. Daneben ist das Erleben von Selbstwirksamkeit und die Förderung des Selbstwerts der Kinder im Rahmen einer Tanzaufführung von Bedeutung.

3. Zentrale Begriffe und Konzepte

Für diese Arbeit ist der Begriff der *exekutiven Funktionen* und deren Zusammenhang mit den Förderbereichen *Sprache & Kommunikation* sowie *Bewegung* relevant. Darüber hinaus stehen verschiedene Ansätze der Bewegungsförderung wie *Tanz*, *Rhythmik* und *Psychomotorik* im Fokus, da das methodische Vorgehen darauf abgestützt ist. Diese Begrifflichkeiten und Zusammenhänge werden im Folgenden aufgeführt und anhand von Beispielen erläutert.

3.1 Exekutive Funktionen

Im Grundsatz baut diese Bachelorarbeit auf einer neurologischen Thematik auf, konkret auf jener der *exekutiven Funktionen (EF)*.

Bei den EF handelt es sich um sogenannte übergeordnete *Kontrollprozesse*, welche dafür sorgen, dass ein Mensch das eigene Verhalten situationsadäquat und zielführend anpassen kann (Jansen & Richter, 2016). Indem die EF eine Art Steuerzentrale des Gehirns bilden, planen und organisieren sie unser Denken und Handeln (Stauber, 2023). Somit kontrollieren die EF auch kognitive Funktionen wie Emotionen, Aufmerksamkeitsprozesse, komplexe Handlungsabläufe oder Bereiche der Motorik (Rauch, 2022).

Zusammengefasst schreibt Stauber (2023): «Die Exekutiven Funktionen helfen uns im Alltag, komplexe Aufgaben zu bewältigen, angemessen auf unsere Umgebung zu reagieren und unsere Ziele zu erreichen» (Stauber, 2023, S. 1).

Die EF werden durch den Präfrontalen Cortex (PFC) gesteuert und sind vom dort lokalisierten Dopaminsystem abhängig. Dieses reagiert schnell auf Umwelteinflüsse, was zur Folge hat, dass sich EF gut trainieren lassen (Diamond, 2014).

Ihre Entwicklung beginnt bereits kurz vor Vollendung des ersten Lebensjahres. In diesem Alter können Babys erstmals bewusst Aktionen planen, indem sie zum Beispiel um etwas im Weg Stehendes herumgreifen, um an ein wichtiges Objekt zu gelangen (Gawrilow & Rauch, 2017). Vor allem im Vorschul- und frühen Schulalter werden grosse Entwicklungsschritte im Bereich der EF in Gang gesetzt. In dieser Phase zeigen EF-spezifische Förderangebote deshalb hohe Wirksamkeit (Rauch, 2022). Bis in die Pubertät gibt es noch grosse Veränderungen im PFC, die auch die EF betreffen. Vollständig abgeschlossen ist deren Entwicklung erst im Erwachsenenalter (Siegel, 2012).

Da der Begriff der *EF* ein sehr weitgefasster und nicht eindeutig definierter ist, wird in dieser Arbeit die Definition von Miyake, Friedman, Emerson, Witzki, Howerter und Wager (2000) als Grundlage verwendet. Nach jener lassen sich die EF in die Komponenten *Inhibition*, *kognitive Flexibilität* und *Arbeitsgedächtnis* unterteilen, welche als *basale EF* bezeichnet werden. Auf diesen drei grundlegenden EF bauen komplexere Fähigkeiten wie Problemlösekompetenz, strategische Kompetenzen, Handlungskompetenz sowie Einsichtsfähigkeit auf (Kubesch & Walk, 2009).

Aufbau und Funktion der drei basalen EF werden in den folgenden Abschnitten näher beschrieben. Es gilt jedoch zu beachten, dass es bei der Funktionsweise der basalen EF teilweise zu Überschneidungen kommt, da in der Regel mehrere davon gleichzeitig in kognitive Prozesse involviert sind (Hagmann-von Arx & Möhring, 2023).

3.1.1 Inhibition (engl. Inhibition)

Unter *Inhibition* wird die notwendige Unterdrückung bzw. Hemmung von spontanen Handlungs-impulsen verstanden, die in der aktuellen Situation nicht zielführend sind. Gedanken, Reize und Emotionen, die einen vom Erreichen eines Ziels abhalten, müssen vom Gehirn *inhibiert* werden (Rauch, 2022). Auf diese Weise kann fokussiert an einer Aufgabe gearbeitet werden, ohne dass ablenkende Impulse wie zum Beispiel das Bedürfnis aufzustehen oder ein Gespräch zu beginnen, überhandnehmen (ZNL TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen, n.d). Gut ausgebildete inhibitorische Kompetenzen ermöglichen somit selbstdiszipliniertes Verhalten und die Kontrolle der eigenen Emotionen (Kubesch & Walk, 2009).

Ebengenannte Fähigkeiten sind gerade im schulischen Kontext sehr entscheidend für das Erbringen von Leistung. Die Schule bringt neue Anforderungen wie das Behalten eines Aufmerksamkeitsfokus oder das Befolgen von Regeln für ein soziales Miteinander, bei welchem die eigenen Bedürfnisse manchmal aufgeschoben werden müssen (Rauch, 2022). Impulskontrolle und Bedürfnisaufschub gewinnen in diesem Setting an Bedeutung (Stauber, 2023).

Folgende Beispiele sollen veranschaulichen, wie sich inhibitorische Fähigkeiten zeigen und in welchen Situationen ein Kind im Alltag auf jene angewiesen ist:

Situation 1: Ein Kind muss mit dem Essen warten, bis die ganze Familie am Tisch sitzt (Bedürfnisaufschub = Inhibition). Die EF Inhibition sorgt hier dafür, dass das Hunger- bzw. Appetitgefühl kontrolliert und das Verhalten Essen unterdrückt bzw. hinausgeschoben wird.

Situation 2: Ein Kind darf während dem Schulunterricht erst dann sprechen, wenn es von der Lehrperson (LP) aufgerufen wurde (Impulskontrolle = Inhibition). Die EF Inhibition sorgt hier dafür, dass der Impuls Sprechen unterdrückt und stattdessen das Verhalten Aufstrecken gezeigt wird.

3.1.2 Arbeitsgedächtnis (engl. Updating)

Das *Arbeitsgedächtnis* (AG) stellt eine wichtige Instanz für das Lernen dar (Heidler, 2013). Nachdem Elemente wie Wörter, Ziffern oder Objekte im Kurzzeitgedächtnis abgespeichert wurden, können sie durch das AG länger oder gleichzeitig bereitgehalten, verarbeitet und miteinander in Zusammenhang gebracht werden. Dabei können bis zu sieben Elemente (z.B. eine Zahlenfolge aus sieben Zahlen wie «9822618») für wenige Sekunden gespeichert werden, damit sie für die nachfolgende Handlung zur Verfügung zu stehen (Kubesch & Walk, 2009). Gerade für den Spracherwerb ist die Kapazität des AGs sehr entscheidend (Hasselhorn, 2017), worauf in Kapitel 3.2.1 genauer eingegangen wird. Es gibt aktuell zahlreiche Darstellungsformen des AGs, welche sich sowohl strukturell als auch funktionell unterscheiden und kontrovers diskutiert werden (Schaeffner & Karbach, 2022). Da diese Arbeit den Zusammenhang des AGs mit der Sprache erforscht, eignet sich Baddeleys *Mehrkomponentenmodell des Arbeitsgedächtnisses* (2000) als Darstellungsform am besten, weil jenes klar zwischen visuellem und auditivem Verarbeitungsweg unterscheidet.

Nach Baddeley (2000), besteht das AG aus der Zentralen Exekutive sowie drei untergeordneten Subsystemen. Das Mehrkomponentenmodell baut auf einem früheren Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley und Hitch auf, dem Drei-Komponenten-Modell, und ergänzt dieses durch eine vierte Komponente, jene des episodischen Puffers (Baddeley, 2000).

Im Folgenden werden die Bestandteile des Mehrkomponentenmodells visualisiert und erklärt.

Abbildung 5: Mehrkomponentenmodell des Arbeitsgedächtnisses, deutsche Übersetzung (Baddeley, 2000)

1. Die Zentrale Exekutive

Die *zentrale Exekutive* stellt eine Art Kontrollsystem des AGs dar (Schaeffner & Karbach, 2022). Sie ist den drei Subsystemen übergeordnet und kontrolliert und reguliert darin ablaufende Prozesse, indem sie entscheidet, welches Subsystem bei einer Aufgabe aktiviert werden soll (Jansen & Richter, 2016). Zudem ist sie für die Lenkung der Aufmerksamkeit entweder auf inneres, bereits vorhandenes Wissen oder auf neue Informationen aus der Umwelt zuständig (Hasselhorn, 2017).

2. Der visuell-räumliche Notizblock (visuelles Subsystem)

Beim *visuell-räumlichen Notizblock* handelt es sich um ein Subsystem visueller Modalität (Hasselhorn, 2017). Darin werden über den Sehsinn aufgenommene Informationen kurzzeitig gespeichert. Eine *passive Komponente* ermöglicht die Speicherung statisch-visueller Informationen (z.B. die Farbe eines Objekts) während eine *aktive Komponente* dynamisch-räumliche Informationen (z.B. die Bewegungsform einer Person) kontrolliert und verarbeitet (Kiese-Himmel, 2020).

3. Die phonologische Schleife (auditives Subsystem)

Die *phonologische Schleife* stellt die auditive Modalität des AGs dar (Hasselhorn, 2017). Hier findet die Kurzzeitspeicherung von auditiven Informationen wie sprachlichen Einheiten statt (Schaeffner & Karbach, 2022). Auch dieses System beinhaltet aktive und passive Teile (Kiese-Himmel, 2020): Die passive Komponente kann sprachlichen Input für etwa zwei Sekunden aufrechterhalten. Wird währenddessen kein aktiver Prozess gestartet, gehen die Informationen nach dieser Zeit verloren. Mit Hilfe der aktiven Komponente kann dem Informationsverlust jedoch entgegengewirkt werden: Durch gezieltes Wiederholen des auditiven Inputs im Kopf (*subvokales Wiederholen*) kann die Speicherdauer bewusst verlängert werden, was eine weitere Arbeit mit dem gespeicherten Input ermöglicht. Diesen Prozess nennet man *Rehearsal* und er ist für das Lernen einer Sprache sehr entscheidend. Eine weitere Kompetenz der aktiven Komponente besteht darin, visuellen Input in auditiven Input umzukodieren. So kann zum Beispiel gelesene Schrift durch Rehearsal in der phonologischen Schleife aufrechterhalten werden, wodurch sie dem AG länger zur Verfügung steht (ebd.).

4. Der episodische Puffer (modalitätenübergreifendes Subsystem)

Der *episodische Puffer*, als von Baddeley als letzte zum Modell hinzugefügte Komponente, vereint auditive und visuelle Informationen aus den beiden Subsystemen zu einer Art Film aus Bildern und Klängen (Schaeffner & Karbach, 2022). Solche Einheiten werden *Episoden* genannt und können in dieser Form ins Langzeitgedächtnis (LZG) übertragen werden (Kiese-Himmel, 2020).

Sowohl die phonologische Schleife als auch der visuell-räumliche Notizblock sind stark an der syntaktischen Verarbeitung beteiligt (ebd.).

Zusammenfassend soll mit folgendem Beispiel die Funktionsweise des AGs verdeutlicht werden.

Situation: Ein kleines Kind geht mit der Grossmutter spazieren. Diese zeigt beim Vorbeigehen auf ein stacheliges Tier und sagt «ein Igel!».

Im AG des Kindes bestimmt nun die zentrale Exekutive, dass das auditive System aktiviert werden soll. Dabei beginnt die aktive Komponente der phonologischen Schleife, den Input «Igel» durch Rehearsal aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig wird von der zentralen Exekutive entschieden, dass Aussehen und Bewegungsart des Igels im visuell-räumliche Notizblock verarbeitet werden sollen. Aus dem Wort «Igel» und dem visuellen Eindruck (z.B. braun, stachelig, klein und mit kleinen Schritten fortbewegend) wird nun im episodischen Puffer eine Art Film dieser Situation erstellt, die ins LZG überführt werden kann. Das Kind kann sich nun an den Moment des Spaziergangs sowie an Name und Aussehen des Tieres erinnern.

3.1.3 Kognitive Flexibilität (engl. Shifting)

Inhibition und AG stellen die Grundlage für die letzte basale EF, die *Kognitive Flexibilität (KF)*, dar. Dabei handelt es sich um die Fähigkeit, zwischen verschiedenen Aufgaben flexibel hin- und herwechseln zu können (Jansen & Richter, 2016). Dazu gehört, sich auf neue Anforderungen oder Veränderungen einer Aufgabe einzulassen sowie verschiedene Perspektiven wahrzunehmen und zwischen ihnen zu wechseln (Kubesch & Walk, 2009). Gut ausgebildete Fähigkeiten in diesem Bereich ermöglichen es, bei einem Gespräch auf andere einzugehen, offen für deren Argumente zu sein und aus den eigenen Fehlern zu lernen (Kubesch, Emrich & Beck, 2011).

In folgenden Situationen ist das Vorhandensein von KF entscheidend:

Situation 1: Ein Schulkind muss sich nach dem Lösen von Mathematikaufgaben (Aufgabe 1) auf das Malen eines Bildes (Aufgabe 2) einlassen. Hierbei ist flexibler Aufgabenwechsel gefragt, wobei beim Malen eines Bildes plötzlich andere Materialien, Fertigkeiten, Aufmerksamkeitsfokus und Anforderungen gefragt sind.

Situation 2: Ein Kind diskutiert mit einem anderen darüber, wer von beiden mit dem Bagger spielen darf. Dabei müssen beide Kinder einerseits das eigene Bedürfnis vertreten und in Worte fassen, andererseits aber auch die Perspektive des anderen verstehen und integrieren. Vielleicht gesellt sich plötzlich noch ein drittes Kind dazu, was die Situation erneut verändert und neue Lösungen erfordert.

3.2 Zusammenhänge der EF mit anderen Entwicklungsbereichen

Wie bereits erläutert und wie die vorgestellten Beispiele sichtbar machen, ergeben sich für ein Kind mit gut ausgebildeten EF klare Vorteile im schulischen Setting. So wird den EF ein noch grösserer Einfluss auf die schulische Leistung nachgesagt als der Intelligenz (Stauber, 2023). Ruft man sich die Fähigkeiten Selbstdisziplin, Impulskontrolle, Aufmerksamkeitslenkung, Zielorientierung, Merkfähigkeit und Flexibilität, welche alle Produkte von starken EF sind, in Erinnerung, scheint dieser Zusammenhang nicht überraschend. Im Allgemeinen sind diese kognitiven Fähigkeiten für die optimale kindliche Entwicklung in verschiedenen Bereichen mitverantwortlich (Shokrkon & Nicoladis, 2022), worum es in diesem Kapitel geht. Dabei wird auf die Aspekte *Sprache* und *Bewegung* Bezug genommen.

3.2.1 Exekutive Funktionen und Sprache

Da auch die sprachlichen Fähigkeiten einen entscheidenden Prädiktor für Schulerfolg darstellen, lässt sich bereits erahnen, dass ein Zusammenhang zwischen den EF und der Sprache besteht, was Shokrkon und Nicoladis (2022) im Folgenden verdeutlichen.

In sum, there is substantial evidence indicating that EF contributes to language development and this contribution starts in toddlerhood and continues to adulthood. The evidence in this domain indicated the role of EF and components (WM [= Working Memory], inhibitory control, and cognitive flexibility) in the development of grammar and vocabulary, language comprehension, and also semantic control and access. (Shokrkon & Nicoladis, 2022, S. 6)

Arbeitsgedächtnis

Schaeffner und Karbach (2022) verweisen beispielsweise auf die vier Komponenten des AGs, welche alle an Sprachverarbeitungsprozessen beteiligt sind.

Die phonologische Schleife übernimmt dabei eine entscheidende Rolle in der Sprachentwicklung. So ist das Aufrechterhalten von verbalen Informationen und das Abgleichen dieser mit Einträgen im LZG dafür verantwortlich, dass neue Wörter gelernt werden können (Schaeffner & Karbach, 2022).

Hasselhorn (2017) bestätigt diese Erkenntnisse und fügt hinzu, dass insbesondere die Geschwindigkeit und der Grad der Automatisierung des Rehearsals die Qualität des Spracherwerbs bestimmen. Studien zufolge sei die Rehearsal-Fähigkeit der phonologischen Schleife bei vierjährigen Kindern ein Prädiktor für den Erfolg im späteren Spracherwerb (Shokrkon & Nicoladis, 2022).

Bei der Verarbeitung von visuellen sprachlichen Informationen, also der Schriftsprache, kommt der visuell-räumlich Notizblock ins Spiel. Indem er statisch-räumliche Informationen aufnimmt, sorgt er für ein erfolgreiches Erlesen von Texten. Zudem stellt dieses Subsystem des AGs eine wichtige Grundlage für das Verstehen von syntaktischen Strukturen mit räumlichen Informationen (z.B. Präpositionalphrasen) dar (Schaeffner & Karbach, 2022).

Der episodische Puffer ermöglicht die Integration visueller und auditiver Informationen und unterstützt den Leseprozess somit ebenfalls (ebd.).

Die zentrale Exekutive schlussendlich ist an diversen übergeordneten Sprachverarbeitungsprozessen beteiligt. Sie sorgt zum Beispiel für einen zeitnahen Wortabruf, indem sie aktuell unpassende Einträge im mentalen Lexikon unterdrückt und den Wechsel zwischen Wortabrufstrategien koordiniert (ebd.).

Zusammenfassend beschreibt Hasselhorn: «Es gilt heute als unumstritten, dass die Funktionsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses für den erfolgreichen Spracherwerb wie auch für die Entstehung von Sprachentwicklungsstörungen eine wesentliche Rolle spielt» (Hasselhorn, 2017, S. 6). So wurde ein grosser Unterschied zwischen sprachunauffälligen und sprachentwicklungsgestörten Kindern bei der Funktionsfähigkeit der phonologischen Schleife festgestellt, ein mittelgrosser Unterschied liess sich im Bereich der zentralen Exekutiv festmachen und ein kleiner beim visuell-räumlichen Notizblock (ebd.).

Auch Menschen mit neurologisch bedingten Sprachstörungen wie zum Beispiel Aphasie weisen Defizite im AG auf. Gemäss Schaeffner und Karbach (2022) gehören solche Defizite zu den häufigsten Begleiterscheinungen einer Aphasie.

Inhibition

Kapa und Eriksen (2020) sprechen an, dass inhibitorische Prozesse am erfolgreichen Lernen und Speichern von Wörtern beteiligt sind. Sie ermöglichen einen Fokus der Aufmerksamkeit auf die sprachliche Eingabe, wodurch neue Wörter erkannt und gespeichert werden können. Gleichzeitig findet ein Ausblenden irrelevanter Informationen oder Störquellen statt, die vom sprachlichen Input ablenken würden (ebd.).

Des Weiteren helfen inhibitorische Fähigkeiten dabei, dominante Antworttendenzen zu unterdrücken. Dazu gehört auch, dass der Abruf von phonologisch ähnlichen Wörtern, die semantisch jedoch unpassend sind, unterdrückt wird (Shokrkon & Nicoladis, 2022).

Auch das Verständnis von langen Sätzen erfordert die Hemmung von falschen Schlussfolgerungen. So ist es beispielsweise bei der Aufforderung «Lege den Ball in die Kiste mit dem roten Deckel, nachdem du ihn geputzt hast» wichtig, dass bis zum Ende zugehört wird und der Handlungsimpuls des sofortigen in die Kiste Legens inhibiert werden kann (ebd.).

Auch das Zuhörverhalten, welches bei jedem Gespräch zum Einsatz kommt, kann nur gezeigt werden, wenn der Impuls, selbst zu sprechen, unterdrückt werden kann (Müller, 2013).

Verschiedene Autor:innen legen nahe, dass Interventionen, die die inhibitorischen Fähigkeiten verbessern, die Kinder beim Erlernen neuer Wörter unterstützen können (Kapa & Eriksen, 2020).

Kognitive Flexibilität

Achhammer, Büttner, Sallat und Spreer (2016) schlussendlich berichten von pragmatischen Kompetenzen, die von den EF gesteuert werden. Die KF beeinflusst beispielsweise die Entwicklung der Theory of Mind (ToM). Diese bezeichnet die Fähigkeit, Wissensstände, mentale Zustände und Perspektiven von Mitmenschen von den eigenen zu unterscheiden und in der Interaktion zu berücksichtigen (ebd.). Ist durch KF der Einbezug verschiedener Perspektiven möglich, kann sich neben der ToM auch die Gesprächs- bzw. Diskussionsfähigkeit entwickeln (Müller, 2013; Jansen & Richter, 2016).

Auch das Erfassen von variierenden Regeln der Sprache gelingt Kindern mit Stärken in der KF besser. Dazu gehört das Verständnis mehrdeutiger Wörter, die Anpassung eines Wortes an den jeweiligen Satz oder die Verwendung einer kontextadäquaten sprachlichen Ausdrucksform wie zum Beispiel die Höflichkeitsform (Shokrkon & Nicoladis, 2022).

Beim Leseprozess hilft die KF dabei, eine Beachtung phonologischer sowie semantischer Inhalte zu gewährleisten, indem zwischen diesen Elementen hin- und her gewechselt wird (Hagmann-von Arx & Möhring, 2023).

Letztendlich wurde festgestellt, dass die KF auch beim simultanen Spracherwerb von mehreren Sprachen beteiligt ist, indem sie entscheidet, welche Sprache im aktuellen Setting verwendet werden soll und ein spontanes Wechseln zwischen diesen ermöglicht (Barac & Bialystok, 2012).

Die eben genannten Wirkungsebenen lassen vermuten, dass durch ein Training der EF Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität eine Weiterentwicklung von basalen sprachlichen Fähigkeiten erreicht werden kann, worauf dieses Entwicklungsprojekt aufbaut.

Es soll jedoch an dieser Stelle nicht ungesagt bleiben, dass auch andere, bisher noch nicht erwähnte Perspektiven existieren, welche den Zusammenhang zwischen Sprache und EF anders anschauen oder gar abstreiten (Shokrkon & Nicoladis, 2022). Obwohl bereits Jean Piaget überzeugt war, dass nicht die Sprache das Denken beeinflusst, sondern das Denken die Sprache (Szagun, 2019), gibt es auch Meinungen über eine entgegengesetzte Direktionalität. Sprachliche Leistungen könnten auch die EF beeinflussen, beispielsweise indem eine Instruktion durch leises Sprechen (Rehearsal) länger im AG aufrechterhalten werden kann. Des Weiteren ist der Bedürfnisaufschub oder die Aufmerksamkeitslenkung von der Sprache abhängig, da jene in solchen Situationen oft als psychologisches, motivationales Werkzeug verwendet wird (Shokrkon & Nicoladis, 2022).

Für dieses Projekt konzentriert man sich jedoch auf Studien, die den EF einen positiven Einfluss auf die Sprachentwicklung nachsagen und nicht umgekehrt.

3.2.2 Exekutive Funktionen und Bewegung

«Exekutive Funktionen lassen sich [...] nicht nur auf kognitiver Ebene trainieren, sie profitieren ebenfalls von körperlicher Aktivität» (Kubesch & Walk, 2009, S. 313). Genau wie dieses Zitat bestätigen die Ergebnisse verschiedener Studien, dass die Förderung der EF durch Bewegung zufriedenstellende Ergebnisse erzielt (Kubesch et al., 2011).

Dieser Zusammenhang ergibt sich aus neurophysiologischen Faktoren. Die Neurotransmitter (z.B. Dopamin), welche die Weitergabe von Reizen kontrollieren und die Neuroplastizität, welche die Anpassungsfähigkeit des Gehirns bestimmt, unterstützen das exekutive Zentrum. Diese beiden Systeme erfordern Stoffe, welche vermehrt bei körperlicher Aktivität bzw. muskulärer Anspannung ausgeschüttet werden (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2019). Gerade aerobe Belastungen (Ausdauertraining im mittleren Pulsbereich) können die EF merklich verbessern (Diamond, 2014). Zudem erhöht Bewegung die Wahrscheinlichkeit, dass eine kognitive Reaktion stattfindet. Daraus ergibt sich, dass Bewegung und Sport eine neurophysiologische Grundlage für funktionierende EF bilden (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2019). So bestätigen mehrere Studien, dass körperlich fittere Kinder in Tests, welche die Fähigkeit der EF Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität messen, signifikant besser abschneiden als weniger sportliche Kinder (Jansen & Richter, 2016). Auch auf die sprachlichen und mathematischen Fähigkeiten hat Bewegungsaktivität einen positiven Einfluss (Diamond, 2014).

Gleichzeitig können EF durch Bewegung ausgezeichnet trainiert werden. Das Förderpotenzial wird zusätzlich verstärkt, wenn mit der Bewegung gleich auch kognitive Ansprüche gekoppelt werden (Eckenbach et al., 2017). Auch der Einbezug emotionaler Kontrolle in den Sportunterricht wird von Kubesch et al. (2011) als besonders förderlich für die EF beschrieben. Gemäss Expert:innen wird zum Beispiel die Durchführung von Bewegungsspielen sehr empfohlen, da dabei sowohl die körperliche als auch die kognitive und emotionale Komponente angesprochen wird (ebd.). Die folgende Abbildung zeigt Beispiele für kombiniert körperlich-kognitives Training der EF.

Abbildung 6: Kombiniert körperlich-kognitives Training exekutiver Funktionen (Kubesch & Walk, 2009)

Im Folgenden werden nun konkrete Bewegungsübungen beschrieben, welche zur Förderung der basalen EF beitragen können.

Kognitive Flexibilität

Gemäss Eckenbach et al. (2017) kann KF mit Hilfe von wechselnden Anforderungen (z.B. bezüglich Materialgebrauch, Signalen oder Richtungen) trainiert werden. So kann beispielsweise das Spiel «lueged ned ume, de Fuchs gaht ume» mit einer Kindergruppe gespielt werden, wobei nach einer gewissen Zeit die Laufrichtung oder Fortbewegungsart um den Kreis herum geändert wird. Auch das Ausführen von zwei aufeinanderfolgenden, perspektivisch unterschiedlichen Aufgaben, wie zum Beispiel dem sofortigen Wechsel von Fänger:in zu Fluchtergreifende:m, kann förderlich sein (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2019).

Inhibition

Die inhibitorischen Fähigkeiten werden angesprochen, wenn Störreize gehemmt oder Start- und Stoppregeln befolgt werden müssen (Eckenbach et al., 2017). Ein Beispiel für das Hemmen von Störreizen könnte das Absolvieren eines Parcours sein, während ein anderes Team in die entgegengesetzte Richtung läuft.

Die Start- und Stoppspiele liessen sich mit Hilfe von akustischen Signalen durchführen: So kann zum Beispiel getanzt werden, solange die Musik spielt, und damit aufgehört werden, sobald sie stoppt (Center on the Developing Child, Harvard University, 2016).

Arbeitsgedächtnis

Das AG kommt zum Zug, wenn Informationen situativ gespeichert und fortlaufend erneuert werden müssen, wie das zum Beispiel beim Merken einer Choreografie der Fall ist (Eckenbach et al., 2017). Genauso förderlich sind Nachahmungsspiele, bei denen die Bewegungen eines Modells im Gedächtnis behalten und imitiert werden müssen (Center on the Developing Child, Harvard University, 2016). Eine weitere Idee wäre, Zeichen in Form von Farben oder Tönen einzuführen, die für eine bestimmte Bewegungsaufgabe stehen. Die Kinder müssen sich zu jedem Zeichen die passende Aufgabe merken und diese ausführen bzw. kombinieren können (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, 2019). Das visuell-räumliche Subsystem wird vermehrt angesprochen, wenn man sich zum Beispiel die Stelle merken muss, an der eine bestimmte Person steht oder eine bestimmte Karte liegt (Center on the Developing Child, Harvard University, 2016).

Wichtig ist im Allgemeinen zu bedenken, dass Spielformen ausgewählt werden, die in Bezug auf Alter und Entwicklungsphase auf die jeweilige Kindergruppe abgestimmt sind (ebd.).

3.3 Grundlagen der «Bewegungsförderung»

In der vorliegenden Arbeit wird methodisch mit Bewegungsansätzen gearbeitet, welche die Aspekte *Sprache & Kommunikation*, *Bewegung* sowie *exekutive Funktionen* vereinen und zur Förderung letzterer beitragen. Dabei haben sich insbesondere Grundlagen der *Rhythmik* und Spielformen der *Psychomotorik* als geeignet herausgestellt. Die nächsten beiden Absätze stellen diese Bereiche in der Theorie vor und erklären deren Bezug zu den EF.

3.3.1 Rhythmik

Wie bereits in Kapitel 1.1 erwähnt, stellt die Rhythmik eine Schnittmenge der Bereiche *EF*, *Sprache & Kommunikation* und *Bewegung* dar und wird deshalb für diese Arbeit methodisch relevant.

Hirler (2018) bestätigt dieses Zusammenspielen verschiedener Kompetenzbereiche in der Rhythmik: «Erfahrungen werden gleichzeitig auf der kognitiven, affektiv-emotionalen und körperlichen Ebene in Form entsprechender Denk-, Gefühls- und körperlicher Reaktionsmuster verankert und aneinander gekoppelt [...]» (Hirler, 2018, S. 12).

«Insbesondere werden dabei die Entwicklungsbereiche Motorik, sozial-emotionale Kompetenzen, Wahrnehmungsentwicklung, Sprachfähigkeit, Kreativität und musikalische Umsetzungsfähigkeiten angesprochen» (Hirler, 2018, S. 14).

Der Begriff der Rhythmik entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als die Schule zum ersten Mal wegen ihrer starren Regeln, ständigem Stillsitzen und purem Auswendiglernen von Reformpädagog:innen in Frage gestellt wurde. Sie suchten eine modernere Bildungsform, die den kindlichen Bedürfnissen eher gerecht wird. Dazu sollte ein handelnder Lernansatz entwickelt werden, der das Denken mit sinnlichem Erleben und Bewegungserfahrung verknüpft, da nachhaltiges Lernen gemäss der humanbiologischen Forschung nur als vernetzter Prozess geschehen kann. Aus diesen Absichten entstand die *rhythmisch-musikalische Erziehung*, kurz *Rhythmik*, welche die Musik- mit Bewegungserfahrung verbindet und dadurch Wahrnehmungsdifferenzierung sowie soziale und sprachliche Kompetenzen schult. Dazu werden Materialien und Instrumente eingesetzt (Bankl et al., 2009).

Diamond (2014) verdeutlicht die Wichtigkeit des Einbezugs rhythmischer Förderung in den Unterricht: «Untersuchungen zeigen, dass oft aus Lehrplänen verdrängte Aktivitäten (wie Spielen, Sportunterricht und musische Aktivitäten) eher dazu beitragen, exekutive Funktionen zu verbessern und Schulleistungen zu steigern, als den Schulerfolg zu behindern» (Diamond, 2014, S. 27).

Gemäss Hirler (2018) wird in der rhythmisch-musikalischen Entwicklung mit folgenden Methoden gearbeitet, von welchen viele in die Konzeption des Tanzprojekts miteinbezogen werden:

- Spiellieder und Spielreime
- Fortbewegungsarten
- Tänze
- Wahrnehmungs- und Rollenspiele
- Impulsgespräche und Geschichten
- Improvisation und Gestaltung von Sprache/Stimme, Bewegung und Instrumentalmusik
- Instrumentalspiel und -begleitung
- Ruhephasen
- Übergänge

Zusammenfassend beschreiben Bankl et al. (2009), warum eine Förderung der EF auf rhythmische Art durchaus Sinn macht:

«In der Rhythmik finden wir ein Handlungsfeld für Improvisations- und Gestaltungsprozesse mit Musik, Bewegung, Sprache und Materialien, in dem wir diese Fähigkeiten entwickeln können. Es sind [...] die gleichen Qualitäten, die wir auch zur Lösung von Problemen benötigen» (Bankl et al., 2009, S. 12).

3.3.2 Psychomotorik

Genau wie die Rhythmik beschäftigt sich auch die Psychomotorik mit motorischen, sozio-emotionalen und kognitiven Aspekten der Entwicklung. Obwohl der Begriff der Psychomotorik auf diverse Arten definiert wird (Reichenbach, 2010), ist allen gemein, dass eine ganzheitliche Entwicklungsförderung mit Hilfe von Bewegung und Körperlichkeit im Zentrum steht. Übergeordnete Ziele sind Selbstwahrnehmung und Ausdruck der eigenen Identität (Kuhlenkamp, 2022).

In der Psychomotorik stellt die Förderung der EF ein zentrales Thema dar. «Das psychomotorische Setting bietet eine Vielzahl sowohl von Beobachtungs- als auch Fördermöglichkeiten exekutiver Funktionen» (Kuhlenkamp, 2022, S. 93). Es wird mit kleinen Bewegungseinheiten, kognitiv herausfordernden Spielformen und komplexeren Themenspielen gearbeitet, wobei eine Förderung der EF beinahe ständig stattfindet (Kuhlenkamp, 2022; Kubesch & Walk, 2009).

Als besonders förderlich stellte sich das *angeleitete Bewegungsspiel* heraus. Dabei handelt es sich um ein typisches Element der Psychomotorik (Kuhlenkamp, 2022). Im Folgenden wird diese Spielform genauer erläutert, da sie in leicht angepasster Art und Weise in dieses Projekt integriert wird.

Angeleitetes Bewegungsspiel

Als *angeleitetes Bewegungsspiel* wird jedes Spiel bezeichnet, bei dem sich eine Gruppe auf vorgegebene Art und Weise durch Bewegung betätigt. Bei dieser Spielform wird das Spiel vorerst erklärt bzw. «angeleitet». Dieser Schritt beansprucht die Inhibitionsfähigkeit der Teilnehmenden, da sie sich selbst zurücknehmen, ihre Aufmerksamkeit lenken und zuhören müssen. Um die Instruktionen im Kopf zu behalten und sich eventuell passende Strategien zu überlegen, ist das AG gefragt.

Während des Spiels kann durch integrierte Herausforderungen wie beispielsweise veränderte Regeln oder Richtungs- bzw. Materialwechsel die KF beansprucht werden. Auch eine abschliessende Reflexion erfordert diese exekutive Funktion (Kuhlenkamp, 2022).

Am effektivsten ist ein angeleitetes Bewegungsspiel, wenn es eine Kombination aus körperlichen und kognitiven Ansprüchen aufweist (ebd.).

Bei vielen der unter Abschnitt 3.2.2 erwähnten Spielformen handelt es sich um angeleitete Bewegungsspiele. Andere Beispiele wären Kreisspiele wie *Ninja, Komm mit - geh weg* oder *Bombe*.

3.3.3 Tanz

Der Begriff *Tanz* wird im Duden folgendermassen definiert: «[geordnete] Abfolge von Körperbewegungen, die nach einem durch Musik oder eine andere akustische Äußerung (wie Schlagen, Stampfen o. Ä.) hervorgebrachten Rhythmus ausgeführt wird» (Duden, 2024).

Von aussen betrachtet, besteht Tanz demnach aus sichtbaren Bewegungen zu Musik bzw. Rhythmus. Im Inneren der tanzenden Person passiert jedoch noch viel mehr. Neben Prozessen der Persönlichkeitsentwicklung, dem Embodiment (Wechselwirkung zwischen Körper und Psyche) und der Stärkung von Selbstvertrauen ist Tanzen gemäss Diamond (2014) «körperliches Training und kann physisch recht anstrengend und strapaziös sein, aber es trainiert und fordert auch exekutive Funktionen direkt, weil anhaltend Aufmerksamkeit und Konzentration nötig sind und komplexe Bewegungsabfolgen im Gedächtnis behalten werden müssen» (Diamond, 2014, S. 37). Studien zeigen, dass Tanzen mit 76% zum einen die grösste Risikoreduktion für die Entstehung einer Demenz bewirkt und Tänzer:innen zum anderen die besten Ergebnisse bei Tests zur Messung von fluider Intelligenz (repräsentiert EF), nonverbaler Intelligenz und selektiver Aufmerksamkeit erzielen (Diamond, 2014). Demnach liegt nahe, dass das Tanzen kognitive Prozesse wie die Funktionsfähigkeit der EF positiv beeinflusst.

Musik

Ein wichtiger Teil des Tanzes stellt die Musik dar. Dass Musikerfahrung eng mit der Sprachentwicklung zusammenhängt, ist bereits bei Neugeborenen zu beobachten. Wer als Baby oft Töne und Rhythmen gehört hat, bringt eine frühere Erkennung und Verarbeitung von Sprachreizen mit. Die Filterung sprachrelevanter Reize aus Hintergrundgeräuschen gelingt dadurch deutlich besser, was die Sprachentwicklung beschleunigt (Jäncke, 2008). Aufgrund dieser Verbindung ist es nicht überraschend, dass musikalische Interventionen oft für die Therapie von Sprachstörungen eingesetzt werden (ebd.).

Auch über die Sprachwahrnehmung hinaus bestehen spannende Zusammenhänge zwischen Musik und Sprache, die bei Interesse im Anhang (XII) nachgelesen werden können.

3.4 Zwischenstand

Die theoretischen Erkenntnisse über Zusammenhänge von Bewegung, EF und Sprache bestätigen und vertiefen den in Kapitel 1.1 dargestellten Forschungsstand. Das dadurch angeeignete Wissen stellt eine gute Grundlage für die Konzeption des Tanzprojekts dar und liefert erste Spielideen, welche die Autorin im Rahmen von Workshops mit der Klasse realisieren möchte. Der Einsatz von Rhythmik, Psychomotorik und Tanz als methodische Elemente scheint gewinnbringend. Insbesondere das Gebiet der Rhythmik bedarf einer tieferen Auseinandersetzung, was in Kapitel 4.2.3 geschehen wird.

4. Forschungsmethodik

Im Folgenden wird die Herangehensweise an das Entwicklungsprojekt beschrieben und die verwendeten Methoden erklärt. Als Gesamtübersicht und Veranschaulichung des Forschungsprozesses dient die folgende Tabelle:

Tabelle 1: Tabellarische Übersicht Forschungsprozess und Methodik (Eigene Darstellung)

Forschungsansatz: Praxisforschung			
Fragestellung	Ablauf *	Vorgehen	Methode(n)
Konzeption	Schritt 1	Sammeln von Informationen	<ul style="list-style-type: none"> Literaturanalyse
	Schritt 2	Grobplanung des Projekts (organisatorische Elemente)	<ul style="list-style-type: none"> Projektmanagement
	Schritt 3	Feinplanung des Projekts (inhaltliche Elemente)	<ul style="list-style-type: none"> Planung Workshops anhand von gesammelten Informationen Vertiefere Auseinandersetzung mit Rhythmik
	Schritt 4	Didaktische Weiterbildung	<ul style="list-style-type: none"> Literaturanalyse Auffrischung interne Evidenz Hospitation in Unterricht und Musikgrundschule
Durchführung	Schritt 5	Durchführung des Projekts	<ul style="list-style-type: none"> Einsatz von Bewegung, Tanz, Rhythmik und Psychomotorik
Evaluation	Schritt 6	Evaluation des Projekts	<ul style="list-style-type: none"> Teilnehmende Beobachtung Beobachtungsaufträge KLP Teilstandardisierter Fragebogen Halbstrukturiertes Interview

*Bemerkung: Einige Schritte sind dabei auch parallel verlaufen/ haben im Wechsel stattgefunden

4.1 Forschungsansatz Praxisforschung

Vorerst wird der gewählte Forschungsansatz der Praxisforschung definiert und mit dieser Arbeit in Zusammenhang gebracht.

Wenn wissenschaftliches Denken und Handeln direkt in der heil- und sonderpädagogischen Praxis betrieben wird, handelt es sich um *Praxisforschung*. Dabei wird «die Verknüpfung und wechselseitige Beziehung von Theorie mit Empirie bzw. von Wissenschaft und Praxis [...] betont» (Kohler, 2022, S. 257). Es findet ein Zyklus aus Planung, Aktion, Beobachtung und Reflexion statt, wodurch Erkenntnisse sowohl für die Theorie als auch für die Praxis gewonnen werden (Boeckmann, 2016). Ein solcher Zyklus ist in Abbildung 7 dargestellt. Im Unterschied zum alltäglichen Denken und Handeln in der Praxis kennzeichnet sich die Praxisforschung durch ihre Systematik und Dokumentation. Die Planung geschieht in Phasen und bei der Dokumentation « [...] lässt sich das Tagebuch als zentraler Ort der Forschungsdokumentation einsetzen» (Boeckmann, 2016, S. 554).

Abbildung 7: Der Kreislauf von Reflexion und Aktion bei der Praxisforschung (Altirchter, Posch & Spann, 2018)

Der Begriff der Praxisforschung stammt vom historisch älteren Begriff *Aktionsforschung* ab, welcher im Kern dasselbe meint (Kohler, 2022). Dieser fand erstmals in den 1970er Jahren Verwendung, trat ab den 1980er Jahren jedoch aufgrund der geringen Objektivität phasenweise wieder in den Hintergrund (Moser, 2018). Diese Kritik ist nicht unbegründet und wird in dieser Arbeit im Rahmen der Methodenkritik unter Abschnitt 4.6 genauer thematisiert.

Gerade heute kommt der Aktionsforschung bzw. Praxisforschung wieder mehr Bedeutung zu, da gemäss Moser (2018) eine wissenschaftlich begleitete Praxis immer wichtiger wird.

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um Praxisforschung, wobei ein Sachverhalt erforscht, und mit einer Klasse ausprobiert wird, welcher die Praxis betrifft und dort von Nutzen sein kann. Die dafür verwendete Methodik ist in der Praxisforschung frei wählbar, wobei neben qualitativen und quantitativen Forschungsdesigns auch jegliche andere zum Projekt passende Methodik Verwendung finden kann (Kohler, 2022). Gemäss Moser (2018) ist Praxisforschung vor allem dann erfolgreich, wenn mit einem Methodenmix verschiedene Zugriffe auf Datenmaterial ermöglicht werden. Des Weiteren betont er die Wichtigkeit des partizipativen Charakters, den Praxisforschung haben kann. So plädiert er, auch die Perspektive der Betroffenen miteinzubeziehen und als Wissenschaftler:in eng mit den Praktiker:innen vor Ort zusammenzuarbeiten (ebd.).

Diese Kriterien sollen in dieser Arbeit erfüllt werden. Der Methodenmix besteht dabei aus dem Einbezug von Elementen der Praxisforschung, des Projektmanagements, der Rhythmik und Psychomotorik. Gleichzeitig wird mit Hilfe eines Fragebogens bei der Evaluation auch die Perspektive der Kinder mit SES miteinbezogen, während die LP mit Hilfe von Beobachtungsschwerpunkten und abschliessendem Interview am Forschungsprozess partizipiert.

4.2 Konzeption der Arbeit

Die nächsten Kapitel dienen der Darstellung des Konzeptionsprozesses dieser Arbeit. Die Autorin hat ihre Planungsschritte dabei in Grob- und Feinplanung eingeteilt. Dabei stellt die Grobplanung eine projektorganisatorische und langfristige Ebene dar, während die Feinplanung sich auf die detaillierte Planung einzelner Tanzworkshops und deren Sequenzen konzentriert.

4.2.1 Sammeln von Informationen

In einem ersten Schritt fand eine Literaturanalyse statt, um die basalen EF im Detail zu verstehen und deren Zusammenhänge mit Sprachentwicklung und Bewegung darzustellen. Die gesammelten Informationen sind in den Kapiteln 3.1 bis 3.3 festgehalten und haben zu den Erkenntnissen in Kapitel 3.4 geführt. Des Weiteren hat sich die Verfasserin mit den Grundlagen des Projektmanagements auseinandergesetzt, um für die Organisation ein strukturiertes und evidenzbasiertes Vorgehen zu kennen. Die daraus abgeleiteten Handlungsschritte werden im nächsten Abschnitt im Detail vorgestellt.

4.2.2 Grobplanung (organisatorische Elemente) des Projekts

Bei dieser Arbeit handelt es sich um ein Entwicklungsprojekt. Das Wort «Projekt» stammt aus dem Lateinischen und meint «das nach vorne Geworfene» (Projektmanagement, 2022). Dies beschreibt den Prozess der Ausarbeitung und Umsetzung einer Idee, die in Zukunft etwas Positives bewirken oder erschaffen soll. Um ein solches Projekt auf die Beine zu stellen, braucht es Handlungswissen aus der Praxis. Dazu werden beim organisatorischen und grobplanerischen Teil dieser Arbeit die folgenden typischen Elemente des Projektmanagements eingesetzt.

4.2.2.1 Projekttagbuch

Über den gesamten Arbeitsprozess hinweg wurde ein Projekttagbuch geführt. Darin sind alle Planungsschritte notiert, Gespräche dokumentiert, Ideen gesammelt, Workshops geplant und das Vorgehen fortlaufend reflektiert. Dieses Element ist Basis eines jeden längeren Projekts, indem es einen detaillierten Überblick über den aktuellen Stand des Projekts und die nächsten Schritte ermöglicht (Projektmagazin, 2022). Im Falle dieser Arbeit hat sich die Verfasserin für ein Tagebuch in manueller Form entschieden. Eine Studie von Van der Weel und Van der Meer (2024) besagt, dass handgeschriebene Informationen aufgrund der erhöhten motorischen Aktivität im Gegensatz zu computergeschriebenen mehr neuronale Vernetzung zur Folge haben und dadurch besser in Erinnerung behalten werden. Gerade bei einem Projekt, das die Bewegung als Stütze zur kognitiven Entwicklung verwendet, ist sich die Verfasserin diesen Vorteilen bewusst und möchte sie auch für den Planungsprozess nutzen. Des Weiteren kann ein manuelles Tagebuch leicht überall hin mitgenommen werden und ermöglicht das Ausleben der eigenen Kreativität durch den Einsatz von Buntstiften, Collagen oder Mindmaps. Dies erhöhte im Falle der Verfasserin die Motivation.

Abbildung 8: Arbeit am Projekttagbuch
(Eigene Aufnahme)

Die Aufteilung des Projektstagebuchs wurde mit Hilfe von Registern übersichtlich gestaltet. Dabei wurde es in die Teilbereiche *Allgemein*, *Gespräche*, *Workshops* und *Literatur* aufgeteilt, wie in der Tabelle ersichtlich.

Tabelle 2: Strukturierung des Projektstagebuchs (Eigene Darstellung)

Register	Inhalt
Allgemein	<ul style="list-style-type: none"> - Fragestellungen - Meilensteine/ Zeitplan - Termine - Leitfaden der Bachelorarbeit
Gespräche	Dokumentation aller Gespräche im Rahmen des Projekts: <ul style="list-style-type: none"> - Kolloquien mit Betreuungsperson Wolfgang G. Braun - Kick-Off-Meeting mit LP und Schulleitung der Sprachheilschule - Beratendes Gespräch mit Tanzprojektexpertin Christina Arn - Präsentation des Projekts am Elternabend
Workshops	<ul style="list-style-type: none"> - Ideenfindung Workshops (Thema, Übungen, Sozialformen, Material) - Detaillierte Planung Workshops - Reflexion Workshops - Evaluation Workshops - In Workshops verwendetes Material
Literatur	<ul style="list-style-type: none"> - Ideen für weitere Literatur - Rechercheprotokoll

4.2.2.2 Rollen- und Ressourcenklärung

Vor Start eines solchen Projekts empfiehlt das Projektmagazin (2022) eine klare Rollen- und Ressourcenklärung. Auf diese Weise sind sich alle mitwirkenden Personen von Anfang an ihren Aufgaben bewusst und Rahmenbedingungen bezüglich zeitlicher und materieller Ressourcen können in die Planung miteinbezogen werden (ebd.). Im Voraus hat sich die Verfasserin Gedanken gemacht, welche Aufgaben zu vergeben sind und welche Materialien für das Projekt benötigt werden. Die Elternkommunikation und Organisation von Materialien sollte dabei zum Beispiel der Verfasserin zukommen, während die LP die Reservation der Turnhalle für die Durchführung der Workshops vornehmen und die Musikanlage ausprobieren sollte.

Im Allgemeinen war für die Autorin wichtig, dass sie selbst bei Organisation und Durchführung klar den Lead hat, während die Klasse der Sprachheilschule ohne grossen Aufwand teilnehmen und bestenfalls profitieren sollte. Auf diese Weise kann die Autorin die meisten Erfahrungen machen, was zur grössten Kompetenzerweiterung im Rahmen dieser Arbeit führt. Zudem werden so LP und Schulleitung der Sprachheilschule entlastet, was in Anbetracht ihres intensiven Alltags sehr wichtig ist. Diese Aufteilung unterscheidet sich von den meisten durch Projektmanagement geplanten Projekten, da dort oft eine Institution als Auftraggeberin und somit Chefin des Projekts agiert, während Aussenstehende als Lieferanten und Erbringer:innen von Leistungen geleitet werden (Projektmagazin, 2022).

Um solche Gedanken bezüglich Rollen- und Ressourcenverteilung mitzuteilen und bei Bedarf zu diskutieren, wurde in Form eines *Kick-Off-Meetings* das Gespräch mit LP und Schulleitung gesucht.

4.2.2.3 Kick-Off-Meeting

Ein *Kick-Off-Meeting* kann von Anfang an gewährleisten, dass alle Parteien vom Selben sprechen und bis zum Schluss am selben Strick ziehen (Projektmagazin, 2022).

Die Wirkung eines erfolgreichen Kick-Offs sollten Sie nicht unterschätzen: Es legt die Basis für die gemeinsame Zusammenarbeit und schliesslich auch für den Projekterfolg. Denn neben den formalen Abstimmungen und Arbeitsrahmen wird hier eine gemeinsame Projektvision entwickelt und so die Motivation für das Projekt gesteigert. (Projektmagazin, 2022, S. 20)

Wie dieses Zitat beschreibt, ist eine klare Absprache aller Beteiligten zu Beginn eines Projekts motivations- und damit erfolgsbringend. Dies kann die Autorin nach dem Kick-Off-Meeting am 05. Juli 2024 bestätigen, welches an der Sprachheilschule stattfand. Neben klaren Zielen, konkreten Vorgehensplänen, detaillierten Vorstellungen und fixen Daten resultierte aus dem Gespräch auch ein spürbares Zusammengehörigkeitsgefühl und grosse Vorfreude. Dies gab der Durchführerin Sicherheit für die nächsten Schritte.

4.2.2.4 Kommunikation

Eine transparente Kommunikation während des gesamten Projektverlaufs sorgt dafür, dass alle Beteiligten, inklusive Eltern oder Schulleitung, über die Ziele und Prozesse des Projekts informiert sind (Projektmagazin, 2022). Dazu klärte die Verfasserin ab, mit wem sie in Zukunft über welches Medium in Kontakt bleiben sollte, und stellte das Tanzprojekt bei einem Elternabend vor.

4.2.2.5 Festlegen von Meilensteinen

Das Festlegen von Meilensteinen teilt den unüberschaubaren Projektprozess in Etappenziele, die greifbarer und leichter erreichbar sind. Dadurch wird unter anderem die Motivation für den nächsten Schritt gesteigert, indem das Zwischenziel nur noch eine Handbreit entfernt liegt (Projektmagazin, 2022). Der für dieses Projekt angefertigte Meilenstein-Plan ist im Anhang (I) ersichtlich. Er bildete einen hilfreichen roten Faden durch den Projektverlauf und wurde mit einigen bewussten Ausnahmen stets eingehalten.

4.2.2.6 Fortlaufende Evaluation

Eine fortlaufende Evaluation ermöglicht es, bei wenig Erfolg die Gründe dafür zu ermitteln und während der Durchführung spontane Änderungen vornehmen zu können (Projektmagazin, 2022). Neben teilnehmender Beobachtung der Durchführerin selbst wurden Beobachtungsaufträge für die LP verfasst. Diese sollten während den Workshops ausgefüllt und feedbackartig an die Verfasserin zurückgegeben werden. So entstand die Möglichkeit, nach jedem Workshop durch eine Aussenperspektive Verbesserungsvorschläge zu erhalten und diese gleich in die Planung der folgenden Lektion miteinzubeziehen. In den Kapiteln 4.4.2 und 5 wird genauer auf den Inhalt der Beobachtungsaufträge und die daraus gewonnenen Erkenntnisse eingegangen.

Abbildung 9: Planung Projektpräsentation am Elternabend (Auszug Projekttagbuch)

4.2.3 Feinplanung (inhaltliche Umsetzung) des Projekts

Sobald das strukturelle Gerüst eines Projekts steht, folgt die Feinplanung. Diese baut auf der Grobplanung auf und besteht aus der detaillierteren Planung einzelner Handlungsschritte (Herbst, 2015). Bei dieser Arbeit geht es dabei um die Konzeption inhaltlicher Elemente der Workshops. Die gewonnenen Einblicke in die Zusammenhänge zwischen EF und Sprache bzw. EF und Bewegung wurden als Basis für die Feinplanung verwendet. Es wurde auf Bewegungsspiele bzw. Rhythmik-Elemente zurückgegriffen, die gemäss Literaturanalyse eine Förderung der EF ermöglichen. Diese wurden so abgeändert, verpackt und zusammengestellt, dass sie auf die Zielgruppe der sechs- bis achtjährigen Kinder mit SES zugeschnitten sind. Das Vorgehen sah folgendermassen aus:

Um eine Rhythmik-Lektion bzw. ein Tanzprojekt zu planen und zu gestalten, stellte sich die Autorin die folgenden von Bankl et al. (2009) empfohlenen Fragen:

Tabelle 3: Vorbereitende Fragen zur Planung eines rhythmischen Projekts (Eigene Darstellung, in Anlehnung an Bankl, Mayr & Witoszynski, 2009)

Frage	Antwort
Mit welcher Zielgruppe wird gearbeitet? (Alter, Entwicklungsstand, Vorerfahrung, ...)	Erstklässler:innen einer Sprachheilschule, diagnostizierte SES, wenig bis keine tänzerische Vorerfahrung
Wie setzt sich diese Gruppe zusammen? (Anzahl Kinder, sprachliche und motorische Voraussetzungen der einzelnen Kinder, ...)	11 Kinder, alle sprachlich auffällig, motorisch grosse Unterschiede, ein Kind starke kognitive Einschränkung, die meisten Kinder Mühe mit Impulskontrolle und Bedürfnisaufschub
Welche äusseren Bedingungen sind zu berücksichtigen? (Ressourcen in Form von Raum, zeitlichem Rahmen, Materialien, Kleidung, ...)	Fünf Mal eine Doppellektion Zeit, Turnhalle und Musikanlage zur Verfügung, LP und Praktikantin als Unterstützung dabei, Material der Turnhalle darf benutzt werden, eigene vorhandene Materialein: Tücher, hellblaue T-Shirts

An diese Gegebenheiten sollten nun Ziele, Thema, methodische Schritte und Materialien angepasst werden. Dazu orientierte sich die Autorin an den folgenden neuen Fragen:

+	WARUM	Intention(en)/Ziel(e)
+	WAS	Inhalt/Thema
+	WIE	methodische Schritte/Aktions- und Sozialformen
+	WOMIT	Instrumente/Materialien

Abbildung 10: Konkretere Fragen zur Planung einzelner Lektionen (Bankl, Mayr & Witoszynski, 2009)

Um das **Warum** zu klären, sollen Ziele überlegt und an die Bedürfnisse der Gruppe angepasst formuliert werden (Bankl et al., 2009). Die Hauptziele des Projekts bestehen in der Förderung der basalen EF und der Sprach- und Kommunikationsentwicklung. Darüber hinaus soll den Kindern der Sprachheilschule das Erleben von Zugehörigkeit und Selbstwirksamkeit ermöglicht werden.

In einem nächsten Schritt wird das **Was** festgelegt, indem eine konkrete Ideensammlung mit Spielen erstellt wird, welche zum Erreichen der formulierten Ziele beitragen können (Bankl et al., 2009). Diese ersten Ideen hielt die Autorin im Projekttagbuch fest.

Des Weiteren wird ein Thema ausgewählt, das die Lebenswelt oder Fantasiewelt der Kinder abbildet und sich einfach mit Bewegung, Musik und Sprache verbinden lässt. Dieses soll einen roten Faden durch die Lektionen bilden (ebd.). Die Autorin entschied sich für das Thema *Unterwasserwelt*. Dieses knüpft an der Lebenswelt der Kinder an, indem es verschiedene Tiere und deren Lebensraum thematisiert, woran Kinder in diesem Alter gemäss eigener Erfahrung meist grosses Interesse zeigen. Es bietet multimodale Wahrnehmungsmöglichkeiten, indem man die Unterwasserwelt intensiv hören, sehen und spüren kann. Die unterschiedlichen Meeresbewohner bewegen sich einzigartig und kontrastreich (z.B. Tintenfisch und Delfin, Krebs und Wasserschlange). Dies brachte die Autorin auf die Idee, eine Choreografie aus den typischen Bewegungen einzelner Meeresbewohner zu kreieren. So würde das wellenförmige Bewegen der Arme an der Seite des Körpers beispielsweise den Tintenfisch darstellen.

Abbildung 11: Eingesetzte Materialien zum Thema Unterwasserwelt (Eigene Aufnahme)

Abbildung 12: Brainstorming zum Thema Unterwasserwelt (Auszug Projekttagbuch)

Ausserdem bringt das Thema Unterwasserwelt eine gewisse Ästhetik mit sich. Mit ihren eleganten und mystischen Farben, den dumpfen Geräuschen und zauberhaften Wesen passt sie gut zur aktuellen Jahreszeit des Winters. Diese Ästhetik sollte auch die Dekoration und Verwendung von Materialien und Musik vereinfachen und vereinheitlichen.

Abbildung 13: Verwendete Darstellung der Unterwasserwelt (Bezogen bei Etsy)

Bei der Frage nach dem **Wie** kommen Überlegungen zur Methodik ins Spiel, wobei entschieden wird, in welcher Reihenfolge die Übungen eingebaut werden und in welchen Sozialformen (z.B. im Klassenkreis, Frontalunterricht, in Halbgruppen, zu zweit) diese stattfinden (Bankl et al., 2009). Die Autorin entschied sich bewusst, verschiedene Sozialformen einzusetzen, was für Abwechslung sorgen sollte. Die Arbeit im Kreis empfiehlt sich dabei aufgrund der dadurch vermittelten Nähe und Zusammengehörigkeit beispielsweise für das Einstiegs- und Schlussritual, während Zweiergruppen sich für die Förderung der EF in Form von Perspektivenübernahme oder Nachahmung anbieten. Die Integration verschiedener Mittel der Rhythmik (Bewegung, Sprache, Stimme und Musik) gewährleistet den Einbezug unterschiedlicher Lernfelder (ebd.).

Wesentlich beim Ablauf einer Lektion ist eine Steigerung vom Einfachen zum Komplexen und das Einbauen von Höhepunkten (ebd.). Ein Höhepunkt sollte jeweils das Üben der Choreografie darstellen. Die Gestaltung von Übergängen (z.B. wie kommen die Kinder von A nach B?) darf nicht vergessen werden (ebd.).

Das **Womit** leitet die Auswahl von Instrumenten und Materialien. Der Einsatz von Materialien zeichnet die Rhythmik aus. Materialien haben Aufforderungscharakter, indem sie zum Gestalten, Ausprobieren und Spielen einladen und die Kommunikation anregen. Je nach Beschaffenheit, Grösse und Form der Materialien werden unterschiedliche Wirkungen auf die Gruppe erzielt. Materialien sollen die geplanten Sequenzen ergänzen oder unterstützen (Bankl et al., 2009).

Für das Einstiegsritual sollten blaue Tücher, Muscheln und eine Taucherbrille das Meer und die Rolle der Taucherin bzw. des Tauchers darstellen. Plüschtiere der Meeresbewohner und dazugehörige Bilder sollten auf zwei- und dreidimensionale Art helfen, sich mit den Tieren und den dazugehörigen Bewegungen vertraut zu machen. Bilder wecken Vorstellungen und laden zum Darstellen und Gestalten ein. Sie können gut musikalisch oder bewegt interpretiert und umgesetzt werden (Bankl et al., 2009). Zudem können sich Kinder einen Bewegungsablauf besser merken, wenn jede Bewegung visualisiert und mit etwas Bekannten verknüpft werden kann.

Abbildung 14: Verwendete Meeres-Plüschtiere (Eigene Aufnahme)

Für die Spiele zu den EF wurden Materialien wie Reifen, Seile, Matten, Memorykarten oder Töggeli ausgewählt. Beim Üben der Choreografie fanden Musik, strukturierende Materialien (Klebeband zur Eingrenzung des Tanzraums) und dekorative Elemente (einheitliche T-Shirts, Tücher zur Verstärkung der Bewegungen) Verwendung. Die Autorin entschied sich bewusst gegen den Einsatz von Instrumenten. Obwohl diese einen wichtigen Teil der Rhythmik darstellen, wurden sie für dieses Projekt als überfordernd wahrgenommen. Das Ziel der sprachlich-kommunikativen Förderung durch bewegte Übungen zu den EF erfordert nicht zwingend Instrumente. Diese hätten wahrscheinlich die Bewegungszeit verringert, was nicht im Sinne des Tanzprojekts gewesen wäre.

Abschliessend fand eine Ergänzung und Abrundung des Konzepts statt. Dabei kamen Elemente aus der eigenen Erfahrung und der weiteren Literaturanalyse zum Zug. Über die zuvor aufgeführten Überlegungen und Planungsschritte hinaus erachtete die Autorin deshalb folgende Aspekte als relevant für die Feinplanung:

Weitere Kriterien bei der Konzeption der Workshops

1. Gleichbleibende Struktur

Ein strukturierter, sich immer wiederholender Lektionsablauf vermittelt sowohl den Teilnehmenden als auch der durchführenden Person Sicherheit (Krus & Jasmund, 2015). Gerade für Kinder der Sprachheilschule, die sonst oft Überforderung oder Unsicherheit erfahren, ist das Erleben von Geborgenheit entscheidend für den Lernfortschritt. Dabei hilft ein Einstiegsritual, sich auf das Kommende vorzubereiten, während ein Schlussritual Platz für Reflexion oder Entspannung bieten kann (Bankl et al., 2009).

2. Vergleichbare Integration der basalen EF

Um die drei basalen EF *Inhibition*, *Arbeitsgedächtnis* und *kognitive Flexibilität* gleichermassen zu fördern, sollten sie alle bei der Feinplanung berücksichtigt werden und ungefähr zu gleichen Anteilen in die Workshops einfließen.

3. Altersentsprechend, fordernd und nicht überfordernd

Zwischen fünf und sieben Jahren beginnen sich Kinder vermehrt mit Regeln auseinanderzusetzen und ihr Interesse für Regelspiele ist dadurch geweckt (Center on the Developing Child, Harvard University, 2016). Für eine Weiterentwicklung der EF bieten sich also solche Spiele an, wobei eine kontinuierliche Herausforderung entscheidend ist. Dabei sollen die Angebote sowohl motorische als auch kognitiv fordernd, jedoch niemals überfordernd sein, um die Motivation beizubehalten (ebd.).

4. Möglichkeit zur Kommunikation, Interaktion und Kreativität

Die Arbeit in Gruppen bietet Raum für Interaktion und Kommunikation und stärkt sozio-emotionale Kompetenzen. Sprache und Stimme zählen wie die Bewegung zu den körpereigenen Ausdrucksmitteln und können durch Singen oder Bewegungsspiele eingesetzt werden. Solche Übungen fördern die Sprach- und Kommunikationsentwicklung (Bankl et al., 2009). Die Verarbeitung von Gelerntem wird am besten durch ein Spiel oder eine Improvisation in Gang gesetzt (ebd.). Dabei werden die Kinder kreativ und bringen bestenfalls eigene Gedanken und Ideen ein.

5. Erarbeitung eines Endprodukts in Form einer Aufführung

In der Rhythmik wird prozessgeleitet gearbeitet, obwohl schlussendlich oft ein Produkt entsteht. Die Entwicklung eines kleinen «Kunstwerks» steigert die Motivation und ermöglicht das Erleben von Selbstwirksamkeit. Die Präsentation dieses Kunstwerks sowie während des Entwicklungsprozesses entstandene Erfolgserlebnisse stärken das Selbstvertrauen (Bankl et al., 2009).

Nach Abschluss der aufgeführten Überlegungen der Grob- und Feinplanung entstand ein erstes Ablaufschema, das sich strukturell und inhaltlich für jeden Workshop wiederholen und leicht steigern sollte (mit Ausnahme von Punkt 4, der sich von Woche zu Woche gesamthaft unterscheidet).

Table 4: Ablaufschema eines Workshops (Eigene Darstellung)

*Bemerkung: Obwohl nur Punkt 3 und 4 konkret mit «Übung EF» angeschrieben sind, sind in allen Sequenzen EF-fördernde Elemente enthalten.

1 Begrüßungsritual (im Kreis)	<ul style="list-style-type: none"> - Singen von Bewegungslied «Tauchen» (siehe Anhang III) - Entdecken von zwei neuen Meeresbewohnern (Plüschtiere unter Tuch) - Geleitete tänzerische Improvisation zu den beiden Meeresbewohnern
2 Bewegungsabläufe (frontal)	<ul style="list-style-type: none"> - Kennenlernen der exakten Bewegungen beider Meeresbewohner
3 Übung EF (im Raum verteilt)	<ul style="list-style-type: none"> - Erproben der Bewegungen in Form von verschiedenen Variationen des Musik-Stopp-Spiels (jede Woche Steigerung und neue Form)
4 Übung EF (Sozialform variiert von Woche zu Woche)	<ul style="list-style-type: none"> - Angeleitetes Bewegungsspiel passend zum Thema mit verschiedenen Materialien (jede Woche neues Spiel): Wo 1: Tag und Nacht, Wo 2: Zitiiglase-Stopp, Wo 3: Memory-Stafette, Wo 4: Spiegeltanzen
5 Choreografie (frontal/ im Kreis/ in Halbgruppen/ verteilt)	<ul style="list-style-type: none"> - Üben der neuen Bewegungen im Rahmen der Choreografie
6 Reflexion/ Repetition (im Kreis)	<ul style="list-style-type: none"> - «Ich packe in meinen Rucksack»: Jedes Kind zeigt, welcher Meeresbewohner/ welche Bewegung ihm heute am besten gefallen hat
7 Schlussritual (im Kreis)	<ul style="list-style-type: none"> - Bewegter Schlachtruf «Meer»

Der Ablauf der Choreografie wurde den motorischen und kognitiven Voraussetzungen angepasst und gewährleistet einen ständigen Bezug zum Thema Unterwasserwelt und eine aktive Förderung aller basalen EF. Das AG wurde beispielsweise durch das Erinnern an Bewegungsabfolgen gefördert, die KF durch Richtungsänderungen oder Aufstellungswechsel und die Inhibition durch das Verharren in einer Pose, während eine andere Gruppe sich bereits bewegt. Lieder und Bewegungen sollten Woche für Woche erarbeitet werden, wie hier dargestellt:

Aufbau Choreografie

Legende:
 Workshop 1 = ■
 Workshop 2 = ■
 Workshop 3 = ■
 Workshop 4 = ■
 (In Workshop 5 werden Elemente der Choreografien repetiert)

Song: Torn (Nathan Lanier, instrumental):

- Taucher (auf dem Boden kriechen und Schwimmbewegungen machen)
- Seealgen (Aufrollen und mit erhobenen Armen hin- und herwippen)
- Wasserschlange (Gebücktes Schlängeln)
- Delfin (Bogenbewegung mit Armen vor dem Körper)
- Meer (Im Kreis in die Mitte und nach aussen rennen)
- Muschel (Zusammengekauert auf den Boden liegen)
- Seealgen (Aufrollen und mit erhobenen Armen hin- und herwippen)
- Hai (mit Hand über dem Kopf herumrennen)
- Meer (Im Kreis in die Mitte und nach aussen rennen)

Song: Underwater (MIKA, mit Gesang):

- Tintenfisch (Seitliche Wellenbewegungen mit den Armen)
 - Seestern (Mit nach oben gestreckten Armen wackelnd im Kreis drehen)
 - Krebs (Mit rechter und linker Hand nacheinander zwicken, Arme sinken lassen)
 - Wind (schnell im Kreis drehen)
 - Schildkröte (Arme formen panzerförmigen Kreis über Kopf von r. nach l. und zurück)
 - Tintenfisch (Seitliche Wellenbewegungen mit den Armen)
 - Seestern (Mit nach oben gestreckten Armen wackelnd im Kreis drehen)
 - Krebs (Mit rechter und linker Hand nacheinander zwicken, Arme sinken lassen)
 - Wind (schnell im Kreis drehen)
 - Wellen (Arme formen panzerförmigen Kreis über Kopf von r. nach l. und zurück)
 - Schlusspose
- } Wiederholung derselben Bewegungen

Abbildung 15: Ablauf und Erarbeitungszeitpunkt der Choreografie (Eigene Darstellung)

Die Feinplanung der Workshops wurde mit Hilfe des Therapie-Planungs-Tools der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) detailliert festgehalten und ist für alle fünf Workshops im Anhang (II) ersichtlich. Das Tool ist der Autorin aus dem Studium bereits bekannt und eignet sich neben der Planung von logopädischen Therapien im Einzelsetting auch für die Planung von Gruppeninterventionen. Ein grosser Vorteil dieses Tools besteht darin, dass neben den Zielen, Inhalten, Material- und Zeitangaben einer Sequenz auch mögliche Hilfestellungen, Vereinfachungen und Steigerungen im Voraus überlegt werden. «Kein Plan überlebt den ersten Kontakt mit der Realität» (Projektmagazin, 2022, S. 21). Es kann zwar ein Ablauf geplant werden, die Ideen, Gefühlslagen und Reaktionen der Kinder können jedoch nie vorausgesehen werden. Deshalb gilt, für unerwartete Situationen gerüstet zu sein. So ermöglicht die Vorbereitung mit dem Tool eine flexible Reaktion auf die Tagesform und das Niveau der Gruppe, womit Über- bzw. Unterforderung vermieden werden kann. Im Folgenden ist beispielhaft die Planung der Sequenz 4 aus dem ersten Workshop abgebildet.

Übergang: Trinkpause. Danach akustisches Signal (Gong) = in den Kreis zurückkommen. Dort erfolgt Erklärung und Bildung der Zweiergruppen für Sequenz 4.

Sequenz 4 Übung exekutive Funktionen

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder merken sich ein auditiv angebotenes Wort und reagieren spezifisch darauf (AG). - Die Kinder hören ein gewisses Wort aus dem auditiven Input heraus (AG, I). - Die Kinder ändern bzw. inhibieren ihren Bewegungsimpuls, wenn sie ein falsches Wort hören (I). - Die Kinder wechseln schnell zwischen den Rollen Fänger:in und Gejagte:r (KF). - Die Kinder setzen sich einer aeroben Belastung aus. 	<p>Die Kinder machen Zweiergruppen und setzen sich Rücken an Rücken auf die blaue Linie in der Mitte der Halle.</p> <p>Jeweils das links sitzende Kind wird zur Wasserschlange, das rechts sitzende zur Alge. Die ihnen zugeordneten Meeresbewohner müssen sich die Kinder merken (AG).</p> <p>Ich sage nun abwechselungsweise das Wort Wasserschlange bzw. Alge. Das genannte Kind muss sofort aufstehen und ans Ende der Halle rennen, während das andere versucht, sein Partner-Kind zu fangen, bevor dieses am Hallenende angelangt ist. Sobald die Kinder das Spiel auf Wortebene verstanden haben, lese ich eine Geschichte Satz für Satz vor, wobei die Kinder beide Wörter heraushören und entweder davonrennen oder dem anderen Kind hinterherrennen müssen.</p>	<p>Hilfestellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Kinder die verbale Erklärung des Spiels nicht verstehen, zeige ich die Handlungen mit der Klassenlehrperson vor. - Als visuelle Merkhilfe lege ich die Bilder des zugeteilten Meeresbewohners jeweils vor die passende Gruppe. - Falls die Kinder Mühe haben, die Wörter aus einem Satz herauszuhören, betone ich die Namen der Meeresbewohner zusätzlich oder spreche sie lauter. <p>Anpassung (Vereinfachung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls das Spiel mit Sätzen nicht klappt, bleibe ich auf Wortebene. <p>Anpassung (Steigerung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls das Spiel gut klappt, lasse ich die Kinder in der Hälfte der Geschichte die Rollen tauschen (zusätzliche Förderung KF). 	<ul style="list-style-type: none"> - Geschichte Wasserschlange und Alge 	<p>20'</p>
---	---	--	--	------------

Abbildung 16: Beispiel Workshopplanung anhand von Sequenz 4 aus Workshop 1 (Eigene Darstellung) (von l. nach r.: Ziel, Inhalt, aufgabenbezogene Anpassungen und kindbezogene Hilfestellungen, Material, Zeit)

4.2.4 Didaktische Weiterbildung

Der letzte Vorbereitungsschritt fand im Rahmen einer didaktischen Weiterbildung statt. Da die Autorin als angehende Logopädin vor allem die Arbeit im Einzelsetting kennt, ist zur Vorbereitung für die Durchführung zusätzliches Wissen über Didaktik und Klassenführung gefragt. Dazu wurde mit der Literatur «didaktisch handeln und denken» gearbeitet (Berner, Fraefel & Zumsteg, 2018), welche verschiedene Themen einer guten Unterrichtsgestaltung vermittelt.

Zudem bot eine vorgängige Hospitation in der Klasse neben dem Kennenlernen der Kinder auch die Möglichkeit, Aspekte des Unterrichtsstils der LP zu beobachten und zu übernehmen. So wurde beispielsweise die Ansprache der Kindergruppe in der «Du-Form» von der LP übernommen, da dies den Kindern das Instruktionsverständnis zu erleichtern scheint.

Des Weiteren hatte die Autorin die Möglichkeit, vor und während der Durchführung einige Male mit der Klasse in die Musikgrundschule zu gehen. Dort erlangte sie wichtige Inputs für die Gestaltung einer gelungenen Rhythmik-Lektion.

Um wichtige Aspekte der Vermittlung von Bewegung und Sport an Kinder und Jugendliche zu berücksichtigen, hat die Autorin mit Hilfe verschiedener J+S-Themenhefte das Wissen aufgefrischt, welches sie sich in der Jugend und Sport Ausbildung angeeignet hat.

Bei der Gestaltung von Tanz- und Rhythmik-Lektionen wurde auf interner Evidenz aufgebaut, die durch siebenjährige Erfahrung als Tanzlehrerin von Kindern und Jugendlichen erlangt wurde.

Bezüglich Rhythmisierung von Lektionen wurde Wissen zur Planung von Lektionen aus dem Modul L07 «Interventionspraxis Kindersprache» des Bachelorstudiengangs Logopädie miteinbezogen.

4.3 Durchführung des Projekts mittels Bewegungsansätzen

Die Kapitel 3.2.2 und 3.3 beschreiben die durch Literaturanalyse gefundenen Zusammenhänge zwischen Bewegung und anderen Entwicklungsbereichen. Dabei konnte festgestellt werden, dass die Motorik und speziell der Einsatz von Rhythmik und Tanz eine sehr nachhaltige Methode zum Erreichen eines sprachlichen bzw. kognitiven Entwicklungsziels darstellt, weshalb sie für die Durchführung des Projekts gewählt wurde.

Die Autorin ging von Mitte Oktober bis Mitte November 2024 fünf Mal jeweils am Freitagmorgen von 08:20 Uhr bis 09:50 Uhr mit den Kindern in die Turnhalle, um die Tanzworkshops durchzuführen. Die Lektionen liefen jeweils so ab, wie in Kapitel 4.2.3 tabellarisch aufgelistet.

Abbildung 17: Begrüßungs- und Abschiedsritual im Kreis (Eigene Aufnahme)

Abbildung 18: Übungen zur Förderung der EF (Eigene Aufnahme)

Abbildung 19: Üben der Choreografie (Eigene Aufnahme)

Die LP war immer als Begleitung dabei. Einmal erhielt man zusätzliche Unterstützung von der Praktikantin und einmal vom Sozialpädagogen. Diese Personen hatten die Aufgabe, einzelne Kinder zu unterstützen, die Mühe hatten, bzw. nicht partizipieren wollten oder konnten. Zum Abschluss war eine Aufführung geplant, welche am Abend nach dem letzten Workshop im Esssaal der Sprachheilschule stattfand und zu welcher alle Eltern eingeladen waren. Im Rahmen dieser tanzten die Kinder die geübte Choreografie vor. Zusätzlich wurden Bilder ausgestellt, die die Kinder im bildnerischen Gestalten passend zum Thema Unterwasserwelt als Dekoration erarbeitet hatten.

Abbildung 20: Abschliessende Tanzaufführung für die Eltern (Eigene Aufnahme)

Abschliessend sangen die Kinder die in der Musikgrundschule geübten Herbst-Bewegungs-Lieder vor. Die Autorin unterstützte die Kinder beim Singen und Tanzen und moderierte den Abend. Zudem stellte sie ihr Projekt den Eltern kurz vor, um Transparenz zu gewährleisten. Die Präsentation ist im Anhang (XI) ersichtlich. Zum Schluss stand ein kleiner Apéro für Kinder und Eltern bereit, der Platz für gemeinsames Feiern und Austausch bieten sollte.

4.4 Evaluation des Projekts

Sowohl während als auch nach Abschluss des Projekts beschäftigte sich die Autorin mit der Evaluation. Dabei muss beachtet werden, dass im Rahmen dieser Arbeit keinesfalls eine Wirksamkeitserhebung entstehen konnte. Dementsprechend war es nicht das Hauptziel, mögliche Effekte des Projekts auf die Kinder zu erforschen. Dies wäre nach einem nur fünfwöchigen Projekt mit einer Stichprobe aus nur elf Kindern auch nicht realistisch oder gar generalisierbar gewesen. Zudem spielen verschiedene Faktoren in eine Veränderung mithinein, wodurch nicht klar auf das Projekt als Auslöser hätte geschlossen werden können. Solche Schwierigkeiten werden bei der Methodenkritik in Kapitel 4.6 nochmals aufgegriffen.

Die Autorin entschied sich jedoch, das Gelingen der einzelnen Workshops mittels teilnehmender Beobachtung und dem Einholen von regelmässigem Feedback in Form von Beobachtungsaufträgen ständig zu evaluieren. Abschliessend wurde die LP in Form eines halbstrukturierten Interviews über ihre Eindrücke bezüglich des Projekts befragt. Die teilnehmenden Kinder sollten einen einfachen Fragebogen ausfüllen, der ihre Freude am Projekt erfragte.

Tabelle 5: Tabellarische Übersicht Evaluationsmethoden und damit verbundene Ziele (Eigene Darstellung)

Evaluationsmethode	Ziel
Teilnehmende Beobachtung (fortlaufend)	- Eigene Reflexion: Änderungsideen für nächsten Workshop
Beobachtungsaufträge LP (fortlaufend)	- Aussenperspektive: Änderungsideen für nächsten Workshop - Erste Vorbereitung der LP auf halbstrukturiertes Interview
Halbstrukturiertes Interview (abschliessend)	- Abholen der beobachteten Auswirkungen des Projekts auf die Kinder (im Bereich EF, Sprache und Sozialverhalten) - Abholen von Erfahrungen der LP mit dem ganzen Projekt
Teilstandardisierter Fragebogen Kinder (abschliessend)	- Abholen von Erfahrungen der Teilnehmenden (im Bereich Spielformen, Tanz und Aufführung)

In den nächsten Kapiteln werden die einzelnen Evaluationsinstrumente genauer vorgestellt und Überlegungen dazu erläutert.

4.4.1 Teilnehmende Beobachtung

Bei der teilnehmenden Beobachtung handelt es sich um die Form der Beobachtung, bei der die forschende Person selbst am zu beobachtenden Geschehen teilnimmt (Kohler, 2022). Sie ist also Teil der Situation, was neben Vorteilen auch potenzielle Gefahren mit sich bringt. So kann es schnell passieren, dass die Person durch ihre aktive Teilnahme an der Situation ihren Beobachtungsauftrag vergisst oder ihr gewisse wichtige Aspekte nicht auffallen. Zudem wechselt sie womöglich schnell von der Fremdbeobachtung der Zielpersonen in die Selbstbeobachtung. Dabei reflektiert sie vielleicht eher ihr eigenes Verhalten in der ihr zukommenden Rolle, statt jenes der Zielpersonen zu beobachten (ebd.). Im Allgemeinen entsteht eine subjektivere Beobachtung, da das Geschehen von einem selbst sowohl beeinflusst als auch beobachtet wird.

Diese Art der Beobachtung ist jedoch die einzige, welche die Autorin als Durchführerin der Workshops eigenständig ausführen konnte. Sie versuchte deshalb, ihre Aufmerksamkeit neben der Leitung auch auf das Verhalten der Kinder zu lenken. Dadurch wurden wichtige Anhaltspunkte für die Planung und Durchführung des darauffolgenden Workshops gewonnen. Da keine Zeit blieb, während der Workshops Beobachtetes festzuhalten, geschah dies im Nachhinein. Die Autorin versetzte sich gedanklich in die Lektion zurück und versuchte zu rekonstruieren, was ihr bei den Kindern aufgefallen war. *Gab es zu schwierige oder zu einfache Elemente? Wie reagierten die Kinder auf die Meeresbewohner? Waren Fortschritte während der Übungen sichtbar?* All dies waren Fragen, deren Antworten im Projekttagbuch festgehalten wurden. Im Allgemeinen war die Beobachtungssituation jedoch sehr offen und wenig strukturiert, da im Voraus keine konkreten Beobachtungsschwerpunkte festgelegt wurden (Kohler, 2022). Des Weiteren versuchte die Autorin auch selbstbeobachtend zu arbeiten, indem sie gut Gelaufenes und weniger gut Gelaufenes in Bezug auf das eigene Verhalten notierte. Dabei legte sie viel Selbstkritik an den Tag, woraus sie sich ein erfolgreiches Projekt erhoffte. Die Reflexionen sind im nächsten Abschnitt sowie im Anhang (IV) ersichtlich.

Abbildung 21: Teilnehmende Beobachtung: Reflexionen des Workshopverlaufs (Auszug Projekttagbuch)

4.4.2 Regelmässiges Feedback durch Beobachtungsaufträge

Um der Subjektivität entgegenzuwirken, die durch die teilnehmende Beobachtung entsteht, holte die Autorin noch eine andere Person und somit eine Aussenperspektive ins Boot. Die LP, die bei allen Workshops anwesend war und ihre Klasse sehr gut kennt, beobachtete die Situation ebenfalls. Dies sollte allerdings in strukturierter Form ablaufen als bei der teilnehmenden Beobachtung, indem im Voraus Beobachtungsaufträge mit klarem Beobachtungsfokus formuliert wurden. Diese unterschieden sich von Workshop zu Workshop und sollten der LP durch die frühzeitige Auseinandersetzung mit den Inhalten später das Schlussinterview erleichtern. Anfangs war geplant, den Fragebogen mit den Beobachtungsaufträgen bereits während der Workshops auszufüllen. Da die LP jedoch aufgrund der heterogenen Kindergruppe als Unterstützung unentbehrlich war, konnte dies erst im Nachhinein stattfinden.

Alle vier ausgefüllten Beobachtungsaufträge sind im Anhang (VI) abgelegt. Der fünfte und letzte Workshop wurde nicht mehr auf dieselbe Art evaluiert, da das Projekt danach abgeschlossen war und keine Tipps für einen nächsten Workshop mehr erforderlich waren.

4.4.3 Halbstrukturiertes Interview

Am Ende des Projekts wurde die Einschätzung der LP qualitativ erhoben, um die dritte Fragestellung zu beantworten. Dazu wurde ein halbstrukturiertes Interview durchgeführt, dessen Leitfaden im Anhang (VIII) ersichtlich ist. Das Gespräch wurde aufgenommen und mit Hilfe des Tools *noScribe* transkribiert. Es sollte hauptsächlich um die von der LP beobachteten Auswirkungen des Projekts auf die Kinder in den Bereichen EF, Sprache & Kommunikation sowie Sozialverhalten gehen. Darüber hinaus interessierte sich die Autorin für die Eignung der Bewegungsmethodik sowie für allgemeine Eindrücke der LP. Das Interview fand am Montag nach der Aufführung im Klassenzimmer statt. Die Auswertung erfolgte in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring. Dabei handelt es sich um ein strukturiertes und geregeltes Vorgehen, bei welchem Daten mit Hilfe der Bildung von Kategorien zusammengefasst und analysiert werden (Mayring, 2015). Für diese Arbeit wurde mehrheitlich mit deduktiv gebildeten Kategorien gearbeitet (Kohler, 2022). Diese entstanden primär aus den mit Hilfe von Literaturanalyse gefundenen Zusammenhängen und angelehnt an die Fragestellung zur Evaluation. Bereits der Interview-Leitfaden wurde so aufgebaut, dass spezifische Antworten zu den einzelnen Kategorien eingeholt werden konnten. Man entschied sich für drei Oberkategorien, denen zur weiteren Differenzierung jeweils mehrere Unterkategorien zugeordnet wurden. Jede Oberkategorie wurde mit einer Farbe codiert, sodass die dazugehörigen Aussagen im Transkript auf den ersten Blick sichtbar sind. Danach wurde ein Raster erstellt, bei welchem Ankerbeispiele den einzelnen Ober- und Unterkategorien zugeordnet wurden. Auf diese Weise entstand eine übersichtliche Tabelle, welche die repräsentativsten Aussagen zu den jeweiligen Kategorien zusammenfassend darstellt.

Im Folgenden sind einige Ankerbeispiele aus dem Transkript in das Kategoriensystem eingeteilt. Das vollständige mit Farben codierte Transkript findet sich im Anhang (IX).

Tabelle 6: Ankerbeispiele des halbstrukturierten Interviews eingeteilt in Ober- und Unterkategorien (Eigene Darstellung, in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring, 2015)

Oberkategorie	Unterkategorie	Ankerbeispiele
Veränderungen und Fortschritte der Klasse nach Abschluss des Projekts	Auswirkungen allgemein	Z 7: Ja, es ist so mit positiven Gefühlen verbunden, habe ich das Gefühl. Z 80: Ich denke, alle haben profitiert, sehr profitiert. (.) Und bei den einen konnte man einfach Fortschritte besser sehen als bei anderen. Z 238: Es hat allen sehr viel Freude bereitet.
	Auswirkungen auf EF	Z 20: Am Anfang dachte ich, es ist sehr schwierig für sie zuhören, mitmachen, sich auf anderes einzulassen. Und ich habe jedes Mal eigentlich gedacht, ah, jetzt ging es noch besser, jetzt war es weniger ein Problem für sie und sie haben sich immer besser darauf eingelassen. Also es waren immer grosse Fortschritte zu sehen. Z 25: (...) als auch du gesprochen hast und sie mussten da sitzen, sie konnten einfach ganz ruhig da sitzen. Sie haben nichts gesagt, nicht reingeschwätzt, nicht herumgeturnt (...)

	Auswirkungen auf Sprache & Kommunikation	<p>Z 34: Jetzt konkret auf die Sprache ist es wirklich schwierig zu beobachten, aber ich denke, das ganze Kommunikationsverhalten, das wurde schon auch positiv beeinflusst, weil es mehr Erfahrungen gab, miteinander zuhören und auf den anderen eingehen.</p> <p>Z 71: Ich denke, die haben auch ganz viele neue Wörter gelernt.</p>
	Auswirkungen auf Sozialverhalten	<p>Z 96: Ja, ob es tatsächlich mit dem zusammenhängt, weiss ich nicht. Aber es ist halt auch wieder ein Projekt mit fast der ganzen Klasse. Das stärkt auch so ein bisschen das Klassengefüge, das stärkt Freundschaften. Als ich die Fotos gesehen habe mit dem Massagekreis (lacht), denke ich, das wäre vorher vielleicht auch noch nicht so möglich gewesen. Und einfach so der Zusammenhalt hat sicher auch davon profitiert. Der war am Anfang auch schon da, aber der Klassengeist ist sicher auch noch grösser geworden.</p>
	Vermutete Auswirkungen bei Fortführung des Projekts	<p>Z 48: [Ja, könntest du dir jetzt vorstellen, dass wenn man so ein Projekt längerfristig durchführen würde, dass vielleicht die exekutiven Funktionen oder auch die Kommunikation und Sprache noch mehr profitieren würden?] Auf jeden Fall. (.)</p> <p>Z 55: Wenn man das regelmässig macht, habe ich das Gefühl, das würde sie positiv beeinflussen. Dann könnten sie ihre Impulse vielleicht noch stärker kontrollieren.</p>
Eignung von Bewegung und Tanz als Methode für das Projekt	Passung der Methode für Altersgruppe	<p>Z 120: [Denkst du, der Einsatz von Bewegung und Tanz ist auch für die Altersklasse der Erstklässler auf diese zugeschnitten? Hast du das Gefühl, das war passend?] Ja, auf jeden Fall. [Warum ja? (..)] Weil es alles sehr spielerisch war, sie konnten sich viel bewegen, und das Thema war nahe an ihrer Lebenswelt. Sie kannten schon ein bisschen etwas und konnten so anknüpfen an ihrem Vorwissen.</p>
	Eignung der Methode zur Förderung EF	<p>Z 109: Ich denke, es ist eine gute Methode, mit Bewegung daran zu arbeiten, weil es den Kindern Spass macht. Zusätzlich noch mit diesem Thema, es ist so nahe. Ja, da konnten sie gut mitmachen.</p> <p>Z 114: Ich denke schon, weil du hast auch nicht nur den Tanz einstudiert, sondern auch mit den Spielen hast du gezielt diese exekutiven Funktionen gefördert, gerade mit dem Spiel, mit dem Stoppspiel oder mit dem Tanzen, und dann, wenn die Musik stoppt, auch wieder anhalten und eine Bewegung machen. Ich denke, in allen Bereichen und mit allen Formen, die du gemacht hast im Workshop, waren die exekutiven Funktionen im Vordergrund.</p> <p>Z 204: Und einfach so natürlich das Ganze mit Tanzen und Bewegung. Ich finde das mega toll, ich könnte das selber nie so machen, aber ich bin sehr tanzbegeistert auch. Und ich habe gesehen einfach wie viel Freude das den Kindern auch macht.</p>
	Eignung der Methode zur Förderung Kommunikation	<p>Z 53: Bewegung hat immer einen positiven Einfluss auf die gesamte Entwicklung und es macht den Kindern zusätzlich Spass und Freude. Sie bleiben länger daran, sie haben mehr Ausdauer.</p> <p>Z 65: Also das Lied natürlich, immer wieder das Lied singen. Das war gut und das hat am Schluss auch gut geklappt. Da war ich auch überrascht. Das war irgendwie sechs Mal üben und dann konnten sie es trotzdem. (..)</p>

<p>Auswirkungen des Projekts auf die LP</p>	<p>Positiv in Erinnerung gebliebene Aspekte</p>	<p>Z 132: Mega. Auch mega viele positive Gefühle. Gerade nach der Aufführung war ich so voll mit ... Mega emotional eigentlich, weil ich war so stolz, dass das so geklappt hat.</p> <p>Z 157: Also einfach mega coole Choreografie, mega coole Bewegungen. Und auch wenn sie teilweise sehr einfach waren, gut miteinander kombiniert, ein guter Ablauf, gute Struktur, auch immer mit den Bildern, dass sie wussten, was kommt als nächstes. Und mit kleinen Sachen, auch mit den Tüchern, die eine grosse Wirkung erzielen. (..) Ich finde, der Aufbau war sehr gut, war alles sehr gut strukturiert, sodass sie eben Fortschritte erzielen konnten. Und sie waren, ich glaube, sie waren eigentlich nie überfordert. (..) Das finde ich wichtig.</p> <p>Z 144: Aber trotzdem, ich habe das Gefühl, gerade auch für die Kinder hier an dieser Schule, wann haben sie mal Gelegenheit, ihren Eltern so etwas zu präsentieren?</p> <p>Z 199: Ja einfach so durch diese Regelmässigkeit und dieses Erarbeiten irgendwie, war es trotzdem am Schluss richtig. Das fand ich überraschend oder auch für mich einfach auch ein Lernfeld, dass ich dachte, aha, wenn es am Anfang nicht klappt, es braucht vielleicht Zeit und dann versuchen wir es zu einem späteren Zeitpunkt. Also einfach die Geduld, die Zeit, die ein grosser Faktor, ein wichtiger Faktor ist. (...)</p>
	<p>Verbesserungsvorschläge</p>	<p>Z 170: [Und gab es auch Aspekte, die du weniger gelungen fandest, vielleicht nicht so sinnvoll oder zu wenig durchdacht auch? (.....)] Hm, nein, ich denke eigentlich nicht. Würde mir jetzt nichts einfallen.</p> <p>Z 182: Was man sich überlegen könnte, aber das hat jetzt nichts mit deinen Vorbereitungen zu tun, sondern ob die Turnhalle vielleicht der richtige Ort ist. Weil es halt wirklich für zehn Kinder ist es eigentlich viel zu gross. Aber das kommt halt auf die Schule drauf an.</p> <p>Z 189: Und es wäre halt auch, in der Turnhalle verbinden die Kinder das Turnen damit. Also sie können rumrennen und schreien und alles. Und dann sind wir aber nicht zum Turnen hier, sondern zum Tanzen.</p>
	<p>Möglichkeiten Nachsorge im Unterricht</p>	<p>Z 207: Und dass man unbedingt eigentlich auch mit so Bewegungsabläufen weiterarbeiten muss. Sei es jetzt im Schulzimmer, also im Schulzimmer wieder mehr tanzen oder irgendwie sonst einbauen.</p> <p>Z 221: Ja, ich denke auch gerade fürs Turnen mit dem Stoppen und dann bei einmal pfeifen oder zweimal pfeifen Sachen nachmachen. Einfach auch so fürs Gedächtnis und natürlich für die Impulskontrolle. Das haben wir zwar auch schon gemacht, aber es gibt immer wieder neue Inputs oder Sachen, die man auch noch machen könnte. Oder natürlich auch fürs Schulzimmer oder draussen Spiele wie «Meerestierli-Stopp» (lacht).</p>

4.4.4 Teilstandardisierter Fragebogen

Wie bereits in Kapitel 4.1 erwähnt, stellt der Einbezug der Perspektive der Betroffenen bzw. Teilnehmenden einen wichtigen Teil der Praxisforschung dar (Moser, 2018). Sie sind schliesslich diejenigen, die von der Intervention profitieren und möglichst positive Erfahrungen damit machen sollten. Aufgrund dessen wurde für diese Arbeit ein Fragebogen für die Klasse erstellt. Der Einfachheit halber sollte dieser schriftlich und von allen zum selben Zeitpunkt ausgefüllt werden.

Die Autorin entschied sich für einen Fragebogen teilstandardisierter Art, was bedeutet, dass sowohl geschlossene als auch offene Fragen enthalten sind (Kohler, 2022). Es wurden drei kurze geschlossene Fragen formuliert, die evaluieren, welche Aspekte des Projekts den Kindern besser gefallen haben und welche weniger. Dabei ist zwischen den Antwortmöglichkeiten «gut», «mittel» und «schlecht» auszuwählen, wobei diese in Form von Smileys dargestellt sind. Die Kinder hatten den Auftrag, das passende anzukreuzen bzw. auszumalen. Zum Schluss folgt eine offene Frage, bei der die Kinder schreiben bzw. zeichnen können, was ihnen über das ganze Projekt hinweg am besten gefallen hat. Diese Frage sollte Platz für eigene Ideen oder noch nicht Erfragtes bieten. Zudem ermöglichen Kinderzeichnungen oft eine sehr authentische Vermittlung von Stimmungen und Gefühlslagen, was ergänzend zu den geschlossenen Antwortmöglichkeiten helfen kann (Staudenmaier, 2016).

Die Autorin achtete bei der Erarbeitung des Fragebogens auf eine kindgerechte und leicht verständliche Darstellungsart, da die meisten Kinder in der ersten Klasse noch nicht lesen können. Dazu ist bei jeder Frage das entscheidende Wort fett markiert ist. Neben der Frage ist jeweils ein Foto zu sehen, welches den Inhalt der Frage visualisiert.

Die LP teilte den Fragebogen am Montag nach der Tanzaufführung aus, erklärte die einzelnen Fragen und unterstützte die Kinder bei Unklarheiten.

1. Wie haben dir die **Spiele** zu den Meerestieren in der Turnhalle gefallen?

Abbildung 22: Frage 1, Auszug aus dem teilstandardisierten Fragebogen (Eigene Darstellung)

4.5 Nachsorgekonzept

Gemäss Braun (2020) gehört ein Nachsorgekonzept zu jeder Intervention dazu, um eine Übertragung der Fortschritte in den Alltag zu ermöglichen. Zudem sollen dadurch Erkenntnisse geteilt und somit für andere sichtbar gemacht werden, was eine eventuelle Übernahme oder Weiterführung des Projekts ermöglicht.

Im Rahmen dieser Arbeit sollen die folgenden Punkte eine gewisse Nachhaltigkeit des Projekts gewährleisten:

- In der Musikgrundschule wird weiterhin mit verschiedenen Formen des Musik-Stopp-Spiels gearbeitet, was die inhibitorischen Fähigkeiten der Kinder auch künftig unterstützt und Fortschritte stabilisiert.
- Im Rahmen des Abschlussinterviews wurde die LP aufgefordert, sich durch das Projekt kennengelernte Übungen zu überlegen, welche sie zu bestimmten Zeitpunkten in ihren Unterricht integrieren könnte. Dazu wird ihr diese Arbeit nach Abschluss zugestellt, wodurch Übungen und Materialien weitergegeben werden.
- Die Kinder erhielten nach der Aufführung als Dank einen Schlüsselanhänger in Delfinform, der sie an die gemeinsame Zeit und ihre gemachten Fortschritte erinnern soll. Auch dadurch erhofft sich die Autorin, Nachhaltigkeit zu erreichen.
- Um noch mehr Multiplikatoren zu generieren, wird das Projekt voraussichtlich im März in Form eines Online-Meetings von «ZASS aktuell» allen aargauischen Sprachheilschulen vorgestellt.

4.6 Methodenkritik

Gerade im Bereich der Evaluation hat die Praxisforschung ihre Tücken (Moser, 2018). Ein Projekt verliert an Objektivität, sobald die planende und durchführende Person dieselbe ist wie die evaluierende (Boeckmann, 2016). Die Person wird während des gesamten Prozesses gemachte Erfahrungen nur schwer ausblenden können und so die Evaluation unbewusst beeinflussen. Je stärker der oder die Wissenschaftler:in im Feld mitarbeitet, desto subjektiver fällt also wahrscheinlich die Auswertung der Forschung aus. Aufgrund dessen kann es sein, dass die Autorin zum Beispiel Aussagen der LP im Rahmen des Interviews anders deutete, als dies eine externe Person getan hätte. Oder aber die LP hat sich nicht getraut, in Anwesenheit der Autorin Kritik bezüglich deren Arbeit zu äussern, da sie sie nicht verletzen wollte. Diese Problematik hätte beispielsweise durch eine Tandem-Arbeit vermieden werden können, bei welcher die eine Person für die Planung und Durchführung, die zweite für die Evaluation zuständig ist.

Da es sich um eine Einzelarbeit handelt, fehlt neben dieser Aussenperspektive auch die kommunikative Validierung. Sowohl ausgewählte Übungen und choreografischen Elemente für die Durchführung als auch die Fragensauswahl beim Fragebogen oder das Kategoriensystem beim Interview entstanden aus Sicht der Verfasserin. Es war ihr jedoch ein Anliegen, Überlegungen dazu in der Arbeit sichtbar und somit für Aussenstehende verständlich zu machen.

Der Fragebogen wurde aus zeitökonomischen Gründen von allen Kindern zum selben Zeitpunkt und am selben Ort ausgefüllt. Dies könnte zur Folge gehabt haben, dass sich die Kinder von den Antworten ihrer Peers inspirieren liessen und vielleicht Druck verspürten, ähnlich zu antworten. So ist zu bedenken, dass womöglich ein anderes Resultat entstanden wäre, wenn die Kinder den Fragebogen allein und ortsunabhängig ausgefüllt hätten.

Die vorliegende Arbeit gehört dem *One-Shot-Design* an. Dieses beschreibt Experimente, bei denen eine Intervention und deren nachfolgende Auswirkungen angeschaut werden (Kohler, 2022). Es werden dabei zum Zeitpunkt vor der Intervention jedoch keine Daten erhoben. Dabei entsteht folgendes, von Kohler (2022) beschriebenes Problem:

Nur kann man leider mit dem One-Shot-Design (auch nicht mit dem didaktischen Experiment) keinen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang beweisen. Auch wenn der Effekt für den Einzelfall noch so offensichtlich erscheint, kann man bei diesem Design gar nicht nachvollziehen, ob sich überhaupt was verändert hat, denn man hat keinen Vergleich mit dem Verhalten vor der Intervention. (Kohler, 2022, S. 151)

Die eben zusammengestellten Fakten relativieren also die durch die Evaluation gewonnenen Erkenntnisse und zeigen konkret auf, dass bei dieser Arbeit vor allem die Planung und Entwicklung eines Produktes und weniger dessen Effekte von Bedeutung sind. Um einen Fokus auf die Wirksamkeit zu legen, hätte zudem sowohl eine grössere Stichprobe als auch ein längerer Zeitraum gewählt werden müssen. Nichtsdestotrotz war der Schritt der Evaluation für dieses Projekt wichtig, um die Ansicht aller Beteiligten abzuholen und zu diskutieren.

Das Vorgehen bei Konzeption und Durchführung des Projekts betrachtet die Autorin aufgrund des starken Theoriebezugs (insbesondere zu EF, Sprachentwicklung, Projektmanagement, Rhythmik und Psychomotorik) und der Integration von interner Evidenz und didaktischer Weiterbildung als sinnvoll.

5. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Beobachtungsaufträge, des halbstrukturierten Interviews sowie des Fragebogens deskriptiv dargestellt.

5.1 Beobachtungsaufträge

Die durch die Beobachtungsaufträge eingeholten Rückmeldungen (siehe Anhang VI) fielen sehr positiv aus und es musste im Vorgehen nicht viel angepasst werden. Die LP erachtete die Auswahl des Themas und Niveaus, den Aufbau der Workshops und die Elemente der Choreografie von Anfang an als sehr sinnvoll und altersentsprechend. Trotzdem entstanden Verbesserungsvorschläge, wie das Einbauen einer längeren Trinkpause oder die leichte Verkürzung der Workshopzeit, welche sehr wertvoll waren und deren Umsetzung dem Projekt mehr Qualität verliehen.

5.2 Halbstrukturiertes Interview

Im Folgenden werden die von der LP gemachten Aussagen zu den einzelnen Unterkategorien paraphrasiert:

Auswirkungen allgemein: Die LP gibt an, dass die Kinder Freude an den Workshops gehabt hätten und sehr profitieren konnten. Dabei sind ihrer Meinung nach die Fortschritte vor allem bei jenen Kindern sichtbar, welche anfangs mehr Mühe zeigten.

Auswirkungen auf EF: Der LP ist aufgefallen, dass die Kinder am Anfang der Workshops Mühe hatten, zuzuhören, sich zu kontrollieren oder sich auf Neues einzulassen. Dies habe sich von Woche zu Woche sichtlich verbessert. Insbesondere die inhibitorischen Fähigkeiten hätten zugenommen, was dazu führte, dass sie bei der Aufführung über längere Zeit stillsitzen und zuhören konnten. Jedoch habe auch die Offenheit für Neues (KF) und das Erinnern an Bewegungsabläufe (AG) profitiert.

Auswirkungen auf Sprache & Kommunikation: Gemäss LP sei es schwierig, nach so kurzer Zeit Fortschritte in diesem Bereich zu beobachten. Oder dann hätte man sich vor dem Projekt besser auf den aktuellen Stand achten müssen. Das Kommunikationsverhalten sei jedoch durch Spielformen im Workshop bestimmt gefördert worden. Auch der Wortschatz habe wahrscheinlich von reflexiven Anteilen und im Bereich Unterwasserwelt profitiert.

Auswirkungen auf Sozialverhalten: Auch hier sei es schwierig, eine klare Aussage zu machen, man wisse ja nicht genau, ob beobachtete Verbesserungen wirklich auf das Projekt zurückzuführen seien. Jedoch könne ein Projekt mit der ganzen Klasse den Zusammenhalt, das Klassengefüge und einzelne Freundschaften stärken. Dies habe sich bei dem von den Kindern initiierten Massagekreis gezeigt.

Passung der Methode für Altersgruppe: Laut der LP sei die Bewegungsmethodik aufgrund ihres spielerischen, aktiven Charakters sehr gut auf die Erstklässler:innen zugeschnitten. Zudem bilde das Thema Unterwasserwelt ihre Lebenswelt ab, sodass sie auch an Vorwissen anknüpfen konnten.

Eignung der Methode zur Förderung der EF: Bewegung und Tanz seien geeignet, um die EF zu fördern, da es den Kindern Spass macht. Sowohl das Thema als auch der Tanz und die bewegten Spielformen seien sehr auf eine Förderung der EF zugeschnitten.

Eignung der Methode zur Förderung der Kommunikation: Die LP sagt, Bewegung habe auf die gesamte Entwicklung eines Kindes einen positiven Einfluss. Der hohe Spassfaktor erzeuge mehr Ausdauer. Das mehrfach gesungene, sprach- und bewegungsfördernde Lied sei bestimmt auch sinnvoll. Hier sei die LP von den schnellen Fortschritten der Kindergruppe überrascht gewesen.

Positiv in Erinnerung gebliebene Aspekte: Die LP berichtete in diesem Bereich von positiven Gefühlen wie Freude, Stolz oder Zuversicht. Die Choreografie und die Bewegungen hätten ihr sehr gefallen. Der ganze Workshop-Ablauf sei gut strukturiert und mit passenden Hilfestellungen durchgeführt worden. Dies habe zum in ihren Augen wichtigen Ausbleiben von Überforderung geführt. Sie betont auch die von den Kindern erzielten Fortschritte und die Wichtigkeit, ihnen diesbezüglich Zeit zu lassen. Die Aufführung hallt noch nach und löst in ihr den Kindern und Eltern gegenüber ein gutes Gefühl aus.

Verbesserungsvorschläge: Zuerst kommt der LP zu diesem Bereich nichts in den Sinn. Später äussert sie dann doch die Idee, für die Durchführung der Workshops eventuell einen anderen Ort als die Turnhalle zu wählen. Diese sei für zehn Kinder eher gross und werde eher mit dem Turnen und dem Herumrennen und Herumschreien verbunden, statt mit dem Tanzen. Bei den zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten käme es jedoch sehr auf die Schule an.

Möglichkeiten Nachsorge im Unterricht: Die LP kann sich gut vorstellen, Elemente der Workshops in ihren Unterricht zu übernehmen. Konkret bringt sie die Beispiele des Tanzens im Unterricht, des Stopp-Spiels mit konkreten Aufgaben im Turnen oder des «Meerestierli-Stopp» für draussen.

5.3 Teilstandardisierter Fragebogen

Den Fragebogen haben zehn von elf teilnehmenden Kindern ausgefüllt, das elfte Kind war leider krank. Die drei Bereiche *Spiele*, *Tanz* und *Tanzaufführung* wurden folgendermassen bewertet:

Spiele: gut: 7/10, mittel: 3/10, schlecht: 0/10

Tanz: gut: 9.5/10, mittel 0.5/10, schlecht: 0/10

Tanzaufführung: gut: 7/10, mittel: 1/10, schlecht: 2/10

Bei der offenen Frage «Was hat dir am besten gefallen?» schrieben 6/10 Kinder «alles». 2/10 Kindern malten ein tanzendes Mädchen, was die Verfasserin als Antwort «Tanz» deutet. 2/10 Kindern malten einen Fisch, woraus die Verfasserin auf das Thema «Unterwasserwelt» als Antwort schliesst.

Anmerkungen:

Einige Kinder haben jeweils «gut» und «mittel» gleichzeitig angemalt, dies wurde als 0,5 Punkte bei «mittel» und 0,5 Punkte bei «gut» gewertet. Die beiden Kinder, welche krankheitshalber bzw. aufgrund eines Termins der Eltern nicht an der Aufführung hatten teilnehmen können, haben den Punktanzaufführung gemäss Kommentar der LP nur deshalb als «schlecht» bezeichnet, weil sie auch gerne dabei gewesen wären.

6. Diskussion

Die dargestellten Ergebnisse haben alle etwas Zentrales gemeinsam: Sie lassen die Freude und Motivation aller am Projekt Beteiligten stark zum Ausdruck kommen. Die LP benutzt beim Interview mehrmals die Worte «Stolz» und «Freude». Den Kindern haben alle Aspekte der Workshops gemäss Fragebogen mehrheitlich gefallen und die Verfasserin blickt ebenfalls mit grosser Zufriedenheit auf das gesamte Projekt zurück. Die Autorin kann sich vier Gründe für dieses Ergebnis vorstellen, welche im Folgenden beschrieben werden.

a) Bewegung

Aus den positiven Erinnerungen an das Projekt wird geschlossen, dass Bewegung eine sehr lustvolle, motivierende und nachhaltige Methode zum Erreichen eines Ziels darstellt. Die LP betont im Interview mehrmals, Bewegung würde den Spassfaktor erhöhen. Somit wird das in Kapitel 1 aufgeführte Zitat von Zimmer durch dieses Projekt bestätigt: «Bewegung ermöglicht ein motivierendes, lustbetontes Lernen» (Zimmer, 2018, S. 12). Die Verfasserin hat die Erfahrung gemacht, dass dies für alle Altersgruppen zutrifft. Gerade für die sechs- bis achtjährigen Kinder jedoch, welche mitten in der Entwicklung der EF stecken und noch Mühe mit der Verhaltenskontrolle haben (Rauch, 2022), scheint eine implizite Lernform perfekt. Das Projekt hat ihnen womöglich gerade deshalb gefallen, weil die Spielformen und das Tanzen sich für sie nicht nach Arbeit anfühlen. Eicher (2009) betont, dass dies die Motivation steigert. Dies würde auch die strahlenden Gesichter während der Workshops erklären. Hätten sie ihre Inhibitionsfähigkeit zum Beispiel im Klassenzimmer bei längerem Stillsitzen trainieren müssen, wäre das wahrscheinlich weniger gut angekommen als beim Musik-Stop-Spiel.

b) Thema Unterwasserwelt

Wie die Rhythmik es empfiehlt (Bankl et al., 2009), hat das gesamte Projekt stark auf einem Thema aufgebaut. Die Unterwasserwelt mit ihrem mystischen, tiefgründigen und abenteuerlichen Charakter könnte dafür gesorgt haben, dass die Kinder neugierig und motiviert blieben. Durch die teilnehmende Beobachtung konnte die Verfasserin erkennen, dass das Thema nah an der Lebenswelt der Kinder ist. Sie zeigten grosses Interesse an Tieren und brachten bereits Vorwissen mit, welches sie während der Workshops erweiterten. Dies wird in Interview und Beobachtungsaufträgen von der LP bestätigt. Auch die Fischzeichnungen der Kinder im Fragebogen weisen auf ein Interesse am Thema hin (Staudenmaier, 2016), welches für die Freude an den Workshops verantwortlich sein könnte.

c) Struktur & Niveau

Die LP bezeichnet Struktur und Niveau der Workshops sowohl im Interview als auch bei den Beobachtungsaufträgen als gut durchdacht. Sie hebt den passenden Grad an Forderung hervor, der für die Übungen ausgewählt wurde. Eicher (2009) bestätigt, dass das Vermeiden von Überforderung die Freude an einer Intervention sichtlich steigern kann.

Die Verfasserin vermutet, dass für Kinder an der Sprachheilschule, die oft Mühe im Sprachverständnis zeigen, eine klare und gleichbleibende Struktur entscheidend ist. Auf diese Weise können sie trotz mangelndem Instruktionsverständnis ahnen, was als Nächstes kommt. Wenn das Grundgerüst gleich bleibt, kann es zudem leichter fallen, sich auf kleine Veränderungen einzulassen und Fortschritte im Bereich der EF zu erzielen.

Die sinnvolle Konzeption könnte bei den Kindern Sicherheit vermittelt und so für Freude an den Workshops gesorgt haben. In diesem Bereich schlägt die LP als Änderungsvorschlag die Verlegung der Workshops von der Turnhalle an einen anderen Ort vor. Dies könnte durch die geringere Lautstärke, die übersichtlicheren Platzverhältnisse und die konzentriertere Atmosphäre zusätzlich mehr Struktur generieren.

d) Zugehörigkeit und Selbstvertrauen

Gemäss LP und Bankl et al. (2009) stärkt ein solches Projekt das Klassengefüge und ermöglicht Freundschaften. Bereits bei den Beobachtungsaufträgen wurde angegeben, dass viele soziale und kommunikative Elemente in den Workshops zu finden seien. Womöglich erlebten die Kinder durch das Projekt Zugehörigkeit zu einer Gruppe und es boten sich ihnen neue Interaktionsmöglichkeiten, was zu Zufriedenheit führt.

Kinder mit SES erleben in ihren Alltag oft Ablehnung oder Grenzen (Eicher, 2009). Durch die abschliessende Aufführung konnten sie trotz ihrer sprachlichen Schwierigkeiten partizipieren und vor anderen brillieren. Sich in den eigenen Stärken zu erleben, wirkt sich positiv auf das Selbstwertgefühl aus (Bankl et al., 2009). Dies könnte ein Grund dafür sein, dass die Tanzaufführung von fast allen anwesenden Kindern positiv bewertet wurde, zur Überraschung der Autorin sogar noch positiver als die Spielformen. Diejenigen, die nicht teilnehmen konnten, hätten diese Erfahrung gemäss Fragebogen auch gerne gemacht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Einsatz der Rhythmik, welche alle Elemente von a) bis d) beinhaltet, bestimmt zur Freude von Kindern, LP und Durchführerin beigetragen hat.

Die LP konnte zudem auch Auswirkungen des Projekts auf die EF feststellen. Sie gibt bei den Beobachtungsaufträgen an, dass viele EF-fördernde Elemente in den Workshops sichtbar waren und die Kinder von Woche zu Woche erkennbare Fortschritte machen konnten. Das würde die in Kapitel 3.2.2 beschriebenen theoretischen Bezüge zwischen EF und Bewegung bestätigen.

In Interview und Beobachtungsaufträgen erwähnt sie primär die Inhibition (zuhören, stillsitzen, Impulse kontrollieren, Aufmerksamkeitslenkung, Frustrationstoleranz), die profitiert habe. Dass dieser Bereich im Fokus steht, könnte damit zusammenhängen, dass die Kinder dort aus Sicht der Verfasserin anfänglich die grössten Schwierigkeiten hatten. Dies führt dazu, dass Fortschritte am schnellsten sichtbar werden. Darüber hinaus sind Probleme mit der Inhibition unterrichtsstörender als solche im Bereich des AGs oder der KF. So wird die Klassenführung durch eine inhibitorische Verbesserung der Kinder einfacher, was sofort spürbar ist. Gawrilow und Rauch (2017) bestätigen, dass inhibitorische Fähigkeiten insbesondere bei «langweiligen», langanhaltenden Aufgaben wie dem Stillsitzen im Unterricht erkennbar sind und ihre Fortschritte dementsprechend in solchen Settings beobachtbar werden. Im Bereich AG bemerkt die LP ebenfalls Verbesserungen und weist auf das Erinnern an die Bewegungen der Tiere und die Choreografie hin. Sie bestätigt damit, dass sich Tanz gut zur Förderung dieser basalen EF eignet.

In Bezug auf die KF erwähnt sie mehrmals das «sich auf Neues einlassen», was die Kinder gelernt hätten. Die Fortschritte in diesem Bereich könnten aber auch darauf zurückzuführen sein, dass die Kinder sowohl die Durchführerin als auch den Workshop-Ablauf mit jedem Mal besser kennenlernten.

So wird es für die Partizipation am Projekt von Woche zu Woche weniger relevant, sich auf Neues einlassen zu können und diese Kompetenz wirkt für Aussenstehende schnell als «erworben».

Abschliessend sollen die Auswirkungen des Projekts auf die sprachlich-kommunikative Entwicklung betrachtet werden. Es wurde bereits in Kapitel 4.6 begründet, warum die LP in diesem Bereich wohl kaum Effekte feststellen konnte. Natürlich lassen sich neben der kurzen Zeitdauer des Projekts auch andere Gründe für dieses Ergebnis finden. So ist nach wie vor denkbar, dass der Zusammenhang zwischen EF und Sprache zu gering bzw. gegenläufig ausfällt, sodass keine Übertragung des Kompetenzerwerbs vom einen in den anderen Bereich bewirkt werden kann (Shokrkon & Nicoladis, 2022). Hier kann im Rahmen dieser Arbeit keine abschliessende Aussage gemacht werden. Aufgrund der in Kapitel 3.2.1 dargestellten Studien, wird jedoch vermutet, dass ein solcher Zusammenhang durchaus besteht und für langfristige Interventionen zielführend genutzt werden kann.

7. Beantwortung der Fragestellungen

Mit Hilfe dieser Erkenntnisse lassen sich die in Kapitel 2 formulierten Fragestellungen nun folgendermassen beantworten:

Konzeption: Welche grob- und feinplanerischen Elemente sind konzeptionell relevant, um die basalen exekutiven Funktionen *Inhibition*, *Arbeitsgedächtnis* und *kognitive Flexibilität* im Rahmen eines sprach- und kommunikationsunterstützenden Tanz-Projekts mit sechs- bis achtjährigen Kindern mit diagnostizierter SES zu integrieren?

Wie in Kapitel 4.2.2 dargestellt, erwiesen sich die einzelnen Schritte des Projektmanagements grobplanerisch als passende Grundlage für dieses Projekt. Mit Einbezug von Literatur zu Zusammenhängen zwischen Sprache und EF sowie EF und Bewegung (siehe Kapitel 3.2) liessen sich Überschneidungen dieser drei Gebiete finden, welche erste Ideen für ein Feinkonzept lieferten. So stellte sich heraus, dass die Rhythmik und die Psychomotorik Schnittmengen der drei erwähnten Bereiche darstellen und mit sechs- bis achtjährigen praktiziert werden können. Also wurden Elemente daraus als Anhaltspunkte für die Feinplanung der Workshops genutzt, wie in Kapitel 4.2.3 ersichtlich ist. Ein strukturierter und sich wiederholender Ablauf stellte sich dabei als entscheidend heraus, um Sicherheit zu schaffen und Überforderung zu vermeiden. Das Endergebnis wurde in Kapitel 4.2.3 in Form eines tabellarischen Ablaufs der Workshops und eines Plans der Choreografie (S. 25) dargestellt.

Durchführung: Aus welchen bewegten, sprachlich-kommunikativen und sozialen Elementen kann das Tanzprojekt zusammengestellt werden, um die Sprach- und Kommunikationsentwicklung mittels Förderangeboten aus dem Bereich der basalen exekutiven Funktionen konkret zu unterstützen?

Die aus der Theorie hervorgegangenen und im Rahmen der Konzeption strukturierten Übungsideen wurden für die Durchführung ergänzt und festgehalten. Es haben sich vor allem verschiedene Formen des angeleiteten Bewegungsspiels, Bewegungslieder, Improvisationen, Reflexionen und das Erlernen einer Choreografie als unterstützend herausgestellt. Die detaillierten Workshop-Planungen mit ausgewählten bewegten, sprachlich-kommunikativen und sozialen Aspekten sind im Anhang (II) ersichtlich und liefern eine Übersicht über die verwendeten Elemente.

Evaluation: Welche Veränderungen in den Bereichen exekutive Funktionen, Sprache bzw. Kommunikation und Sozialverhalten stellt die Lehrperson nach Abschluss des Projekts bei der Kindergruppe fest und welche Aspekte des Projekts haben die Kinder als positiv erlebt?

Für das Einholen einer Rückmeldung der LP wurde das halbstrukturierte Interview als methodisch geeignet erachtete. Die Kinder befragte man mit Hilfe eines Fragebogens. Kapitel 5 gibt Aufschluss über die Rückmeldungen von LP und Kindern. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die LP sichtbare Veränderungen bei den EF (insbesondere bei der Inhibition, jedoch auch bei KF und AG), leichte Veränderungen im Sozialverhalten und kaum sprachlich-kommunikative Veränderungen beobachten konnte. Sie ist jedoch überzeugt, dass die Kinder längerfristig sprachlich-kommunikativ definitiv von einem solchen Projekt profitieren könnten. Den Kindern haben die Aspekte *Spiele*, *Tanz* und *Aufführung* des Projekts mehrheitlich «gut» gefallen. Eine Mehrheit gibt an, ihnen hätte «alles» am Projekt am besten gefallen. In Kapitel 6 sind mögliche Gründe für dieses Ergebnis ersichtlich.

8. Reflexion

Nach Abschluss dieser Bachelorarbeit blickt die Verfasserin nun auf den Projektprozess zurück und zeigt in diesem Kapitel persönliche Erfahrungen auf.

Der gesamte Arbeitsprozess gestaltete sich sehr aufwendig und intensiv, jedoch auch sehr lehrreich und erfüllend.

Bei der Literaturanalyse ergab sich anfangs das Problem, dass nur wenig moderne und passende Quellen zur Verfügung standen. Je tiefer die Autorin sich jedoch mit der Thematik befasste, desto mehr Türen zu neuem Material öffneten sich.

Bei der Konzeption konnte gut auf den Erkenntnissen aus der Theorie aufgebaut werden. Dieser Schritt bot zudem viel Freiraum für Kreativität, eigene Ideen und Elemente aus dem persönlichen Repertoire. Obwohl die gewählte Methodenvielfalt die Qualität der Arbeit erhöhte, entstand dadurch auch die Gefahr, sich in den diversen Möglichkeiten zu verlieren. Die Autorin hatte Mühe, sich bei den Bereichen Projektmanagement, Rhythmik, Psychomotorik und Tanz auf das Wesentliche zu beschränken.

Die Durchführung der Tanzworkshops nahm die meiste Zeit in Anspruch, war für die Autorin aber auch am lustvollsten. Die Umsetzung des Geplanten stellte sich anfangs als herausfordernder als gedacht heraus. Die Kindergruppe hatte beim ersten Workshop Mühe, die Konzentration über zwei Lektionen hinweg aufrechtzuerhalten. Gegen Ende stieg der Lärmpegel in der Turnhalle an und es kam zu Konflikten unter den Kindern, was die Autorin als Zeichen für aufgebrauchte Energie deutete. Auf den zweiten Workshop hin wurde beschlossen, die Zeit um 20 Minuten zu verkürzen, was eine starke Besserung zur Folge hatte.

Der Zusammenhang zwischen Rückständen in der sprachlichen Entwicklung und den EF kam ebenfalls stark zum Ausdruck. Es war eindrücklich, wie viel Mühe die Kindergruppe im Bereich der EF hatte: Inhibitorische Fähigkeiten wie Impulskontrolle, Bedürfnisaufschub und Emotionsregulation schienen noch nicht sehr weit entwickelt zu sein. Die Kinder taten sich schwer damit, Materialien in Ruhe zu lassen, einander während den Übungen nicht zu schubsen oder nicht wütend zu werden, wenn sie bei einem Spiel verloren. Wenn sie abwarten mussten, bis sie bei einer Übung an die Reihe kamen, reagierten viele missmutig. Auch bei der KF liessen sich Schwierigkeiten feststellen. Anfangs schien es für einige schwierig, sich auf die neue Form des Unterrichts einzulassen. Zudem dauerte es lange, bis die Kinder verstanden, wohin sie sich beim Üben der Choreografie ausrichten sollten. Bezüglich AG war die Autorin begeistert, wie schnell sich die Kinder das Bewegungslied und die einzelnen Schritte der Choreografie merken konnten.

Trotz den erwähnten Schwierigkeiten spürte die Autorin von Anfang an, wie viel Freude den Kindern die rhythmische Lernform bereitete. Sie reagierten sehr positiv auf die Musik, brachten eigene Ideen ein und erinnerten sich Wochen später noch an durchgeführte Spielformen. Das Thema der Unterwasserwelt schien sie zu faszinieren. Am Anfang einer Lektion konnten sie es kaum erwarten, die neuen Meeresbewohner kennenzulernen und herauszufinden, wie sich diese wohl bewegen. Zudem gestaltete sich das Aufbauen einer Beziehung zu den einzelnen Kindern sehr einfach. Dies erleichterte den gesamten Arbeitsprozess und liess eine vertraute Lernatmosphäre entstehen.

Das Highlight des Projekts war die abschliessende Aufführung. Dieser Anlass schweisste die Klasse sehr zusammen. Beim Vorbereiten und Umziehen vor der Show unterstützten und motivierten sich die Kinder gegenseitig, teilten ihre Vorfreude und organisierten sich Entspannungsmöglichkeiten, indem sie einander massierten. Während und nach der Show war der Raum gefüllt mit strahlenden Kindern und Eltern. Für die Kinder, welche sonst aufgrund ihrer sprachlichen Einschränkungen wahrscheinlich selten im Fokus stehen und manchmal unzufrieden mit sich selbst sind, war diese Situation etwas ganz Besonderes. Es war förmlich spürbar, wie gut es ihnen tat, im Mittelpunkt zu stehen, beklatscht und gelobt zu werden. Sie durften die Erfahrung machen, dass man auch ohne Worte glänzen und Persönlichkeit zeigen kann.

Abbildung 23: Entspannung durch Massagekreis (Eigene Aufnahme)

Wie sich bereits während des Durchführungsprozesses abzeichnete und spätestens bei der Evaluation herausstellte, holten die Kinder die anfänglichen Schwierigkeiten bald auf. Das Projekt verlangte zwar einiges ab, schien die EF jedoch sichtlich zu stärken. Was anfangs noch als unmöglich erachtet wurde, war bereits ab dem zweiten oder dritten Workshop gut machbar. Die Kinder hörten besser zu, liessen sich schneller auf Spielvariationen ein, konnten sich im Raum besser orientieren und schafften es schlussendlich, den gesamten Choreografie-Ablauf beinahe ohne Hilfe auszuführen. Die direkten Auswirkungen dieses Projekts auf die Sprachentwicklung sind sowohl gemäss Aussage der LP als auch gemäss Beobachtungen der Autorin kaum spürbar. Dafür war die Zeitdauer zu kurz und die Intensität zu gering. Hier liesse sich das Projekt für ein nächstes Mal noch erweitern, was womöglich verlässlichere Aussagen bezüglich Wirksamkeit zuliesse.

Dass die Kinder beim abschliessenden Fragebogen vor allem positive Erfahrungen in Zusammenhang mit dem Projekt rückmeldeten, hat die Verfasserin sehr gefreut. Auch die Lust der LP, Aspekte des Projekts in ihren Unterricht zu integrieren, ist für die Autorin sehr befriedigend.

9. Ausblick

In diesem Kapitel wird dargestellt, welche Bedeutung dieses Projekt für das Berufsfeld der Logopädie hat und wie es die Sprachheilschule und die weitere Forschung beeinflussen könnte. Im Anschluss werden Optionen zur Weiterführung des Projekts diskutiert. Abschliessend zieht die Autorin ein Fazit.

9.1 Bedeutung für die Logopädie

Dieses Projekt verfolgte das logopädische Ziel einer Erweiterung von sprachlich-kommunikativen Kompetenzen. Inwiefern dieses Ziel mittels bewegten Förderangeboten aus dem Bereich der EF erreicht werden kann, lässt sich nach dieser Arbeit nicht abschliessend beurteilen. Wie in Kapitel 3.2.1 dargestellt, besteht jedoch zumindest in der Theorie ein Zusammenhang zwischen den basalen EF und sprachlichen Kompetenzen. So kann angenommen werden, dass der Einbezug in die Logopädie von EF-Förderangeboten, die auf das logopädische Störungsbild abgestimmt sind, den Erwerb sprachlicher Strukturen beschleunigt. Hier kann im Gegensatz zur Arbeit im Gruppensetting individuell auf die Bedürfnisse des Kindes eingegangen werden. Jedoch sind auch Gruppenprojekte dieser Art möglich, bei welchen die kommunikative Kompetenz direkt durch Gruppenerfahrungen gefördert wird.

Sowohl aus dem Interview mit der LP als auch aus den von den Kindern ausgefüllten Fragebögen geht deutlich hervor, dass Bewegung und Tanz sehr lustvolle Lernformen darstellen. Da es sich dabei um multimodale Aktivitäten handelt, kann Gelerntes erlebt und nachhaltig gespeichert werden. Diese durch das Projekt bestätigte Annahme ist für die Logopädie entscheidend. Für das Berufsfeld ist es wichtig, von der «Am-Tisch-Logopädie» wegzukommen und im Gegenzug In-Vivo-Therapie, HOT-Sequenzen oder rhythmische Übungen miteinzubeziehen.

9.2 Bedeutung für die Institution

Anhand dieser Praxisforschung konnte die Sprachheilschule eine Form der fallbezogenen logopädischen Arbeit im Gruppensetting kennenlernen. Die Institution hat erlebt, wie bewegt Logopädie sein kann und somit das Ideenrepertoire für neue Projekte erweitert. Den Stolz der Kinder nach der Aufführung zu erleben, hat sowohl die LP als auch das Kollegium motiviert, öfter Aufführungen für die Eltern zu organisieren. Vom Musiklehrer hat die Autorin erfahren, dass er sich eine engere Zusammenarbeit mit der Logopädie in Form eines solchen Projekts in Zukunft gut vorstellen könnte. Auch mit der Psychomotorik liessen sich Kooperationen dieser Art realisieren. Darüber hinaus könnten gesamtschulisch auch Unterrichtsstrukturen hinterfragt werden und eventuell begünstigende Anpassungen in Richtung des bewegten Lernens vorgenommen werden.

9.3 Bedeutung für die weitere Forschung

Für die weitere Forschung scheint von Relevanz, dass sich Bewegungsdidaktik zur Förderung der EF in Rahmen eines solchen Projekts sehr gut eignet. Der Zusammenhang zwischen Sprachentwicklung und EF kann auf dieser Arbeit aufbauend genauer untersucht und anhand von grösseren Stichproben und längeren Projekten überprüft werden. Des Weiteren könnte erforscht werden, inwiefern in die logopädische Arbeit mit erwachsenen Patient:innen ebenfalls bewegte Ansätze aus dem Bereich der EF integriert werden können.

9.4 Weiterentwicklungsmöglichkeiten

Mit diesem Projekt wurde ein Grundstein gelegt, auf welchem aufgebaut werden kann. Die Autorin könnte sich gut vorstellen, dieses Projekt ein weiteres Mal an derselben oder einer anderen Sprachheilschule durchzuführen. Da sämtliche Planungen und Materialien im Anhang abgelegt sind, können auch andere Fachpersonen Ansätze des Projekts übernehmen oder weiterentwickeln. Wie bereits erwähnt, könnte eine Übertragung des Projekts in die Arbeit mit erwachsenen Patient:innen weitere Erkenntnisse liefern. Dafür würde sich beispielsweise eine Gruppe aphasischer Patient:innen einer Rehaklinik anbieten. Auch im Sinne der Prävention bestünde die Möglichkeit, ein ähnliches Projekt mit einer Klasse der Regelschule durchzuführen und auf diese Weise sprachlichen Defiziten vorzubeugen. Letztendlich könnte im Rahmen des Projekts auch eine Aufführung im grösseren Rahmen geplant werden, welche andere Institutionen auf die Arbeit in dieser Form aufmerksam macht.

9.5 Schlussteil und Fazit

Im Rahmen der Konzeption, Durchführung und Evaluation dieses Projekts konnte die Verfasserin viel dazulernen. Neben wichtigen Erfahrungen in Praxisforschung, Projektmanagement oder Klassenführung ist bei der Autorin insbesondere eine grosse Faszination für die Methodik der Bewegung entstanden. Diese ist neben den erkannten Zusammenhängen mit den EF und der Sprache auch stark mit vielen anderen Entwicklungsbereichen verbunden. Das hat in der Autorin das Bedürfnis geweckt, in Zukunft viel ganzheitlicher arbeiten zu wollen, ganz nach dem Motto «gedacht, getanzt, gesagt!».

Mit Stolz kann die Autorin behaupten, dass sie ihre Begeisterung für das bewegte Lernen mit einer ganzen Klasse und womöglich sogar mit einem Grossteil der Sprachheilschule teilen konnte. Dies könnte neben der Autorin selbst auch die Kinder, die Institution und die Forschung vorangebracht haben, denn:

«Bewegung ist Entwicklung, Entwicklung ist und bedeutet Bewegung. Und zwar in ganz genereller motorischer *und* metaphorischer Weise» (Bühler & Thaler, 2006, S. 86).

Abbildung 24: Entwicklung durch Bewegung! (Eigene Aufnahme)

10. Literaturverzeichnis

Achhammer, B., Büttner, J., Sallat, S. & Spreer, M. (2016). *Pragmatische Störungen im Kindes- und Erwachsenenalter* (1. Aufl.). Stuttgart: Thieme Verlag.

Altrichter, H., Posch, P. & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5., grundlegend überarbeitete Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Baddeley, A.D. (2000). The episodic buffer. A new component of working memory? *Trends in cognitive science*, 4(11), 417–423.

Bankl, I., Mayr, M. & Witoszynski, E. (2009). *Lebendiges Lernen: durch Musik, Bewegung, Sprache* (7. Aufl.). Wien: G&G Verlagsgesellschaft.

Barac, R. & Bialystok, E. (2012). Bilingual effects on cognitive and linguistic development: Role of language, cultural background, and education. *Child Development*, 83(2), 413–422.

Berner, H., Fraefel, U. & Zumsteg, B. (2018). *Didaktisch handeln und denken, mit Fokus auf angeleitetes und eigenständiges Lernen*. Bern: hep.

Boeckmann, K. B. (2016). Aktionsforschung. In K.-R. Bausch, E. Burwitz-Melzer, H.-J. Krumm, G. Mehlhorn & C. Riemer (Hrsg.), *Handbuch Fremdsprachunterricht* (6., vollständig neu bearbeitete Aufl., Bd. 8043, S. 592–595). Tübingen: Narr Francke Attempto.

Braun, W. G. (2020). Digital unterstützte Nachsorge in der Stottertherapie. Aufwändige Entwicklung einer App an der HfH Zürich: „STAN – Stottertherapie appintegrierte Nachsorge“. *Forum:logopädie*, 34(3), 16–18.

Braun, W. G., Kempe, S. (2013). Modul integratives und präventives Arbeiten in der Logopädie. *Inhaltliche Einführung Fokus Prävention*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Braun, W. G., Schneider, K. & Kohler, J. (2016). Sprechen als Hochseilakt: 15 Jahre „Stotterchamp“ am Bodensee. Stotterintensivtherapie – Lehrveranstaltung – Erlebnispädagogik. *Forum:logopädie*, 2(30), 6–13.

Bühler, A. & Thaler, A. (2006). «Selber denken macht klug». *Rhythmik, ein gestalterisches Verfahren in der Heilpädagogik* (2. Aufl.). Schriftenreihe des Heilpädagogischen Seminars Zürich (HPS), Bd. 17. Luzern: Edition SZH/SPC.

Center on the Developing Child, Harvard University. (2016). Exekutive Funktionsfähigkeiten üben und verbessern – von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (2., aktualisierte und erweiterte Aufl., S. 295–321). Bern: Hogrefe.

Cirrin, R., Schooling T., Nelson, W., Diehl, S., Flynn, P., Staskowski, M., ..., Adamczyk, D. (2010). Evidence-Based Systematic Review: Effects of Different Service Delivery Models on Communication Outcomes for Elementary School-Age Children. *Language Speech and Hearing Services in Schools*, 41(3), 233–264.

Coelho, C. A., DeRuyter, F. & Stein, M. (1996). Treatment efficacy: Cognitive-communicative disorders resulting from traumatic brain injury in adults. *Journal of Speech & Hearing Research*, 39(5), 5–17.

Diamond, A. (2014). Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (1. Aufl., S. 19–47). Bern: Hans Huber.

Duden (2024). *Suchbegriff: Tanz*. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Tanz>

Eckenbach, K., Neuber, N. & Pfitzner, M. (2017). Kognitionsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport – Wie können Lehrkräfte exekutive Funktionen fördern? Schule NRW – *Amtsblatt des Ministeriums für Schule und Weiterbildung*, 69(9), 13–15.

Eicher, I. (2009). *Sprachtherapie planen, durchführen, evaluieren*. München: Ernst Reinhardt.

Gawrilow, C. & Rauch, W. (2017). Selbstregulationsfähigkeiten und exekutive Funktionen im Entwicklungsverlauf bei Vorschul- und Schulkindern. In U. Hartmann, M. Hasselhorn & A. Gold (Hrsg), *Entwicklungsverläufe verstehen – Kinder mit Bildungsrisiken wirksam fördern. Forschungsergebnisse des Frankfurter IDeA-Zentrums*. (S. 158–174). Stuttgart: Kohlhammer.

Gesundheitsförderung Schweiz (2016). *Bewegungsverhalten von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz*. Faktenblatt 18. Bern und Lausanne: o.V.

Hagmann-von Arx, P. & Möhring, W. (2023). Exekutive Funktionen bei Kindern: Kognitive Trainingsprogramme unter der Lupe. *Lernen und Lernstörungen*, 13(1), 1–6.

Hasselhorn, M. (2017). Arbeitsgedächtnis und Sprachentwicklungsstörungen. Bestandsaufnahme und Möglichkeiten der Diagnostik. *Sprachförderung und Sprachtherapie in Schule und Praxis*, 6(3), 175–181.

Heidler, M. (2013). *DAS ARBEITSGEDÄCHTNIS. Ein Überblick für Sprachtherapeuten, Linguisten und Pädagogen*. Bad Honnef: Hippocampus.

Herbst, D. G. (2015). *Public Relations. Konzeption und Organisation. Instrumente. Kommunikation mit wichtigen Bezugsgruppen* (4., aktualisierte Aufl.). München: BookRix.

Hirler, S. (2018). Rhythmik – Musik, Spiel und Tanz. Die Bedeutung musikalischer Bildung für die Entwicklung von Kindern. *Frühe Kindheit, Deutsche Liga für das Kind*, 2, 6–15.

Jansen, P. & Richter, S. (2016). *Macht Bewegung wirklich schlau? Zum Verhältnis von Bewegung und Kognition* (1. Aufl.). Bern: Hogrefe Verlag.

Jäncke, L. (2008). *Macht Musik schlau? Neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften und der kognitiven Psychologie* (1. Aufl.). Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.

Kannengieser, S. (2019). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (4. Aufl.). München: Elsevier.

Kapa, L. & Eriksen, J. (2020). The relationship between word learning and executive function in preschoolers with and without developmental language disorder. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 63, 2293–2307.

Kiese-Himmel, C. (2020). Das Arbeitsgedächtnis – eine Bestandsaufnahme. *Sprache Stimme Gehör*, 44, 107–115.

Kohler, J. (2022). *Wissenschaftlich denken und handeln in der Heil- und Sonderpädagogik. Zur Gemeinsamkeit von Forschung und Praxis*. Weinheim: Beltz Juventa.

Krus, A. & Jasmund, C. (2015). *Grundwissen soziale Arbeit* (Bd. 13). *Psychomotorik in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern*. Stuttgart: W. Kohlhammer.

Kubesch, S., Emrich, A. & Beck, F. (2011). Exekutive Funktionen im Sportunterricht fördern. *Sportunterricht*, 60(10), 312–316.

Kubesch, S. & Walk, L. (2009). Körperliches und Kognitives Training exekutiver Funktionen in Kindergarten und Schule. *Sportwissenschaft*, 39(4), 309–317.

Kuhlenkamp, S. (2022). *Lehrbuch Psychomotorik* (2., überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (12., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (2019). *Spiele zur Schulung der exekutiven Funktionen. Bewegung, Spiel, Sport*. Baden-Württemberg: o.V.

Miyake, A., Friedman, N., Emerson, M., Witzki, A., Howerter, A., & Wager, T. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex «frontal lobe» tasks: A latent variable analysis. *Cognitive psychology*, 41, 49–100.

Moser, H. (2018). Praxisforschung – Eine Forschungskonzeption mit Zukunft. In T. Knaus (Hrsg.), *Forschungswerkstatt Medienpädagogik. Projekt – Theorie – Methode* (S. 449–478). München: Kopaed.

Müller, S. (2013). *Störungen der Exekutivfunktionen*. Göttingen: Hogrefe.

Projektmagazin (2022). *Projektmanagement Grundlagen*. Verfügbar unter: <https://www.projektmagazin.de/artikel/projektmanagement-grundlagen>

Rauch, W. A. (2022). Exekutive Funktionen. In M. Gebhardt, D. Scheer & M. Schurig (Hrsg.), *Handbuch der sonderpädagogischen Diagnostik. Grundlagen und Konzepte der Statusdiagnostik, Prozessdiagnostik und Förderplanung* (S. 163–174). Regensburg: Universitätsbibliothek.

Reichenbach, C. (2010). *Psychomotorik*. München: Ernst Reinhardt.

Sallat, S. (2022). Sprachstörungen in Kita und Schule: Alltags- und unterrichtsintegrierte Intervention und Adaption. *Spektrum Patholinguistik*, 15, 4–70.

Schaeffner, S. & Karbach, J. (2022). Arbeitsgedächtnistraining – Ein neuer Weg in der Sprachtherapie? *Sprache Stimme Gehör*, 46(2), 82–86.

Shokrkon, A. & Nicoladis, E. (2022). The Directionality of the Relationship Between Executive Functions and Language Skills: A Literature Review. *Frontiers in Psychology*, 13:848696, 1–15.

Siegel, D.J. (2012). *The Developing Mind. How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are*. New York: Guilford Press.

Stauber, S. (2023). *Exekutive Funktionen. Was sie sind und warum sie zentral für den Schulerfolg eines Kindes sind*. Direktion für Bildung und Kultur. Amt für gemeindliche Schulen. Schulpsychologischer Dienst. Zug: o.V.

Staudenmaier, U. (2016). *Kinderzeichnungen. Betrachten, bewegen, bedenken* (1. Aufl.). Stuttgart: Pädagogische Forschungsstelle Stuttgart.

Szagan, G. (2019). *Sprachentwicklung beim Kind*. Weinheim: Beltz-Verlagsgruppe.

Theisel, A., Spreer, M. & Glück, C.W. (2019). Kognitive Entwicklung sprachbeeinträchtigter Kinder von der Einschulung bis zum Ende der Grundschule. *Forschung Sprache*, 2, 65–78.

Van der Weel, F.R. & Van der Meer, A.L.H. (2024). Handwriting but not typewriting leads to widespread brain connectivity: a high-density EEG study with implications for the classroom. *Frontiers in Psychology*, 14:1219945, 1–9.

Zimmer, R. (2018). *Sprache bewegt – Bewegte Sprache. Ansätze einer alltagsintegrierten Sprachbildung und Sprachförderung*. Verfügbar unter: <https://www.kita-fachtexte.de/de/fachtexte-finden/sprache-bewegt-bewegte-sprache-ansaezte-einer-alltagsintegrierten-sprachbildung-und-sprachfoerderung>

ZNL TransferZentrum für Neurowissenschaften und Lernen & Wehrfritz (n.d.). *Exekutive Funktionen – Basis für erfolgreiches Lernen. Fex: Förderung exekutiver Funktionen*. Ulm: Wehrfritz.

11. Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungen

- Titelbild: Kids aerobic (Zugriff am 08.01. unter <https://www.citizen.co.za/lifestyle/health/do-your-children-engage-in-sufficient-exercise/>)
- Abbildung 1: Zusammenspiel von EF, Bewegung und Sprache mit Schnittmenge Rhythmik (Eigene Darstellung)
- Abbildung 2: Zusammenhänge und Vorgehen Tanzprojekt (Eigene Darstellung)
- Abbildung 3: Veranschaulichung Tanzprojekt als fallbezogene Therapie in Gruppe bzw. Klasse (pull in) (Braun & Kempe 2013)
- Abbildung 4: Wirkungsebenen des Tanzprojekts (Eigene Darstellung)
- Abbildung 5: Mehrkomponentenmodell des Arbeitsgedächtnisses, deutsche Übersetzung (Baddeley 2000)
- Abbildung 6: Kombiniert körperlich-kognitives Training exekutiver Funktionen (Kubesch & Walk, 2009)
- Abbildung 7: Der Kreislauf von Reflexion und Aktion bei der Praxisforschung (Altirichter, Posch & Spann, 2018)
- Abbildung 8: Arbeit am Projektstagebuch (Eigene Aufnahme)
- Abbildung 9: Planung Projektpräsentation am Elternabend (Auszug Projektstagebuch)
- Abbildung 10: Konkretere Fragen zur Planung einzelner Lektionen (Bankl, Mayr & Witoszynski, 2009)
- Abbildung 11: Eingesetzte Materialien zum Thema Unterwasserwelt (Eigene Aufnahme)
- Abbildung 12: Brainstorming zum Thema Unterwasserwelt (Auszug Projektstagebuch)
- Abbildung 13: Verwendete Darstellung der Unterwasserwelt (Bezogen bei Etsy)
- Abbildung 14: Verwendete Meeres-Plüschtiere (Eigene Aufnahme)
- Abbildung 15: Ablauf und Erarbeitungszeitpunkt der Choreografie (Eigene Darstellung)
- Abbildung 16: Beispiel Workshopplanung anhand von Sequenz 4 aus Workshop 1 (Eigene Darstellung)
- Abbildung 17: Begrüßungs- und Abschiedsritual im Kreis (Eigene Aufnahme)
- Abbildung 18: Übungen zur Förderung der EF (Eigene Aufnahme)
- Abbildung 19: Üben der Choreografie (Eigene Aufnahme)
- Abbildung 20: Abschliessende Tanzaufführung für die Eltern (Eigene Aufnahme)
- Abbildung 21: Teilnehmende Beobachtung: Reflexionen des Workshopverlaufs (Auszug Projektstagebuch)
- Abbildung 22: Frage 1, Auszug aus dem teilstandardisierten Fragebogen (Eigene Darstellung)
- Abbildung 23: Entspannung durch Massagekreis (Eigene Aufnahme)
- Abbildung 24: Entwicklung durch Bewegung! (Eigene Aufnahme)

Tabellen

- Tabelle 1: Tabellarische Übersicht Forschungsprozess und Methodik (Eigene Darstellung)
- Tabelle 2: Strukturierung des Projektstagebuchs (Eigene Darstellung)
- Tabelle 3: Vorbereitende Fragen zur Planung eines rhythmischen Projekts (Eigene Darstellung, in Anlehnung an Bankl, Mayr & Witoszynski, 2009)
- Tabelle 4: Ablaufschema eines Workshops (Eigene Darstellung)
- Tabelle 5: Tabellarische Übersicht Evaluationsmethoden und damit verbundene Ziele (Eigene Darstellung)
- Tabelle 6: Ankerbeispiele des halbstrukturierten Interviews eingeteilt in Ober- und Unterkategorien (Eigene Darstellung, in Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring, 2015)

Anhang

Inhaltsverzeichnis

I.	Meilensteinplan.....	2
II.	Planungen Workshops.....	5
III.	Materialien Workshops.....	39
	Bilder Meeresbewohner.....	39
	Lied «Tauche» Andrew Bond.....	63
	Der Schatz in der dunklen Höhle (Tag-und-Nacht-Geschichte).....	64
	Memory-Stafette.....	65
	Entspannungsreise: Die Unterwasserwelt.....	67
	Unterwasser-Dekoration für die Aufführung.....	68
IV.	Auszüge Projektstagebuch.....	69
V.	Elterninformationsschreiben.....	75
VI.	Beobachtungsaufträge.....	76
VII.	Teilstandardisierter Fragebogen.....	84
VIII.	Leitfaden halbstrukturiertes Interview.....	94
IX.	Transkript halbstrukturiertes Interview.....	97
X.	Einverständniserklärung Interviewaufnahme.....	104
XI.	Präsentation Tanzprojekt Aufführung.....	107
XII.	Ergänzungen Musik und Sprache.....	109
XIII.	Selbstständigkeitserklärung.....	110

I. Meilensteinplan

Datum	Meilenstein	Dazu erforderliche Arbeitsschritte
März	Fragestellung verfasst Leitfaden bearbeitet	<ul style="list-style-type: none"> - Entwurf Fragestellung an Wolfgang senden - Evtl. Entwurf überarbeiten - Leitfaden herunterladen und lesen
April	Kontakt mit ZASS aufgenommen	<ul style="list-style-type: none"> - Mail an Klassenlehrperson und Schulleitung mit grober Beschreibung von Projekt - Einholen des Einverständnisses zur Durchführung des Projekts von allen Parteien (Schulleitung, KLP, Fachstellenleitung Therapie)
01. Mai – 31. Mai	Literaturliste zusammengestellt	<ul style="list-style-type: none"> - In HfH-Bibliothek Werke zu den Themen <i>Arbeitsgedächtnis, exekutive Funktionen, Sprachförderung durch Bewegung, Tanztherapie, Kognition und Bewegung, Sprache und Kognition, Projektmanagement</i> und <i>Musik</i> suchen - Online-Literatur auf Plattformen «Swisscovery» und «Fachportal Pädagogik» lesen - Überblick verschaffen - Wichtige Passagen anstreichen
29. Mai	Gespräch mit Christina Arn	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung konkreter Fragen bzgl. Projekten im sonderpädagogischen Bereich - Informationsbeschaffung bzgl. Erfahrungen Tanzprojekt
21. Juni – 05. Juli	Kick-Off-Meeting vorbereitet	<ul style="list-style-type: none"> - Daten & mögliche Location für Workshops festlegen - Form Aufführung bestimmen (wer?, wo?, wann?, was?) - Zeitfenster für Präsentation an Mitarbeitende einplanen

		<ul style="list-style-type: none"> - Art der Elterninfo bestimmen (Brief, persönlich, ...?)
5. Juli	<p>Kick-Off-Meeting mit Frau Grossniklaus und Simona</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Ich präsentiere eine konkrete Idee ⇒ Bei Bedarf können vor Ort Änderungen abgemacht werden 	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitete Punkte diskutieren - Schriftliche Planung erstellen - Kontaktperson für zukünftige Kommunikation klären - Treffen mit Kindern im Voraus organisieren - Guten Eindruck hinterlassen 😊
1. August	Disposition verfasst und abgegeben	<ul style="list-style-type: none"> - Erneute intensive Auseinandersetzung mit Literatur - Vertiefung des Wissens bzgl. Projektmanagement - Entscheiden, was zu meinem Projekt gehört und was nicht - Aktualisieren Literaturliste und Zeitplan
18. August	Theorieteil fertig	<ul style="list-style-type: none"> - Literaturanalyse - Verfassen der einzelnen Kapitel des Theorieteils
19. August	Elternabend ZASS	<ul style="list-style-type: none"> - Vorbereitung PPP-Folie mit Elterninformationen und zusenden an Simona - Vorbereitung Elternbrief mit Zusammenfassung der Infos, Datum und Organisation von Auftritts-Abend und Anmeldetalon
18. September	Schulbesuch Erst- und Zweitklässler	<ul style="list-style-type: none"> - Notieren relevanter Beobachtungsschwerpunkte für weitere Planung
18. Oktober (Simona fragen!) (08:00 – 10:00)	Durchführung erster Workshop mit Kindern	<ul style="list-style-type: none"> - Planung Workshop 1 - Organisation von Musik-Box
25. Oktober (08:00 – 10:00)	Durchführung zweiter Workshop mit Kindern	<ul style="list-style-type: none"> - Reflexion Workshop 1 in Projekttagebuch - Planung Workshop 2
08. November (08:00 – 10:00)	Durchführung dritter Workshop mit Kindern	<ul style="list-style-type: none"> - Reflexion Workshop 2 in Projekttagebuch - Planung Workshop - Überlegungen Outfits

15. November (08:00 – 10:00)	Durchführung vierter Workshop mit Kindern	<ul style="list-style-type: none"> - Reflexion Workshop 3 in Projektstagebuch - Planung Workshop 4
22. November (08:00 – 10:00)	Durchführung fünfter Workshop mit Kindern Nachsorgekonzept vermittelt	<ul style="list-style-type: none"> - Reflexion Workshop 4 in Projektstagebuch - Planung Workshop 5 - Idee Nachsorgekonzept erarbeiten und in Workshop miteinplanen
29. November (08:00 – 10:00)	Durchführung sechster Workshop mit Kindern & Hauptprobe in Aula	<ul style="list-style-type: none"> - Reflexion Workshop 5 in Projektstagebuch - Planung Workshop 6
29. November (19:00 – 19:30)	Aufführung	<ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung Aula am Morgen (Musik, Stühle ect.)
02. Dezember	Abgabe Fragebogen an Kids Durchführung Interview Simona	<ul style="list-style-type: none"> - Zusammenstellung Fragebogen - Senden von Fragebogen an Simona - Erarbeiten von Interviewleitfaden - Aufnahme-Möglichkeit ausprobieren (Handy?)
Ende Dezember	<ul style="list-style-type: none"> - Methodikteil fertiggestellt - Fragebogen & Interview ausgewertet - Diskussion und Reflexion verfasst 	<ul style="list-style-type: none"> - Interview-Transkript erstellen - Idee Auswertungsraster Fragebogen erarbeiten
14. Januar	Arbeit fertiggestellt	<ul style="list-style-type: none"> - Layout machen - Abbildungen und Tabellen beschriften - Literatur- und Inhaltverzeichnis aktualisieren
14. Januar – 14. Februar: Puffer: Zeit für Unvorhergesehenes und Korrekturlesen		
14. Februar: Abgabe BARB		
März	Vorstellung Arbeit bei Meeting «ZASS aktuell»	<ul style="list-style-type: none"> - Absprache Aufteilung mit Simona - Vorbereitung Vortrag (inkl. Fazit für Logopädie und Sprachheilschulen/ Nachsorgekonzept)

II. Planungen Workshops

Workshop 1

Angaben zur Kindergruppe			
Anzahl und Alter der Kinder	11 Kinder, 6-8-jährig		
Durchführer:in	Anja Amacker		
Auffälligkeiten der Kinder	Diagnostizierte SES		
Aktuelle Grobziele	Förderung der exekutiven Funktionen und dadurch der Sprachentwicklung		
Konzeptionelles Vorgehen	Vorgehen mittels Bewegung und Tanz, Elementen der Rhythmik und Psychomotorik		
Unterrichtssprache	Hochdeutsch		
Datum Lektion	25.10.2024	Workshop Nr.: 1	

Orange = diese Sequenzen wiederholen sich in jedem Workshop (nur Bewegungsformen und evtl. Regeln sind anders)

Blau = diese Sequenzen werden bei jedem Workshop von Grund auf anders gestaltet

Grün = Übergang, um zu einer neuen Sozialform zu wechseln

In Klammern Geschriebenes zeigt an, welche exekutiven Funktionen bei diesen Übungen gefördert werden:

I = Inhibitionsfähigkeit

KF = kognitive Flexibilität

AG = Arbeitsgedächtnis

Obwohl nur die Sequenzen 3 & 4 konkret mit «Übung exekutive Funktionen» benannt sind, zielen alle Sequenzen darauf ab, EF und Kommunikation zu fördern.

Förderziele pro Sequenz	Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kinderbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
--------------------------------	--------------------------	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüßungsritual

- Die Kinder erleben durch das immer gleichbleibende Ritual Sicherheit.	Die Kinder betreten die Turnhalle und setzen sich auf den Kreis. In der Mitte liegt ein blaues Tuch, unter dem zwei Meereslebewesen versteckt sind.	Hilfestellungen: - Falls die Kinder keine Idee haben, wie sie sich in der Mitte des Kreises bewegen können, lasse ich andere	- Blaues Tuch (Meer) - Plüschtier - Wasserschlange - Plüschtier Alge	15'
---	---	---	---	-----

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder gewinnen Motivation für den restlichen Verlauf der Stunde. - Die Kinder lernen zwei Unterwasserlebewesen kennen (auf denen später Bewegungen und Choreo aufbauen). - Die Kinder merken sich mit meiner Hilfe ein Lied, das aus zwei Sätzen und sechs dazugehörigen Bewegungen besteht (AG). - Die Kinder warten, bis sie an der Reihe sind (I). - Die Kinder beschäftigen sich durch Improvisation mit dem eignen Körper. - Die Kinder versetzen sich in die Rolle eines Meereslebewesens (KF). - Die Kinder entwickeln ein starkes Gruppengefühl. 	<p>Ich erkläre ihnen (mit einer Taucherbrille auf der Nase), dass ich heute da bin, um sie auf eine Exkursion ins Meer mitzunehmen (zuhören = I). Sie sollen mir helfen, alle dort lebenden Meeresbewohner zu entdecken. Dazu zeige ich ihnen das «Taucher-Lied» (siehe Anhang), welches ich laut vorsinge und die Bewegungen zu den Wörtern vorzeige. Die Kinder dürfen gleich versuchen mitzumachen (Lied & Bewegungen merken = AG).</p> <p>Nach dem wir das Lied 3 – 4 Mal gesungen haben, dürfen zwei Kinder zum blauen Tuch gehen, um ein Objekt hinauszuziehen (nur eines = I). Dieses wird erstmal nur benannt. Die Kinder mit dem Plüschtier gehen nun in die Mitte des Kreises und versuchen, sich wie dieses zu bewegen, während die anderen das Lied weitersingen (In die Rolle eines Tieres schlüpfen = KF, Ablenkung der tanzenden Kinder ausblenden = I). Danach werden die Plüschtiere weitergegeben. Dies wird durchgeführt, bis jedes Kind einmal in der Mitte tanzen durfte.</p>	<p>Kinder Inputs geben. Haben auch diese keine Ideen, zeige ich eine Möglichkeit vor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls nicht mehr klar ist, welches Kind schon an der Reihe war und welches noch nicht, sollen die Kinder, welche noch nicht dran waren, aufstrecken. <p>Anpassungen (Vereinfachungen):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Kinder Mühe haben, sich alle Bewegungen zu merken, lasse ich zwei davon weg. - Falls ein Kind sich schämt, in der Mitte zu tanzen, muss es natürlich nicht (und wir hoffen auf das nächste Mal). <p>Anpassung (Steigerung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Kinder das Bewegungslied schnell beherrschen, lasse ich sie dieses bereits früh ohne meine Unterstützung singen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Taucherbrille - Laminiertes Bild Taucher - Muscheln als Deko 	
--	--	--	--	--

Sequenz 2 Bewegungsabläufe

<p>- Die Kinder lernen zwei neue Bewegungsformen und stärken damit ihr Arbeitsgedächtnis (AG).</p>	<p>Nach der Ausprobierphase bleiben wir im Kreis stehen und ich zeige den Kindern nun, wie sich die Lebewesen gemäss meinen Forschungserfahrungen bewegen. (Alge: Arme in die Höhe & Handflächen zueinander, Arme hin- und herbewegen und mit den Füßen abwechselungsweise stampfen; Wasserschlange: Hände auf den Rücken und leicht vorgebeugt mit dem Kopf hin und her schlängeln). Die Kinder ahmen die Bewegungen so korrekt wie möglich nach (AG). Als Vorstellungshilfe dienen neben den Plüschtieren nun auch die laminierten Tierbilder, die ich jeweils vor die Kinder lege.</p>	<p>Hilfestellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls das Nachahmen im Kreis wegen der Perspektive nicht funktioniert, schauen wir alle in dieselbe Richtung und ich stelle mich vor die Kinder, damit sie mich von hinten sehen und die Richtungen besser verstehen. - Falls einzelne Kinder Mühe haben, frage ich, ob ich z.B. ihre Arme anfassen darf, um sie die Bewegung spüren zu lassen. - Ich benutze neben den Bildern und Plüschtieren Vorstellungshilfen wie «mit dem Kopf eine liegende Acht zeichnen» oder «mit den Armen über dem Kopf einen Regenbogen zeichnen». <p>Anpassung (Vereinfachung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Algenbewegung mit Kopplung von Armen und Beinen nicht klappt, lasse ich das Stampfen weg. 	<p>- Laminierte Bilder von Schlange bzw. Alge</p>	<p>5'</p>
---	---	--	---	-----------

Übergang: Erklärung des nächsten Spiels im Kreis. Sobald sie Musik hören, dürfen sie sich in der gesamten Halle verteilen.

Sequenz 3 Übung exekutive Funktionen

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder wenden die zuvor gelernten Bewegungen in einem Spiel an. - Die Kinder inhibieren ihren Bewegungsimpuls, sobald die Musik stoppt (I). - Die Kinder reagieren flexibel auf die Veränderung von Regeln (auf den Boden liegen statt einfrieren bzw. Schlangen-bewegung statt Algen-bewegung) (KF). - Die Kinder beherrschen die Bewegung des Tauchers (auf dem Boden liegen) für die spätere Choreografie. 	<p>Ich erkläre den Kindern das Musikstopp-Spiel (zuhören = I). Nun verteilen sie sich im Raum. Sobald die Musik zu spielen beginnt, tanzen sie wie eine Alge durch die Turnhalle. Wenn die Musik stoppt, bleiben sie genau so stehen, wie sie gerade sind = einfrieren (I). Später ändern die Regeln (KF): Wenn die Musik stoppt, legen sich die Kinder so schnell wie möglich wie ein Taucher auf den Boden. Schlussendlich werden die ebengenannten Spielformen auch mit der Bewegungsform der Wasserschlange durchgeführt (KF).</p>	<p>Hilfestellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Kinder ihre Bewegungen anfangs nicht inhibieren können, unterstütze ich den Musikstopp mit dem Wort «stopp!». - Als Erinnerung dafür, welche Bewegung gerade ausgeführt werden soll, halte ich die entsprechenden Bilder (Wasserschlange bzw. Alge) in die Luft. <p>Anpassung (Vereinfachung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Regelveränderung zu herausfordernd wäre, bleibe ich bei der Förderung der Inhibition durch das «Einfrieren» und lasse das Auf-den-Boden-Liegen weg. <p>Anpassung (Steigerung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Übung mit Regelvariation gut klappt, legen wir Zahlen für Einfrieren und Auf-den-Boden-Liegen fest und ich rufe nach dem Musikstopp eine der beiden Zahlen, worauf die entsprechende Aufgabe ausgeführt wird (AG). 	<ul style="list-style-type: none"> - Handy - Musikanlage - Laminierte Bilder 	<p>15'</p>
--	--	---	---	------------

Übergang: Trinkpause. Danach akustisches Signal (Gong) = in den Kreis zurückkommen. Dort erfolgt Erklärung und Bildung der Zweiergruppen für Sequenz 4.

Sequenz 4 Übung exekutive Funktionen

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder merken sich ein auditiv angebotenes Wort und reagieren spezifisch darauf (AG). - Die Kinder hören ein gewisses Wort aus dem auditiven Input heraus (AG, I). - Die Kinder ändern bzw. inhibieren ihren Bewegungsimpuls, wenn sie ein falsches Wort hören (I). - Die Kinder wechseln schnell zwischen den Rollen Fänger:in und Gejagte:r (KF). - Die Kinder setzen sich einer aeroben Belastung aus. 	<p>Die Kinder machen Zweiergruppen und setzen sich Rücken an Rücken auf die blaue Linie in der Mitte der Halle.</p> <p>Jeweils das links sitzende Kind wird zur Wasserschlange, das rechts sitzende zur Alge. Die ihnen zugeordneten Meeresbewohner müssen sich die Kinder merken (AG).</p> <p>Ich sage nun abwechselungsweise das Wort Wasserschlange bzw. Alge. Das genannte Kind muss sofort aufstehen und ans Ende der Halle rennen, während das andere versucht, sein Partner-Kind zu fangen, bevor dieses am Hallenende angelangt ist.</p> <p>Sobald die Kinder das Spiel auf Wortebene verstanden haben, lese ich eine Geschichte Satz für Satz vor, wobei die Kinder beide Wörter heraushören und entweder davonrennen oder dem anderen Kind hinterherrennen müssen.</p>	<p>Hilfestellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Kinder die verbale Erklärung des Spiels nicht verstehen, zeige ich die Handlungen mit der Klassenlehrperson vor. - Als visuelle Merkhilfe lege ich die Bilder des zugeteilten Meeresbewohners jeweils vor die passende Gruppe. - Falls die Kinder Mühe haben, die Wörter aus einem Satz herauszuhören, betone ich die Namen der Meeresbewohner zusätzlich oder spreche sie lauter. <p>Anpassung (Vereinfachung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls das Spiel mit Sätzen nicht klappt, bleibe ich auf Wortebene. <p>Anpassung (Steigerung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls das Spiel gut klappt, lasse ich die Kinder in der Hälfte der Geschichte die Rollen tauschen (zusätzliche Förderung KF). 	<ul style="list-style-type: none"> - Geschichte Wasserschlange und Alge 	<p>20'</p>
---	--	--	--	------------

Übergang: Akustisches Signal = in den Kreis kommen. Ich stelle Töggeli auf, Kinder warten und verteilen sich nach Aufforderung in abgestecktem Feld.

Sequenz 5 Choreografie

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder können die zuvor gelernten Bewegungen aneinanderreihen und sich eine vorgegebene Abfolge merken (AG). - Die Kinder unterdrücken Bewegungsimpulse, wenn sie nicht an der Reihe sind (I). - Die Kinder passen ihre Bewegungsform an den jeweiligen Musikeil an (KF). - Die Kinder können sich im Raum orientieren und setzen Richtungsänderungen um (KF). - Die Kinder stellen Fragen, wenn sie etwas nicht verstanden haben. - Die Kinder erfahren Selbstwirksamkeit, indem sie ein Produkt gestalten, dass abschliessend vorgeführt wird. 	<p>Ich lerne den Kindern nun die Bewegungsabfolge zu den verschiedenen Musikeilen. Dazu zeige ich die Reihenfolge vorerst ohne Musik vor, die Kinder machen gleich mit. In einem nächsten Schritt wird die Musik dazugenommen. Ich platziere die Kinder jeweils am richtigen Ort im Raum (abgesteckt mit Töggeli) und unterstütze die Bewegungen, indem ich das entsprechende Meeresbewohner-Bild hochhalte und Richtungsänderungen bzw. Änderungen der Bewegungsform verbal und gestisch anzeige.</p>	<p>Hilfestellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Um den Rhythmus der Musik besser hörbar zu machen, kann ich diesen mitsingen bzw. mitzählen. - Die Kinder, welche die Abfolge am schnellsten erfasst haben, sollen vorne bzw. in der Mitte stehen, damit die anderen sich an ihnen orientieren können. <p>Anpassung (Vereinfachung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Abfolge zu komplex ist, reagiere ich schnell und lasse gewisse Richtungswechsel bzw. Gruppenteile weg. <p>Anpassung (Steigerung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls das schon gut funktioniert, nehme ich das Ziel der spannungsvollen Bewegungen dazu. Es soll ab jetzt nicht mehr nur um die korrekte Abfolge, sondern auch um die ästhetische Ausführung der Bewegungen gehen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Musik - Töggeli 	<p>15'</p>
--	--	---	--	------------

Übergang: Akustisches Signal = in den Kreis kommen. Dort wird Abschlussübung erklärt und ausgeführt.

Sequenz 6 Repetition

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder repetieren die gelernten Bewegungen und das Bewegungslied (AG). - Die Kinder teilen den anderen mit, was ihnen am besten gefallen hat. - Die Kinder merken sich das von den anderen Gezeigte bis am Ende des Spiels (AG). - Die Kinder warten, bis sie an der Reihe sind (I). - Die Kinder variieren das Tempo des Bewegungslieds (KF). 	<p>Die Lektion endet gleich, wie sie angefangen hat: Wir singen das «Taucher-Lied» und bewegen uns entsprechend dazu. Je länger wir das Lied singen, desto schneller wird das Sing-Tempo.</p> <p>Nach jedem Durchgang darf ein Kind die Bewegung zeigen, die es heute am liebsten mochte. Wir gehen der Reihe nach und merken uns für jedes Kind die Bewegung. Am Schluss gehen wir eine Bewegung nach der anderen durch (wird natürlich oft dieselbe sein) und schauen, ob wir noch alle wissen.</p>	<p>Hilfestellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Kinder ihre Lieblingsbewegung nicht alleine vorzeigen können/ wollen, dürfen sie auf das entsprechende Plüschtier zeigen und wir machen die Bewegung alle gemeinsam. <p>Anpassung (Vereinfachung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Kinder sich nicht alle Bewegungen merken können, merken sie sich nur ihre eigene und zeigen diese beim zweiten Durchgang nochmals allen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Plüschtiere 	<p>10'</p>
--	---	---	---	------------

Sequenz 7 Schlussritual

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder lernen die Bewegung des Meers (welche später in der Choreo vorkommt) (AG). - Die Kinder erleben die Lektion als abgeschlossen. 	<p>Im Kreis stehend rennen wir in die Mitte und schwingen die Arme nach oben, dann rennen wir rückwärts nach aussen und senken die Arme wieder ab. Dies machen wir 4x. In der Mitte rufen wir dabei jeweils «eins», «zwei», «drei» und beim vierten Mal «tschüss!».</p>			<p>5'</p>
---	---	--	--	-----------

Workshop 2

Angaben zur Kindergruppe			
Alter der Kinder	11 Kinder, 6 – 8-jährig		
Durchführer:in	Anja Amacker		
Auffälligkeiten der Kinder	Diagnostizierte SES		
Aktuelle Grobziele	Förderung der exekutiven Funktionen und dadurch der Sprachentwicklung		
Konzeptionelles Vorgehen	Vorgehen mittels Bewegung und Tanz, Elementen der Rhythmik und Psychomotorik		
Unterrichtssprache	Hochdeutsch		
Datum Lektion	08.11.2024	Workshop Nr.: 2	

Orange = diese Sequenzen wiederholen sich in jedem Workshop (nur Bewegungsformen und evtl. Regeln sind anders)

Blau = diese Sequenzen werden bei jedem Workshop von Grund auf anders gestaltet

Grün = Übergang, um zu einer neuen Sozialform zu wechseln

In Klammern Geschriebenes zeigt an, welche exekutiven Funktionen bei diesen Übungen gefördert werden:

I = Inhibitionsfähigkeit

KF = kognitive Flexibilität

AG = Arbeitsgedächtnis

Obwohl nur die Sequenzen 3 & 4 konkret mit «Übung exekutive Funktionen» benannt sind, zielen alle Sequenzen darauf ab, EF und Kommunikation zu fördern.

Förderziele pro Sequenz	Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kinderbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
--------------------------------	--------------------------	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüßungsritual

- Die Kinder erleben durch das immer gleichbleibende Ritual Sicherheit.	Die Kinder betreten die Turnhalle und setzen sich auf den Kreis. In der Mitte liegt ein blaues Tuch, unter dem zwei Meereslebewesen versteckt sind.	Hilfestellungen: - Das erste Kind begleite ich in die Mitte des Kreises und tanze mit ihm mit, um ein Beispiel zu zeigen.	- Blaues Tuch (Meer) - Plüschtier Delfin - Plüschtier Hai - Taucherbrille	15'
---	---	--	--	-----

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder gewinnen Motivation für den restlichen Verlauf der Stunde. - Die Kinder lernen zwei neue Unterwasserlebewesen kennen (auf denen später Bewegungen und Choreo aufbauen). - Die Kinder rufen mit meiner Hilfe ein bereits bekanntes Lied ab, das aus zwei Sätzen und sechs dazugehörigen Bewegungen besteht (AG). - Die Kinder warten, bis sie an der Reihe sind (I). - Die Kinder beschäftigen sich durch Improvisation mit dem eigenen Körper. - Die Kinder versetzen sich in die Rolle eines Meereslebewesens (KF). - Die Kinder entwickeln ein starkes Gruppengefühl. 	<p>Ich erkläre ihnen (mit Taucher-brille auf der Nase), dass ich heute erneut mit ihnen ein Ausflug in die Unterwasserwelt unternehmen werde (zuhören = I). Sie sollen mir helfen, weitere dort lebende Meeresbewohner zu entdecken. Bevor wir starten, frage ich die Kinder, ob sich noch wissen, welche Meeresbewohner wir letztes Mal kennengelernt haben und wie sich jene bewegen (Repetition = AG). Danach singen wir wieder das «Taucher-Lied», das sich die Kinder vielleicht schon ansatzweise merken konnten (sich an Lied & Bewegungen erinnern = AG). Nachdem wir das Lied 2 – 3 Mal gesungen haben, dürfen zwei Kinder zum blauen Tuch gehen, um ein Tier hinauszuziehen (nur eines = I). Dieses wird erstmal nur benannt. Die Kinder mit dem Plüschtier gehen nun in die Mitte des Kreises und versuchen, sich wie dieses zu bewegen, während die anderen das Lied weitersingen (in die Rolle eines Tieres schlüpfen = KF, Ablenkung der tanzenden Kinder ausblenden = I). Danach werden die</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Falls nicht mehr klar ist, welches Kind schon an der Reihe war und welches noch nicht, sollen die Kinder, welche noch nicht dran waren, aufstrecken. <p>Anpassungen (Vereinfachungen):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Kinder sich nicht mehr an das Lied erinnern können, schauen wir es uns nochmals langsam an. <p>Anpassung (Steigerung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Kinder sich noch gut an das Bewegungslied erinnern können, lasse ich sie dieses ohne Hilfe vorzeigen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Laminiertes Bild Taucher - Muscheln als Deko 	
---	--	---	---	--

	Plüschtiere weitergegeben. Dies wird durchgeführt, bis jedes Kind einmal in der Mitte tanzen durfte.			
--	--	--	--	--

Sequenz 2 Bewegungsabläufe

<p>- Die Kinder lernen zwei neue Bewegungsformen und stärken damit ihr Arbeitsgedächtnis (AG).</p>	<p>Nach der Ausprobierphase bleiben wir im Kreis stehen und ich zeige den Kindern nun, wie sich die Lebewesen gemäss meinen Forschungserfahrungen bewegen. (Delfin: langsame Schritte und Bogenbewegung mit Armen vor dem Körper; Hai: schnelles Gehen auf den Zehenspitzen mit einer Hand über dem Kopf). Die Kinder ahmen die Bewegungen so korrekt wie möglich nach (AG). Als Vorstellungshilfe dienen neben den Plüschtieren nun auch die laminierten Tierbilder, die ich jeweils vor die Kinder lege.</p>	<p>Hilfestellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Bewegungen werden einzeln eingeführt und jeweils gleich im Spiel (Sequenz 3) geübt, bevor die andere Bewegung folgt. - Falls einzelne Kinder Mühe haben, frage ich, ob ich z.B. ihre Arme anfassen darf, um sie die Bewegung spüren zu lassen. - Ich benutze neben den Bildern und Plüschtieren Vorstellungshilfen wie «mit beiden Armen einen Delfinsprung zeichnen» oder «die Hand wie eine Haiflosse über den Kopf halten». 	<p>- Laminierte Bilder von Delfin bzw. Hai</p>	<p>5'</p>
---	--	--	--	-----------

Übergang: Erklärung des nächsten Spiels im Kreis. Sobald sie Musik hören, dürfen sie sich in der gesamten Halle verteilen.

Sequenz 3 Übung exekutive Funktionen

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder wenden die zuvor gelernten Bewegungen in einem Spiel an. - Die Kinder inhibieren ihren Bewegungsimpuls, sobald die Musik stoppt (I). - Die Kinder reagieren flexibel auf die Veränderung von Regeln (auf die Matte rennen statt einfrieren bzw. Haibewegungen statt Delfinbewegungen) (KF). 	<p>Ich kündige den Kindern das bereits bekannte Musikstopp-Spiel an (zuhören = I).</p> <p>Nun verteilen sie sich im Raum. Sobald die Musik zu spielen beginnt, tanzen sie wie ein Delfin durch die Turnhalle. Wenn die Musik stoppt, bleiben sie genau so stehen, wie sie gerade sind = einfrieren (I).</p> <p>Später ändern die Regeln (KF): Wenn die Musik stoppt, rennen die Kinder so schnell wie möglich auf eine der im Raum verteilten Matten (Meer).</p> <p>Schlussendlich werden die ebengenannten Spielformen auch mit der Bewegungsform des Hais durchgeführt (KF).</p>	<p>Hilfestellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Kinder ihre Bewegungen anfangs nicht inhibieren können, unterstütze ich den Musikstopp mit dem Wort «stopp!». - Als Erinnerung dafür, welche Bewegung gerade ausgeführt werden soll, halte ich die entsprechenden Bilder (Delfin bzw. Hai) in die Luft. <p>Anpassung (Vereinfachung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Kinder die neue Regel, auf die Matte zu rennen, nicht verstehen, gestalte ich das Spiel nochmals wie in Workshop 1 => Regelveränderung = sich auf den Boden legen. <p>Anpassung (Steigerung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Übung mit Regelvariation gut klappt, legen wir Zahlen für Einfrieren und Auf-die-Matte-Rennen fest und ich rufe nach dem Musikstopp eine der beiden Zahlen, worauf die entsprechende Aufgabe ausgeführt wird (AG). 	<ul style="list-style-type: none"> - Handy - Musikanlage - Laminierte Bilder - 3 Matten (vorher schon bereitgelegt) 	<p>15'</p>
--	--	--	---	------------

Übergang: Trinkpause. Danach akustisches Signal (Glocke) = in den Kreis zurückkommen. Dort erfolgt Erklärung der Sequenz 4.

Sequenz 4 Übung exekutive Funktionen

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder unterdrücken ihren Bewegungsimpuls auf ein akustisches und visuelles Signal eines anderen Kindes hin (I). - Die Kinder ändern ihre Fortbewegungsart nach jeder Spielrunde (KF). - Die Kinder zeigen Frustrationstoleranz und Impulskontrolle beim Verlieren (I). - Die Kinder merken sich ein viersilbiges Wort (AG). - Die Kinder treten miteinander in Kommunikation. - Die Kinder geben einander Anweisungen und setzen sich bei Missachtung dieser durch. 	<p>Wir spielen «Zitiglase-Stopp». Dazu stellt sich ein Kind an die Wand, die anderen hinter die schwarze Linie. Sobald sich das an der Wand stehende Kind von der Gruppe wegdreht und «Mee-res-tier-li» sagt, dürfen die anderen Kinder mit Delfin-Bewegungen in Richtung des umgedrehten Kindes rennen. Sobald das Kind «Stopp» sagt und sich wieder zur Gruppe umdreht, müssen alle genau dort stehenbleiben, wo sie sind und sich nicht mehr bewegen. Bewegt sich jemand trotzdem weiter, darf dieser vom Kind zur schwarzen Linie zurückgeschickt werden. Sobald sich keiner mehr bewegt, darf sich das Kind erneut umdrehen und das Spiel geht weiter. Sobald jemand aus der Gruppe es geschafft hat, das an der Wand stehende Kind zu berühren, hat dieser gewonnen und übernimmt neu die Rolle des an der Wand stehenden Kindes. Jetzt wechselt die Bewegungsart von Delfin zu Hai (KF).</p>	<p>Hilfestellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Kinder die verbale Erklärung des Spiels nicht verstehen, zeige ich die Handlungen mit der Klassenlehrperson vor. - Falls das Kind nicht alleine «Mee-res-tier-li...Stopp!» sagen kann/ möchte, spreche ich mit. <p>Anpassung (Vereinfachung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sind die Kinder mit dem Verständnis des Spieles genügend gefordert, wechsele ich die Fortbewegungsart erst nach ca. 4 Runden. - Können die Kinder nicht mit dem Verlieren umgehen, schaue ich, dass jeder einmal an der Wand stehen darf. 		<p>20'</p>
---	---	---	--	------------

Übergang: Akustisches Signal = in den Kreis kommen. Ich lege Seile aus, Kinder warten und verteilen sich nach Aufforderung in abgestecktem Feld.

Sequenz 5 Choreografie

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder können die zuvor gelernten Bewegungen aneinanderreihen und sich eine vorgegebene Abfolge merken (AG). - Die Kinder unterdrücken Bewegungsimpulse, wenn sie nicht an der Reihe sind (I). - Die Kinder passen ihre Bewegungsform an den jeweiligen Musikeil an (KF). - Die Kinder können sich im Raum orientieren und setzen Richtungsänderungen um (KF). - Die Kinder stellen Fragen, wenn sie etwas nicht verstanden haben. - Die Kinder erfahren Selbstwirksamkeit, indem sie ein Produkt gestalten, dass abschliessend vorgeführt wird. 	<p>Zuerst repetieren wir das, was wir letztes Mal gelernt haben.</p> <p>Danach lerne ich den Kindern die neue Bewegungsabfolge zu den verschiedenen Musikteilen.</p> <p>Dazu zeige ich die Reihenfolge vorerst ohne Musik vor, die Kinder machen gleich mit.</p> <p>In einem nächsten Schritt wird die Musik dazugenommen.</p> <p>Ich platziere die Kinder jeweils am richtigen Ort im Raum (abgesteckt mit Seilen) und unterstütze die Bewegungen, indem ich das entsprechende Meeresbewohner-Bild hochhalte und Richtungsänderungen bzw. Änderungen der Bewegungsform verbal und gestisch anzeige.</p>	<p>Hilfestellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Um den Rhythmus der Musik besser hörbar zu machen, kann ich diesen mitsingen bzw. mitzählen. - Die Kinder, welche die Abfolge am schnellsten erfasst haben, sollen vorne bzw. in der Mitte stehen, damit die anderen sich an ihnen orientieren können. <p>Anpassung (Vereinfachung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Abfolge zu komplex ist, reagiere ich schnell und lasse gewisse Richtungswechsel bzw. Gruppenteile weg. <p>Anpassung (Steigerung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls das schon gut funktioniert, nehme ich das Ziel der spannungsvollen Bewegungen dazu. Es soll ab jetzt nicht mehr nur um die korrekte Abfolge, sondern auch um die ästhetische Ausführung der Bewegungen gehen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Musik - Seile (anfangs schon bereitlegen) 	<p>15'</p>
--	--	---	--	------------

Übergang: Akustisches Signal = in den Kreis kommen. Dort wird Abschlussübung erklärt und ausgeführt.

Sequenz 6 Repetition

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder repetieren die gelernten Bewegungen und das Bewegungslied (AG). - Die Kinder teilen den anderen mit, was ihnen am besten gefallen hat. - Die Kinder merken sich das von den anderen Gezeigte bis am Ende des Spiels (AG). - Die Kinder warten, bis sie an der Reihe sind (I). - Die Kinder variieren das Tempo des Bewegungslieds (KF). 	<p>Die Lektion endet gleich, wie sie angefangen hat: Wir singen das «Taucher-Lied» und bewegen uns entsprechend dazu. Je länger wir das Lied singen, desto schneller wird das Sing-Tempo.</p> <p>Nach jedem Durchgang darf ein Kind die Bewegung zeigen, die es heute am liebsten mochte. Wir gehen der Reihe nach und merken uns für jedes Kind die Bewegung. Am Schluss gehen wir eine Bewegung nach der anderen durch (wird natürlich oft dieselbe sein) und schauen, ob wir noch alle wissen.</p>	<p>Hilfestellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Kinder ihre Lieblingsbewegung nicht alleine vorzeigen können/ wollen, dürfen sie auf das entsprechende Plüschtier zeigen und wir machen die Bewegung gemeinsam. <p>Anpassung (Vereinfachung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Kinder sich nicht alle Bewegungen merken können, merken sie sich nur ihre eigene und zeigen diese beim zweiten Durchgang nochmals allen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Plüschtiere 	<p>10'</p>
--	---	--	---	------------

Sequenz 7 Schlussritual

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder üben die Bewegung des Meers (welche in der Choreo vorkommt) (AG). - Die Kinder erleben die Lektion als abgeschlossen. 	<p>Im Kreis stehend rennen wir in die Mitte und schwingen die Arme nach oben, dann rennen wir rückwärts nach aussen und senken die Arme wieder ab. Dies machen wir 4x. In der Mitte rufen wir dabei jeweils «eins», «zwei», «drei» und beim vierten Mal «tschüss!».</p>			<p>5'</p>
--	---	--	--	-----------

Workshop 3

Angaben zur Kindergruppe			
Alter der Kinder	11 Kinder, 6 – 8-jährig		
Durchführer:in	Anja Amacker		
Auffälligkeiten der Kinder	Diagnostizierte SES		
Aktuelle Grobziele	Förderung der exekutiven Funktionen und dadurch der Sprachentwicklung		
Konzeptionelles Vorgehen	Vorgehen mittels Bewegung und Tanz, Elementen der Rhythmik und Psychomotorik		
Unterrichtssprache	Hochdeutsch		
Datum Lektion	15.11.2024	Workshop Nr.: 3	

Orange = diese Sequenzen wiederholen sich in jedem Workshop (nur Bewegungsformen und evtl. Regeln sind anders)

Blau = diese Sequenzen werden bei jedem Workshop von Grund auf anders gestaltet

Grün = Übergang, um zu einer neuen Sozialform zu wechseln

In Klammern Geschriebenes zeigt an, welche exekutiven Funktionen bei diesen Übungen gefördert werden:

I = Inhibitionsfähigkeit

KF = kognitive Flexibilität

AG = Arbeitsgedächtnis

Obwohl nur die Sequenzen 3 & 4 konkret mit «Übung exekutive Funktionen» benannt sind, zielen alle Sequenzen darauf ab, EF und Kommunikation zu fördern.

Förderziele pro Sequenz	Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kinderbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
--------------------------------	--------------------------	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüßungsritual

- Die Kinder erleben durch das immer gleichbleibende Ritual Sicherheit.	Die Kinder betreten die Turnhalle und setzen sich auf den Kreis. In der Mitte liegt ein blaues Tuch, unter dem zwei Meereslebewesen versteckt sind.	Hilfestellungen: - Das erste Kind begleite ich in die Mitte des Kreises und tanze mit ihm mit, um ein Beispiel zu zeigen.	- Blaues Tuch (Meer) - Plüschtier Tintenfisch - Plüschtier Seestern - Taucherbrille	15'
---	---	--	--	-----

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder gewinnen Motivation für den restlichen Verlauf der Stunde. - Die Kinder lernen zwei neue Unterwasserlebewesen kennen (auf denen später Bewegungen und Choreo aufbauen). - Die Kinder rufen ein bereits bekanntes Lied ab, das aus zwei Sätzen und sechs dazugehörigen Bewegungen besteht (AG). - Die Kinder warten, bis sie an der Reihe sind (I). - Die Kinder beschäftigen sich durch Improvisation mit dem eigenen Körper. - Die Kinder versetzen sich in die Rolle eines Meereslebewesens (KF). - Die Kinder entwickeln ein starkes Gruppengefühl. 	<p>Ich erkläre ihnen (mit einer Taucherbrille auf der Nase), dass ich heute erneut mit ihnen ein Ausflug in die Unterwasserwelt unternehmen werde (zuhören = I). Sie sollen mir helfen, weitere dort lebende Meeresbewohner zu entdecken. Bevor wir starten, frage ich die Kinder, ob sich noch wissen, welche Meeresbewohner wir letztes Mal kennengelernt haben und wie sich jene bewegen (Repetition = AG). Die Bewegungen werden im Kreis stehend geübt.</p> <p>Danach singen wir wieder das «Taucher-Lied» (siehe Anhang), das sich die Kinder wahrscheinlich schon gut merken konnten (sich an Lied & Bewegungen erinnern = AG). Ich singe nur beim ersten Mal mit und lasse sie dann alleine versuchen. Nach dem das Lied 2 – 3 Mal gesungen wurde, dürfen zwei Kinder zum blauen Tuch gehen, um ein Tier hinauszuziehen (nur eines = I). Dieses wird erstmal nur benannt. Die Kinder mit dem Plüschtier gehen nun in die Mitte des Kreises und versuchen, sich wie dieses zu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Falls nicht mehr klar ist, welches Kind schon an der Reihe war und welches noch nicht, sollen die Kinder, welche noch nicht dran waren, aufstrecken. <p>Anpassungen (Vereinfachungen):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Kinder sich nicht mehr an das Lied erinnern können, singe ich mit ihnen mit. <p>Anpassung (Steigerung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls Lied und Bewegungen bereits gut sitzen, fordere ich die Kinder auf, auf die Ausführung der Bewegungen (gross und spannungsvoll) zu achten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Laminiertes Bild Taucher - Muscheln als Deko 	
--	--	---	---	--

	<p>bewegen, während die anderen das Lied weitersingen (in die Rolle eines Tieres schlüpfen = KF, Ablenkung der tanzenden Kinder ausblenden = I). Danach werden die Plüschtiere weitergegeben. Dies wird durchgeführt, bis jedes Kind einmal in der Mitte tanzen durfte.</p>			
--	---	--	--	--

Sequenz 2 Bewegungsabläufe

<p>- Die Kinder lernen zwei neue Bewegungsformen und stärken damit ihr Arbeitsgedächtnis (AG).</p>	<p>Nach der Ausprobierphase bleiben wir im Kreis stehen und ich zeige den Kindern nun, wie sich die Lebewesen gemäss meinen Forschungserfahrungen bewegen. (Tintenfisch: mit Armen rechts und links vom Körper tentakelartige Bewegungen machen; Seestern: sich mit ausgestreckten und abgespreizten Armen und Beinen im Kreis drehen) Die Kinder ahmen die Bewegungen so korrekt wie möglich nach (AG). Dabei sollen sie im Kreis stehen bleiben. Als Vorstellungshilfe dienen neben den Plüschtieren nun auch die laminierten Tierbilder, die ich jeweils vor die Kinder lege.</p>	<p>Hilfestellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Bewegungen werden einzeln eingeführt und jeweils gleich im Spiel (Sequenz 3) geübt, bevor die andere Bewegung folgt. - Falls einzelne Kinder Mühe haben, frage ich, ob ich z.B. ihre Arme anfassen darf, um sie die Bewegung spüren zu lassen. - Ich benutze neben den Bildern und Plüschtieren Vorstellungshilfen wie «die Arme wie die Tentakeln eines Tintenfischs bewegen» oder «starr wie ein Seestern sein». 	<p>- Laminierte Bilder von Tintenfisch bzw. Seestern</p>	<p>5'</p>
---	--	--	--	-----------

Übergang: Erklärung des nächsten Spiels im Kreis. Sobald sie Musik hören, dürfen sie sich in der gesamten Halle verteilen.

Sequenz 3 Übung exekutive Funktionen

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder wenden die zuvor gelernten Bewegungen in einem Spiel an. - Die Kinder inhibieren ihren Bewegungsimpuls, sobald die Musik stoppt (I). - Die Kinder können sich zu drei verschiedenen Farben drei passende Handlungen merken (AG). - Die Kinder reagieren flexibel auf die Veränderung von Regeln (je nach Farbe andere Handlung) (KF). - Die Kinder führen mundmotorische Bewegungen aus. - Die Kinder können schnell von groben zu feinen Bewegungen wechseln (KF). - Die Kinder werden kreativ und kommunizieren eigene Ideen. 	<p>Ich kündige den Kindern das bereits bekannte Musikstopp-Spiel an (zuhören = I).</p> <p>Nun verteilen sie sich im Raum. Sobald die Musik zu spielen beginnt, tanzen sie wie ein Tintenfisch durch die Turnhalle. Wenn die Musik stoppt, bleiben sie genau so stehen, wie sie gerade sind = einfrieren (I).</p> <p>Später ändern die Regeln (KF):</p> <p>Wenn die Musik stoppt, halte ich jeweils entweder ein blaues oder ein weisses Tuch hoch. Sehen die Kinder das blaue Tuch, sollen sie stillstehen und sich die Nase zuhalten und die Backen aufblasen (wie beim ins Wasser springen). Sehen sie das weisse Tuch, sollen stillstehen und die Lippen spitzen und Luft rausblasen (der Wind fegt übers Meer).</p> <p>Wurden diese Abläufe gefestigt, wird zusätzlich ein gelbes Tuch dazu genommen. Hier werden die Kinder gefragt, ob jemand eine Idee hat,</p>	<p>Hilfestellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Kinder ihre Bewegungen anfangs nicht inhibieren können, unterstütze ich den Musikstopp mit dem Wort «stopp!». - Als Erinnerung dafür, welche Bewegung gerade ausgeführt werden soll, halte ich die entsprechenden Bilder (Tintenfisch bzw. Seestern) in die Luft. <p>Anpassung (Vereinfachung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Kinder Mühe haben, sich für alle drei Farben eine Handlung zu merken, lasse ich nach Einführung des gelben Tuches eines der anderen beiden weg. <p>Anpassung (Steigerung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Übung mit Regelvariation gut klappt, beginne ich, zwei Tücher miteinander hochzuhalten, worauf beide Handlungen nacheinander ausgeführt werden sollen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Handy - Boom-Box - Laminierte Bilder - Weisses, blaues und gelbes Tuch 	<p>15'</p>
--	--	--	---	------------

	<p>welche Handlung man beim gelben Tuch machen könnte. Eine Idee wird dann umgesetzt.</p> <p>Schlussendlich werden die ebengenannten Spielformen auch mit der Bewegungsform des Seesterns durchgeführt (KF).</p>			
--	--	--	--	--

Übergang: Trinkpause. Danach akustisches Signal (Glocke) = in den Kreis zurückkommen. Dort erfolgt Erklärung der Sequenz 4.

Sequenz 4 Übung exekutive Funktionen

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder setzen sich einer aeroben Belastung aus. - Die Kinder wenden die zuvor gelernten Bewegungsformen in einem Spiel an. - Die Kinder merken sich, an welchen Positionen gewisse Bilder liegen (AG). - Die Kinder passen ihre Handlung an das jeweilige Bild an (KF). - Die Kinder unterdrücken den Impuls, eine Karte mitzunehmen, bei falschen Karten(I). 	<p>Wir machen eine Memory-Stafette. Dabei teile ich die Klasse in zwei Gruppen, Gruppe Tintenfisch und Gruppe Seestern. Die Kinder stehen hinter der blauen Linie an während auf der anderen Seite der Turnhalle umgedrehte Memory-Karten bereitgelegt werden (darauf abgebildet ist entweder ein Tintenfisch oder ein Seestern). Das vorderste Kind rennt (in der Fortbewegungsart der eigenen Tiergruppe) zu den Karten und deckt eine davon auf. Handelt es sich um das Tier der eigenen Gruppe, darf die Karte mitgenommen und gesammelt werden. Falls nicht, muss das Kind</p>	<p>Hilfestellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Kinder die verbale Erklärung des Spiels nicht verstehen, zeige ich die Handlungen mit der Klassenlehrperson vor. - Die Klassenlehrperson und ich stehen jeweils bei einer Gruppe dazu und unterstützen den Handklatz-Wechsel. - Das vorderste Kind muss einen Malstab berühren, bis es abgelöst wird, damit es nicht zu früh losrennt. <p>Anpassung (Vereinfachung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Anforderungen zu hoch sind, dürfen die Kinder ganz normal nach vorne rennen, ohne ihre 	<ul style="list-style-type: none"> - Memory-Karten Seestern und Tintenfisch - Zwei Malstäbe 	20'
--	---	---	---	-----

	<p>«leer» wieder zurückrennen und das nächste mit Handklatsch ablösen. Nicht passende Karten müssen wieder verdeckt und genau an derselben Stelle liegengelassen werden. Die Kinder, welche gerade nicht rennen, dürfen ihre Teamkolleg:innen anfeuern. Das Team, welches zuerst alle 8 Karten der eigenen Gruppe zurückgeholt hat, gewinnt das Spiel. Eventuell reicht die Zeit für eine Revanche.</p>	<p>Bewegungsart dem Gruppentier anzupassen.</p> <p>Anpassung (Steigerung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls das Spiel beim ersten Durchgang schon gut klappt, müssen sich die Kinder beim zweiten auf dem Rückweg jeweils rückwärts bewegen (zusätzliche Förderung KF). 		
--	---	--	--	--

Übergang: Akustisches Signal = in den Kreis kommen. Ich klebe Raum mit Klebeband ab, Kinder warten und verteilen sich nach Aufforderung in geklebtem Feld.

Sequenz 5 Choreografie

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder können die zuvor gelernten Bewegungen aneinanderreihen und sich eine vorgegebene Abfolge merken (AG). - Die Kinder unterdrücken Bewegungsimpulse, wenn sie nicht an der Reihe sind (I). - Die Kinder passen ihre Bewegungsform an den jeweiligen Musikeil an (KF). 	<p>Zuerst repetieren wir das, was wir die letzten Male gelernt haben. Danach lerne ich den Kindern die neue Bewegungsabfolge zu den verschiedenen Musikeilen. Dazu zeige ich die Reihenfolge vorerst ohne Musik vor, die Kinder machen gleich mit. In einem nächsten Schritt wird die Musik dazu genommen.</p>	<p>Hilfestellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Um den Rhythmus der Musik besser hörbar zu machen, kann ich diesen mitsingen bzw. mitzählen. - Die Kinder, welche die Abfolge am schnellsten erfasst haben, sollen vorne bzw. in der Mitte stehen, damit die anderen sich an ihnen orientieren können. <p>Anpassung (Vereinfachung):</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Musik - Klebeband (Ein Quadrat und einen Kreis im Voraus an den Boden geklebt) - Chiffontücher (11x) 	15'
---	--	---	--	-----

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder können sich im Raum orientieren und setzen Richtungsänderungen um (KF). - Die Kinder stellen Fragen, wenn sie etwas nicht verstanden haben. - Die Kinder erfahren Selbstwirksamkeit, indem sie ein Produkt gestalten, dass abschliessend vorgeführt wird. - Die Kinder erleben das Tanzen vor Publikum. - Die Kinder setzen beim Tanzen Tücher ein. - Die Kinder erleben, wie sie beim Tanzen aus Sicht der Zuschauer aussehen (Perspektivenwechsel = KF). 	<p>Ich platziere die Kinder jeweils am richtigen Ort im Raum (abgeklebt mit Klebeband) und unterstütze die Bewegungen, indem ich das entsprechende Meeresbewohner-Bild hochhalte und Richtungsänderungen bzw. Änderungen der Bewegungsform verbal und gestisch anzeige. Diesmal kommt auch der Einsatz von Tüchern zur Bewegungsverstärkung dazu. Am Schluss teile ich die Kinder in zwei Gruppen auf und sie dürfen sich gegenseitig vortanzen. Die zuschauende Gruppe darf jeweils das laminierte Bild des Meereslebewesens hochhalten, welches in der Choreo gerade an der Reihe ist.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Falls die Abfolge zu komplex ist, reagiere ich schnell und lasse gewisse Richtungswechsel bzw. Gruppenteile weg. <p>Anpassung (Steigerung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls das schon gut funktioniert, nehme ich das Ziel der spannungsvollen Bewegungen dazu. Es soll ab jetzt nicht mehr nur um die korrekte Abfolge, sondern auch um die ästhetische Ausführung der Bewegungen gehen. - Die zuschauenden Kinder geben ihren Kolleg:innen nach dem Vortanzen ein kurzes Feedback. 		
---	--	---	--	--

Übergang: Akustisches Signal = in den Kreis kommen. Dort wird Abschlussübung erklärt und ausgeführt.

Sequenz 6 Repetition

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder repetieren die gelernten Bewegungen und das Bewegungslied (AG). 	<p>Die Lektion endet gleich, wie sie angefangen hat: Wir singen das «Taucher-Lied» und bewegen uns entsprechend dazu. Je länger wir das</p>	<p>Anpassung (Vereinfachung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Kinder sich nicht alle Bewegungen merken können, merken sie sich nur ihre eigene und zeigen 		10'
---	---	---	--	-----

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder teilen den anderen mit, was ihnen am besten gefallen hat. - Die Kinder merken sich das von den anderen Gezeigte bis am Ende des Spiels (AG). - Die Kinder warten, bis sie an der Reihe sind (I). - Die Kinder variieren das Tempo des Bewegungslieds (KF). 	<p>Lied singen, desto schneller wird das Sing-Tempo.</p> <p>Nach jedem Durchgang darf ein Kind die Bewegung zeigen, die es heute am liebsten mochte. Wir gehen der Reihe nach und merken uns für jedes Kind die Bewegung. Am Schluss gehen wir eine Bewegung nach der anderen durch (wird natürlich oft dieselbe sein) und schauen, ob wir noch alle wissen.</p>	<p>diese beim zweiten Durchgang nochmals allen.</p> <p>Anpassung (Steigerung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wir gehen beim zweiten Durchgang nicht mehr der gewohnten Reihenfolge nach, sondern beginnen bei dem Kind, welches die Bewegung als letztes vorgezeigt hat und gehen von dort rückwärts. 		
---	--	---	--	--

Sequenz 7 Schlussritual

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder üben die Bewegung des Meers (welche in der Choreo vorkommt) (AG). - Die Kinder erleben die Lektion als abgeschlossen. 	<p>Im Kreis stehend rennen wir in die Mitte und schwingen die Arme nach oben, dann rennen wir rückwärts nach aussen und senken die Arme wieder ab. Dies machen wir 4x.</p> <p>In der Mitte rufen wir dabei jeweils «eins», «zwei», «drei» und beim vierten Mal «tschüss!».</p>			5'
--	--	--	--	----

Workshop 4

Angaben zur Kindergruppe			
Alter der Kinder	11 Kinder, 6 – 8-jährig		
Durchführer:in	Anja Amacker		
Auffälligkeiten der Kinder	Diagnostizierte SES		
Aktuelle Grobziele	Förderung der exekutiven Funktionen und dadurch der Sprachentwicklung		
Konzeptionelles Vorgehen	Vorgehen mittels Bewegung und Tanz, Elementen der Rhythmik und Psychomotorik		
Unterrichtssprache	Hochdeutsch		
Datum Lektion	22.11.2024	Workshop Nr.: 4	

Orange = diese Sequenzen wiederholen sich in jedem Workshop (nur Bewegungsformen und evtl. Regeln sind anders)

Blau = diese Sequenzen werden bei jedem Workshop von Grund auf anders gestaltet

Grün = Übergang, um zu einer neuen Sozialform zu wechseln

In Klammern Geschriebenes zeigt an, welche exekutiven Funktionen bei diesen Übungen gefördert werden:

I = Inhibitionsfähigkeit

KF = kognitive Flexibilität

AG = Arbeitsgedächtnis

Obwohl nur die Sequenzen 3 & 4 konkret mit «Übung exekutive Funktionen» benannt sind, zielen alle Sequenzen darauf ab, EF und Kommunikation zu fördern.

Förderziele pro Sequenz	Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kinderbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
--------------------------------	--------------------------	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüßungsritual

- Die Kinder erleben durch das immer gleichbleibende Ritual Sicherheit.	Die Kinder betreten die Turnhalle und setzen sich auf den Kreis. In der Mitte liegt ein blaues Tuch, unter dem zwei Meereslebewesen versteckt sind.	Hilfestellungen: - Falls nicht mehr klar ist, welches Kind schon an der Reihe war und welches noch nicht, sollen die Kinder, welche noch nicht dran waren, aufstrecken.	- Blaues Tuch (Meer) - Plüschtier Krebs - Plüschtier Schildkröte - Taucherbrille	15'
---	---	--	---	-----

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder gewinnen Motivation für den restlichen Verlauf der Stunde. - Die Kinder lernen zwei neue Unterwasserlebewesen kennen (auf denen später Bewegungen und Choreo aufbauen). - Die Kinder rufen ein bereits bekanntes Lied ab, das aus zwei Sätzen und sechs dazugehörigen Bewegungen besteht (AG). - Die Kinder warten, bis sie an der Reihe sind (I). - Die Kinder beschäftigen sich durch Improvisation mit dem eigenen Körper. - Die Kinder versetzen sich in die Rolle eines Meereslebewesens (KF). - Die Kinder entwickeln ein starkes Gruppengefühl. 	<p>Ich erkläre ihnen (mit einer Taucherbrille auf der Nase), dass ich heute erneut mit ihnen ein Ausflug in die Unterwasserwelt unternehmen werde (zuhören = I). Sie sollen mir helfen, weitere dort lebende Meeresbewohner zu entdecken.</p> <p>Bevor wir starten, frage ich die Kinder, ob sich noch wissen, welche Meeresbewohner wir letztes Mal kennengelernt haben und wie sich jene bewegen (Repetition = AG). Die Bewegungen werden im Kreis stehend geübt.</p> <p>Danach singen wir wieder das «Taucher-Lied» (siehe Anhang), das sich die Kinder wahrscheinlich schon gut merken konnten (sich an Lied & Bewegungen erinnern = AG). Ich singe nur beim ersten Mal mit und lasse sie dann alleine versuchen.</p> <p>Nach dem das Lied 2 – 3 Mal gesungen wurde, dürfen zwei Kinder zum blauen Tuch gehen, um ein Tier hinauszuziehen (nur eines = I). Dieses wird erstmal nur benannt. Die Kinder mit dem Plüschtier gehen nun in die Mitte des Kreises und versuchen, sich wie dieses zu</p>	<p>Anpassung (Steigerung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls Lied und Bewegungen bereits gut sitzen, fordere ich die Kinder auf, auf die Ausführung der Bewegungen (gross und spannungsvoll) zu achten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Laminiertes Bild Taucher - Muscheln als Deko 	
--	--	---	---	--

	<p>bewegen, während die anderen das Lied weitersingen (in die Rolle eines Tieres schlüpfen = KF, Ablenkung der tanzenden Kinder ausblenden = I). Danach werden die Plüschtiere weitergegeben. Dies wird durchgeführt, bis jedes Kind einmal in der Mitte tanzen durfte.</p>			
--	---	--	--	--

Sequenz 2 Bewegungsabläufe

<p>- Die Kinder lernen zwei neue Bewegungsformen und stärken damit ihr Arbeitsgedächtnis (AG).</p>	<p>Nach der Ausprobierphase bleiben wir im Kreis stehen und ich zeige den Kindern nun, wie sich die Lebewesen gemäss meinen Forschungserfahrungen bewegen. (Krebs: einmal mit rechter Hand «zwicken», dann mit linker Hand «zwicken» und Arme langsam fallen lassen; Schildkröte: Panzerförmige Kreisbewegung über dem Kopf von recht nach links) Die Kinder ahmen die Bewegungen so korrekt wie möglich nach (AG). Dabei sollen sie im Kreis stehen bleiben. Als Vorstellungshilfe dienen neben den Plüschtieren nun auch die laminierten Tierbilder, die ich jeweils vor die Kinder lege.</p>	<p>Hilfestellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls einzelne Kinder Mühe haben, frage ich, ob ich z.B. ihre Arme anfassen darf, um sie die Bewegung spüren zu lassen. - Die Bewegung des Krebses wird gleich im Rhythmus des Liedes gezeigt. Dies erleichtert den Transfer der Bewegung in die Choreografie. - Ich benutze neben den Bildern und Plüschtieren Vorstellungshilfen wie «mit den Fingern wie ein Krebs zwicken» oder «mit den Armen über dem Kopf einen grossen Panzer formen». 	<p>- Laminierte Bilder von Krebs bzw. Schildkröte</p>	<p>5'</p>
---	---	--	---	-----------

Übergang: Erklärung des nächsten Spiels im Kreis. Sobald sie Musik hören, dürfen sie sich in der gesamten Halle verteilen.

Sequenz 3 Übung exekutive Funktionen

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder wenden die zuvor gelernten Bewegungen in einem Spiel an. - Die Kinder inhibieren ihren Bewegungsimpuls, sobald die Musik stoppt (I). - Die Kinder können sich zu drei verschiedenen Zahlen drei passende Handlungen merken (AG). - Die Kinder reagieren flexibel auf die Veränderung von Regeln (je nach Zahl andere Handlung) (KF). - Die Kinder üben die Bewegung des Windes (mit ausgestreckten Armen im Kreis drehen), die später in der Choreo vorkommt. - Die Kinder üben das Strecken des ganzen Körpers für die Schlusspose. - Die Kinder gewinnen Orientierung im Raum (KF). 	<p>Ich kündige den Kindern das bereits bekannte Musikstopp-Spiel an (zuhören = I).</p> <p>Nun verteilen sie sich im Raum. Sobald die Musik zu spielen beginnt, tanzen sie wie ein Krebs durch die Turnhalle. Wenn die Musik stoppt, bleiben sie genau so stehen, wie sie gerade sind = einfrieren (I).</p> <p>Später ändern die Regeln (KF): Wenn die Musik stoppt, sage ich jeweils entweder «eins», «zwei» oder «drei».</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bei 1: Kinder machen sich so gross, wie sie können - Bei 2: Kinder drehen sich mit ausgestreckten Armen im Kreis - Bei 3: Alle Kinder rennen zum Kreis in der Mitte der Halle <p>Schlussendlich werden die ebengenannten Spielformen auch mit der Bewegungsform der Schildkröte durchgeführt (KF).</p>	<p>Hilfestellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Kinder ihre Bewegungen nicht inhibieren können, unterstütze ich den Musikstopp mit dem Wort «stopp!». - Unterstützend zum auditiven Input «eins», «zwei» oder «drei», halte ich jeweils ein Bild der gesagten Zahl hoch (visuell). <p>Anpassung (Vereinfachung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Kinder Mühe haben, sich für alle drei Zahlen eine Handlung zu merken, bleibe ich bei eins und zwei. <p>Anpassung (Steigerung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Übung mit Regelvariation gut klappt, führe ich eine vierte Zahl und Handlung ein. 	<ul style="list-style-type: none"> - Handy - Boom-Box - Laminierte Bilder - Bilder der Zahlen 1, 2 und 3 	<p>15'</p>
---	--	--	--	------------

Übergang: Trinkpause. Danach akustisches Signal (Glocke) = in den Kreis zurückkommen. Dort erfolgt Erklärung der Sequenz 4.

Sequenz 4 Übung exekutive Funktionen

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder wenden bereits gelernte Bewegungsformen in einem Spiel an. - Die Kinder erinnern sich selbstständig an bereits gelernte Bewegungen (AG). - Die Kinder kopieren Bewegungen von einem Gegenüber (AG). - Die Kinder nehmen die Perspektive des Gegenübers ein (KF). - Die Kinder zeigen eigene Ideen in Form von Improvisation. - Die Kinder unterdrücken eigenen Ideen, solange ihr Gegenüber dran ist (I). - Die Kinder versetzen sich in verschiedene Gefühlslagen und bewegen sich entsprechend (KF). 	<p>Es werden Zweiergruppen gebildet, indem jeweils zwei Kinder mit ähnlicher T-Shirt-Farbe zusammenstehen. Die Tandems verteilen sich und stehen sich gegenüber. Zuerst ist das eine Kind Meeresforscher:in: Es bewegt sich langsam und zeigt verschiedene Tier-Bewegungen, die wir in den letzten Workshops gelernt haben. Das gegenüberstehende Kind versucht zeitgleich, die Bewegungen in Form, Richtung und Tempo so ähnlich wie möglich nachzuahmen (AG, KF). Es sieht dann so aus, als stehe zwischen den beiden Kindern ein Spiegel. Nach ca. 2-3 Minuten werden die Rollen getauscht. Nachdem beide an der Reihe waren, ändern die Regeln (KF): Ich nenne jeweils ein Grundgefühl: <i>glücklich, traurig oder wütend</i>. Nun bewegt sich das erste Kind wie es möchte, jedoch so, als würde es das benannte Gefühl fühlen. Das zweite Kind kopiert, danach werden die Rollen getauscht.</p>	<p>Hilfestellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Kinder die verbale Erklärung des Spiels nicht verstehen, zeige ich es mit der Lehrperson vor. - Ich sage den Kindern, sie sollen langsame und klare Bewegungen machen, damit ihr Gegenüber mitkommt. - Evtl. kann vor Beginn des Gefühlstanzens thematisiert werden, wie man sich denn bewegen könnte, wenn man sich z.B. wütend fühlt. - Beim Gefühlstanz kann Musik dazu genommen werden, welche das jeweilige Gefühl unterstützt. <p>Anpassung (Vereinfachung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Kinder keine eigenen Ideen haben, welche Tierbewegungen sie ihrem Gegenüber vortanzen könnten, halte ich jeweils ein laminiertes Bild als Inspiration hoch. <p>Anpassung (Steigerung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Gefühl «ängstlich» kann bei guter Umsetzung der anderen Gefühle dazu genommen werden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Laminierte Bilder 	<p>10'</p>
--	---	--	---	------------

Übergang: Akustisches Signal = in den Kreis kommen. Ich klebe Raum mit Klebeband ab, Kinder warten und verteilen sich nach Aufforderung in geklebtem Feld.

Sequenz 5 Choreografie

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder können die zuvor gelernten Bewegungen aneinanderreihen und sich eine vorgegebene Abfolge merken (AG). - Die Kinder unterdrücken Bewegungsimpulse, wenn sie nicht an der Reihe sind (I). - Die Kinder passen ihre Bewegungsform an den jeweiligen Musikeil an (KF). - Die Kinder können sich im Raum orientieren und setzen Richtungsänderungen um (KF). - Die Kinder stellen Fragen, wenn sie etwas nicht verstanden haben. - Die Kinder erfahren Selbstwirksamkeit, indem sie ein Produkt gestalten, dass abschliessend vorgeführt wird. - Die Kinder erleben das Tanzen vor Publikum. 	<p>Zuerst repetieren wir das, was wir die letzten Male gelernt haben. Danach lerne ich den Kindern die neue Bewegungsabfolge zu den verschiedenen Musikeilen. Dazu zeige ich die Reihenfolge vorerst ohne Musik vor, die Kinder machen gleich mit. In einem nächsten Schritt wird die Musik dazu genommen. Ich platziere die Kinder jeweils am richtigen Ort im Raum (abgeklebt mit Klebeband) und unterstütze die Bewegungen, indem ich das entsprechende Meeresbewohner-Bild hochhalte und Richtungsänderungen bzw. Änderungen der Bewegungsform verbal und gestisch anzeige. Diesmal kommt auch der Einsatz von Tüchern zur Bewegungsverstärkung dazu. Am Schluss teile ich die Kinder in zwei Gruppen auf und sie dürfen sich gegenseitig vortanzen. Die zuschauende Gruppe darf jeweils das</p>	<p>Hilfestellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Um den Rhythmus der Musik besser hörbar zu machen, kann ich diesen mitsingen bzw. mitzählen. - Die Kinder, welche die Abfolge am schnellsten erfasst haben, sollen vorne bzw. in der Mitte stehen, damit die anderen sich an ihnen orientieren können. <p>Anpassung (Vereinfachung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Abfolge zu komplex ist, reagiere ich schnell und lasse gewisse Richtungswechsel bzw. Gruppenteile weg. <p>Anpassung (Steigerung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls das schon gut funktioniert, nehme ich das Ziel der spannungsvollen Bewegungen dazu. Es soll ab jetzt nicht mehr nur um die korrekte Abfolge, sondern auch um die ästhetische Ausführung der Bewegungen gehen. - Die zuschauenden Kinder geben ihren Kolleg:innen nach dem Vortanzen ein kurzes Feedback. 	<ul style="list-style-type: none"> - Musik - Klebeband (Ein Quadrat und einen Kreis im Voraus an den Boden geklebt) - Chiffontücher (11x) 	<p>20'</p>
---	--	---	--	------------

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder setzen beim Tanzen Tücher ein. - Die Kinder erleben, wie sie beim Tanzen aus Sicht der Zuschauer aussehen (Perspektivenwechsel = KF). 	<p>laminierte Bild des Meereslebewesens hochhalten, welches in der Choreo gerade an der Reihe ist.</p>			
---	--	--	--	--

Übergang: Akustisches Signal = in den Kreis kommen. Dort wird Abschlussübung erklärt und ausgeführt.

Sequenz 6 Repetition

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder repetieren die gelernten Bewegungen und das Bewegungslied (AG). - Die Kinder teilen den anderen mit, was ihnen am besten gefallen hat. - Die Kinder merken sich das von den anderen Gezeigte bis am Ende des Spiels (AG). - Die Kinder warten, bis sie an der Reihe sind (I). - Die Kinder variieren das Tempo des Bewegungslieds (KF). 	<p>Die Lektion endet gleich, wie sie angefangen hat: Wir singen das «Taucher-Lied» und bewegen uns entsprechend dazu. Je länger wir das Lied singen, desto schneller wird das Sing-Tempo.</p> <p>Nach jedem Durchgang darf ein Kind die Bewegung zeigen, die es heute am liebsten mochte. Wir gehen der Reihe nach und merken uns für jedes Kind die Bewegung. Am Schluss gehen wir eine Bewegung nach der anderen durch (wird natürlich oft dieselbe sein) und schauen, ob wir noch alle wissen.</p>	<p>Anpassung (Vereinfachung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Kinder sich nicht alle Bewegungen merken können, merken sie sich nur ihre eigene und zeigen diese beim zweiten Durchgang nochmals allen. <p>Anpassung (Steigerung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wir gehen beim zweiten Durchgang nicht mehr der gewohnten Reihenfolge nach, sondern beginnen bei dem Kind, welches die Bewegung als letztes vorgezeigt hat und gehen von dort rückwärts. 		10'
--	---	--	--	-----

Sequenz 7 Schlussritual

<ul style="list-style-type: none">- Die Kinder üben die Bewegung des Meers (welche in der Choreo vorkommt) (AG).- Die Kinder erleben die Lektion als abgeschlossen.	<p>Im Kreis stehend rennen wir mit Tüchern in der Hand in die Mitte und schwingen die Arme nach oben, dann rennen wir rückwärts nach aussen und senken die Arme wieder ab. Dies machen wir 4x.</p> <p>In der Mitte rufen wir dabei jeweils «eins», «zwei», «drei» und beim vierten Mal «tschüss!».</p>		<ul style="list-style-type: none">- Tücher	5'
---	--	--	--	----

Workshop 5

Angaben zur Kindergruppe			
Alter der Kinder	11 Kinder, 6 – 8-jährig		
Durchführer:in	Anja Amacker		
Auffälligkeiten der Kinder	Diagnostizierte SES		
Aktuelle Grobziele	Förderung der exekutiven Funktionen und dadurch der Sprachentwicklung		
Konzeptionelles Vorgehen	Vorgehen mittels Bewegung und Tanz, Elementen der Rhythmik und Psychomotorik		
Unterrichtssprache	Hochdeutsch		
Datum Lektion	29.11.2024	Workshop Nr.: 5	

In Klammern Geschriebenes zeigt an, welche exekutiven Funktionen bei diesen Übungen gefördert werden:

I = Inhibitionsfähigkeit

KF = kognitive Flexibilität

AG = Arbeitsgedächtnis

Dieser Workshop ist von Grund auf anders konzipiert als die vorangegangenen.

Förderziele pro Sequenz	Inhalt / Vorgehen	Aufgabenbezogene Anpassungen (Vereinfachungen, Steigerungen) und kinderbezogene Hilfestellungen	Material	Dauer
--------------------------------	--------------------------	--	-----------------	--------------

Sequenz 1 Begrüssung

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder orientieren sich im Esssaal, in welchem sie am Abend vortanzen werden (KF). - Die Kinder wissen, dass der heutige Morgen anders verläuft als die anderen und zum Üben genutzt wird. 	<p>Die Kinder setzen sich auf den Kreis im Esssaal (mit Klebeband auf den Boden geklebt). Dort begrüße ich sie und erkläre, dass sie nun alle Meeresbewohner kennengelernt haben und jetzt bereit sind, dieses Wissen an andere weiterzugeben. Deshalb werden wir heute Morgen für</p>	<p>Hilfestellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit Klebeband sind wieder alle Linien markiert, die für die Aufführung wichtig sind. - Ich setze mich auf einen der Zuschauerstühle, um den Kindern eine Vorstellung zu geben, wo ihre Eltern heute Abend sitzen werden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Klebeband 	5'
---	--	---	---	----

	<p>die Show üben, die am Abend für Mami und Papi stattfindet. Ich weise die Kinder darauf hin, dass sie heute besonders gut zuhören müssen (I) und Geduld brauchen, damit am Abend alles klappt.</p> <p>Nun dürfen sich die Kinder kurz im Esssaal umsehen und schauen, wo dann ihre Eltern sitzen werden und von wo wir hineinkommen (KF).</p>			
--	---	--	--	--

Sequenz 2 Choreografie

<p>- Die Kinder festigen den Ablauf der gelernten Choreografie (AG).</p>	<p>Zuerst üben wir den Tanz nochmals ohne Musik und gehen die verschiedenen Bewegungen und Aufstellungen durch (AG). Danach mache ich die Musik an lasse die Kinder den Tanz zwei Mal von Anfang (Taucher-Lied) bis Schluss (Schlusspose) durchtanzen.</p> <p>In einem nächsten Schritt werden beim zweiten Tanz die Tücher dazu genommen (KF), die ich den Kindern der Reihe nach verteile (I).</p>	<p>Hilfestellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Kind, welches sich nicht traut, vorzutanzten, hält jeweils der Reihe nach die korrekten laminierten Tierbilder hoch, um den anderen einen Anhaltspunkt zu geben, was als nächstes kommt. Auf diese Weise kann dieses Kind trotzdem partizipieren und Teil der Aufführung sein. - Ich stehe als Modell zur Verfügung und gebe jeweils Hilfestellung bei Ablauf und Aufstellungswechsel, falls die Kinder Mühe haben. 	<ul style="list-style-type: none"> - Laminierte Bilder - Blaue Chiffon-Tücher - Boom-Box & Handy 	20'
---	--	--	---	-----

Übergang: Trinkpause und danach Besammlung im Schulzimmer zum Umziehen.

Sequenz 3 Outfits

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder fühlen sich als Einheit und entwickeln einen stärkeren Zusammenhalt. - Die Kinder kontrollieren, ob ihnen die T-Shirts passen. 	<p>Im Klassenzimmer verteile ich den Kindern die Showoutfits (hellblaue T-Shirts). Jedes Kind probiert sein T-Shirt und wir schauen, ob irgendwo wegen der Grösse noch abgetauscht werden muss. Falls alles passt, versehe ich jedes T-Shirt mit dem dazugehörigen Namen und die Shirts werden für den Abend auf der Fensterbank bereitgelegt.</p>	<p>Hilfestellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beim Anprobieren unterstützen KLP und ich. 	<ul style="list-style-type: none"> - 11 hellblaue T-Shirts (auf Post-Its mit Namen der Kinder versehen) 	<p>10'</p>
--	--	--	--	------------

Sequenz 4 Entspannungsübung

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder entspannen sich und schütteln ihre Nervosität für den Abend ab. - Die Kinder konzentrieren sich auf sich selbst und schalten Reize der Umgebung aus (I). - Die Kinder durchleben eine Reise in die Unterwasserwelt und erinnern sich dadurch wieder an die Meerestiere, die Workshops und den Tanz (AG). 	<p>Nun erhalten die Kinder die Möglichkeit, sich nach dem vielen Üben und dem grossen Auftritt heute Abend nochmals zu entspannen und ganz bei sich selbst zu sein. Dazu dürfen sie sich im Zimmer verteilen und sich irgendwo bequem hinsetzen/ hinlegen. Sobald alle bereit sind, lese ich langsam und sanft eine Entspannungsgeschichte vor. Die Kinder sollen wenn möglich die Augen schliessen und sich die Dinge bildlich vorstellen, die sie hören.</p>	<p>Hilfestellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls sich die Kinder voneinander ablenken lassen, vergrössern wir die Abstände zwischen ihnen oder legen ihnen z.B. ein Tuch über die Augen, welches Reize ausschalten soll. <p>Anpassung (Steigerung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls noch Zeit bleibt, dürfen die Kinder eigene Tiere einbringen, welche in einer nächsten Geschichte vorkommen sollen, die ich dann spontan erfinde. 	<ul style="list-style-type: none"> - Entspannungsreise Unterwasserwelt - Tücher - Evtl. Kissen 	<p>15'</p>
--	--	---	---	------------

Übergang: Gemeinsam gehen wir wieder nach unten in den Esssaal. Falls die Kinder den Tanz vor der Show bereits einmal mit T-Shirt üben wollen, können sie die Outfits davor nochmals anziehen.

Sequenz 5 Hauptprobe

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder führen den Tanz und die Aufstellungen von Anfang bis Schluss korrekt aus (AG, KF). - Die Kinder schalten den Reiz des Videos im Hintergrund aus (I). - Die Kinder üben das Verbeugen. - Die Kinder festigen die Lieder aus der Musikgrundschule (AG). - Die Kinder fühlen sich bereit für die Aufführung. 	<p>Zum letzten Mal üben wir nun die Choreografie. Dabei lasse ich bereits das Kulissen-Video vom Meer im Hintergrund laufen, damit sich die Kinder daran gewöhnen (KF) und es während dem Tanzen ausblenden (I). Zum Abschluss üben wir das Verbeugen und singen die beiden Herbstlieder aus der Musikgrundschule, mit denen die Kinder die Show am Abend schliessen werden. Falls noch Fragen zum Ablauf da sind, werden diese geklärt.</p>	<p>Hilfestellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit Klebeband sind alle Linien markiert, die für die Aufführung wichtig sind. - Ich stehe als Modell zur Verfügung und gebe jeweils Hilfestellung bei Ablauf und Aufstellungswechsel, falls die Kinder Mühe haben. <p>Anpassung (Vereinfachung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls die Kinder zu stark abgelenkt sind vom Video, wird dieses (auch für die Show) weggelassen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Handy & Boom-Box - Chiffontücher (11x) - Video auf Beamer 	<p>20'</p>
---	--	--	---	------------

Sequenz 6 Abschluss

<ul style="list-style-type: none"> - Die Kinder freuen sich auf den Abend. - Die Kinder erleben die Workshops als abgeschlossen. 	<p>Ich bedanke mich bei den Kindern für die gute Mitarbeit und ermutige sie für den Abend. Danach machen wir gemeinsam einen «Meerestierli-Schlachtruf» und verabschieden uns damit voneinander.</p>			<p>5'</p>
---	--	--	--	-----------

III. Materialien Workshops

Bilder Meeresbewohner

(Bezogen bei Etsy)

Lied «Tauche» (Andrew Bond)

Refrain:

Ich wett go tauche,
under's Wasser,
ja, das wär min Wunsch!
Und no viel schöner
isch das Tauche,
wenn du au mitchunnsch!

Der Schatz in der dunklen Höhle

(Tag-und-Nacht-Geschichte, eigene Produktion)

Im tiefen Meer gab es einen Ort, an dem die grünen **Algen** wohnten.

Zwischen ihnen, im Dunkeln verborgen, lag eine geheime Höhle.

Eines Tages tauchte eine **Wasserschlange** auf und schaute in die Höhle hinein.

Zuerst traute sie sich nicht, näher zu kommen, denn die **Wasserschlange** hatte Angst.

Doch sie nahm all ihren Mut zusammen und schlängelte sich an den **Algen** vorbei.

In der Höhle drin war es ganz hell.

«Woher kommt nur dieses Licht?», fragte sich die **Wasserschlange**.

Und plötzlich sah sie eine alte Kiste, die bis oben mit Gold gefüllt und von **Algen** bewachsen war.

Als sie die **Algen** etwas zur Seite schob, erblickt sie den schönsten Schatz, den sie je gesehen hatte!

Zufrieden und voller Stolz nahm die **Wasserschlange** den Schatz und brachte ihn nach Hause.

Das war ein erfolgreicher Tag!

Memory-Stafette

Memory-Stafette

Entspannungsreise: Die Unterwasserwelt

(Generiert durch ChatGPT, teilweise eigenständig abgeändert bzw. gekürzt)

Mach es dir gemütlich. Setz dich oder leg dich bequem hin. Schliesse deine Augen, wenn du möchtest, und atme tief ein- und wieder aus. Ganz langsam. Stell dir vor, wir machen jetzt eine Reise – eine Reise in die schöne Unterwasserwelt.

Du bist jetzt an einem weichen, warmen Strand. Du hörst das Rauschen der Wellen. Spürst du, wie der Sand unter deinen Füßen warm ist? Eine kleine Welle schwappt an deine Zehen, das Wasser ist kühl und angenehm.

Jetzt stell dir vor, du gehst langsam ins Wasser. Mit jedem Schritt fühlst du dich leichter. Du tauchst sanft ins Wasser ein, und plötzlich merkst du, dass du wie ein Fisch unter Wasser atmen kannst!

Du schaust dich um – alles ist so ruhig und friedlich. Das Wasser um dich herum ist klar, und die Sonne scheint von oben durch die Wasseroberfläche und macht alles hell und schimmernd.

Vor dir siehst du ein grosses Korallenriff. Es ist wie ein Regenbogen unter Wasser – so viele bunte Farben! Rote, gelbe, blaue und lila Pflanzen wiegen sanft hin und her. Zwischen den Korallen schwimmen kleine bunte Fische. Einer ist ganz orange mit weissen Streifen – wie ein kleiner Nemo. Er schaut dich neugierig an und schwimmt dann fröhlich weiter.

Weiter vorne siehst du eine riesige Wasserschildkröte. Sie gleitet langsam durchs Wasser, ganz ruhig und gelassen. Du kannst hören, wie das Wasser leise um sie herum rauscht. Möchtest du ihr ein Stück folgen? Du schwimmst ganz entspannt hinterher.

Die Schildkröte führt dich zu einer geheimnisvollen Höhle. Du schwimmst hinein und fühlst dich sicher. Die Höhle glitzert wie tausend Sterne, weil kleine bunte Tintenfische darin wohnen. Sie schweben langsam um dich herum wie kleine Lampen.

Du fühlst dich ganz leicht und glücklich. Alles hier ist friedlich, und du weißt: Die Unterwasserwelt passt gut auf sich auf. Du kannst immer hierher zurückkommen, wenn du dich entspannen möchtest.

Jetzt wird es Zeit, langsam zurückzukehren. Du schwimmst wieder aus der Höhle hinaus, vorbei an den Fischen und Korallen. Die Schildkröte winkt dir zum Abschied mit ihrer grossen Flosse.

Langsam spürst du wieder den Sand unter deinen Füßen, als du an den Strand zurückkommst. Du steigst aus dem Wasser und fühlst die Sonne auf deiner Haut. Du atmest tief ein und öffnest langsam die Augen.

Unterwasser-Dekoration für die Aufführung

(Selbstgebastelt im Unterricht)

IV. Auszüge Projekttagbuch

10.06.2024

Kolloquium 1

VOR- & NACHBEREITUNG:

Meine Themen:

- Fragestellung (so geeignet wie aktuell formuliert?)
- Literatur → schwierig zu finden, evtl. Vorschläge für Werke "Sprache & Bewegung" abholen → Widersprüche ansprechen
- Organisation Sprachheilschule (Stand jetzt berichten) → Mail-Verkehr anstrengend

Wichtige Inputs Wolfgang:

- Kommunikation Eltern entscheidend
↳ transparent & am besten persönlich gestalten
- soll nachhaltig sein → Transfer → Nachworgekonzept?
- Fragestellung 3-teilig → Theorie Umsetzung Evaluation
- 3 Bereiche verknüpfen: exekut. Fkt. + Tanz + Sprache / Bewegung

06.06.2024

Kolloquium 2

VOR- & NACHBEREITUNG:

Meine Themen:

- Zeitplan vorstellen
- Update über letzte Zeit:
 - Literatur gesucht
 - Gespräch mit Christina gehabt
 - Besprechung mit Schule vereinbart
 - Versicherung ansprechen
 - Termin-Koordination
- Inhaltsideen besprechen → Dispo

Wichtige Inputs Wolfgang:

- Er ist 3 Wochen weg nach Heranferien
- Unbedingt Kinder im Voraus kennenlernen (frei nehmen P3?)
- Aufbau Dispo (siehe Leitfaden)

- 1) Titel → beschr. was ICH mache, muss noch nicht perfekt sein
- 2) Innovationscharakter! (Lücke finden) + wer?, wo?, was?, wie? klären
- 3) Nicht unbedingt ausführlich, nur Theorierahmen
- 4) Entwicklungsprojekt → Handlungswissen Praxisforschung
⇒ mehr als Qual Sozialforschung
⇒ dieser Teil braucht FLEISCH am Knochen!
- 5) Kapitel + wie viele Seiten (Gewichtung)
- 6) nur erste Literaturliste
- 7) Bei meiner Arbeit z.B. Forschungsmethodik lesen wichtig = auch einplanen!

⇒ Abgabe: Anfang August

Erste Ideen

↳ Thema, das sich durchzieht (roter Faden)

- 1) Beginnen mit Begrüßungsritual (bewegt, singend, im Kreis)
- 2) Bewegungsformen, welche heute in CHORs vorkommen, in EF-fördernden Spielformen kennenlernen & trainieren.
→ zuerst Inhibition, dann kogn. Flexibilität & zum Schluss AB (einiges gleichzeitig merken)
- 3) Kommunikation & eigene Ideen ermöglichen & anregen ⇒ experimentieren mit Bewegungsformen (davon nehme ich Dinge auf)
- 4) Arbeit am Produkt (CHORs)
- 5) Abschlussritual (Entspannung)

Literatur Rhythmik (S.33)
! ↳ Bausteine, die zusammengesetzt werden & zu einem Ganzen werden

① Beobachtungsfokus KLP & Assistenz

Notizen

zum Kick-Off-Meeting:

Daten: Jeweils Freitagmorgen ab nach Herbstferien:

- 25.10.	} schon 07:30 da sein
- 01.11.	
- 08.11.	
- 15.11.	
- 22.11.	
- 29.11.	} Hauptprobe (im Esssaal)

Ort: In der Turnhalle ⇒ Simona reserviert

Show: 29.11. am Abend im Esssaal

Material:

- o Boom Box (Simona & ich)
- o Matten, Reifen, Toggel... in TH
- o Tüchli (ich)

Zusätzliche Daten:

- 19.08., 18.30: Elternabend (Projekt vorstellen)
+ Elternbrief (Daten + Infos) mit Anmeldeinfos für Show
↳ Folien & Brief am Vorabend an Simona senden
- September: Schulbesuch ⇒ Kids kennenlernen
- März: Präsentation Projekt in ZASS aktuell (online)

Kommunikation: wer: Simona
wie: Mail / whatsapp

Kick-Off

Gesprächsvorbereitung Bachelorarbeit 05. Juli 2024

1. Begrüßung & Bedanken

2. Vorstellung meines Projekts:

Im Grundsatz beschäftige ich mich im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit einer neurologischen Thematik, und zwar mit jener der exekutiven Funktionen. Diese sind für viele kognitiven Prozesse zuständig und stehen in einem Zusammenhang mit der Sprache. Diesen Zusammenhang möchte ich erforschen und nutzen, um durch Training der exekutiven Funktionen eine Weiterentwicklung von basalen sprachlichen Fähigkeiten zu erreichen. Da auch die Bewegung und spezifisch Bereiche des Tanzens durch exekutive Funktionen gesteuert werden, möchte ich diese Aspekte kombinieren und ein Tanzprojekt auf die Beine stellen, welches die exekutiven Funktionen von Kindern und somit hoffentlich auch ihre Sprache stärkt.

Bzgl. Rahmenbedingungen habe ich von der HFH selbst keine Vorschriften. Für mich wäre es jedoch optimal, wenn ich ab nach den Herbstferien ca. über sechs Wochen je ein bis zwei Wochenlektionen (am besten während dem Turnen oder der Musikgrundschule) in die Klasse kommen könnte, um meine Workshops mit den Kindern durchzuführen. Schlussendlich könnte man die Eltern zu einer kleinen „Show“ einladen und ihnen das Endprodukt zeigen. Danach würde zusätzlich eine Mini-Evaluation von meiner Seite folgen, bei der ich die Klassenlehrperson (in diesem Fall also Simona) bei einem kurzen Interview über die beobachteten sprachlichen und sozialen Auswirkungen des Projekts auf die Kinder befragen würde. Die Kinder würden wahrscheinlich einen kurzen Fragebogen ausfüllen.

Wenn das vom ZASS gewünscht wird, kann ich mein Projekt nach Abschluss gerne den Mitarbeitenden präsentieren und von meinen Erfahrungen erzählen.

Zudem würde ich das Projekt den Eltern gerne mit einem Brief/ an einem Elternabend kurz vorstellen.

3. Konkrete Fragestellung (in drei Teile aufgeteilt):

Konzeption: Wie ist es konzeptionell möglich, die basalen exekutiven Funktionen *Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität* im Rahmen eines sprach- und kommunikationsunterstützenden Tanz-Projektes mit sieben- bis neunjährigen Kindern mit diagnostizierter SES zu integrieren?

Durchführung: Aus welchen tänzerischen, sprachlich-kommunikativen und sozialen Elementen kann das Tanzprojekt zusammengestellt werden, um die Sprach- und Kommunikationsentwicklung mittels Förderangeboten aus dem Bereich der basalen

exekutiven Funktionen konkret zu unterstützen?

Evaluation: Welche sprachlich-kommunikativen oder sozialen Veränderungen in der Kindergruppe stellt die Lehrperson nach Abschluss des Projekts fest und welche Erfahrungen werden von den Kindern rückgemeldet?

Aufbau Workshops

- Tänzerische, akrobatische, rhythmische und kommunikative Elemente
- Teilweise von mir vorgegeben, teilweise mit Kindern erarbeitet
- Vorbereitende Übungen (Spiele) sowie Übung am Endprodukt
- Verschiedene Lernformen: Im Klassenverband, in Kleingruppen, ...

4. Zeitplan

6 Wochen à 2 Lektionen (Doppellektion) Workshops => Im Turnen?

Vorschlag:

- Woche 43 (ab 21. Oktober)
- Woche 44 (ab 28. Oktober)
- Woche 45 (ab 04. November)
- Woche 46 (ab 11. November)
- Woche 47 (ab 18. November)
- Woche 48 (ab 25. November)

Show: Freitagabend, 29. November

5. Rahmenbedingungen

Das muss ich wissen:

- Location: Turnhalle?
- An welchem Tag Turnunterricht/ Kapazität?
- Vorhandenes Material? => Tücher, Seile, Matten, Toggeli, **Musikanlage mit Handysanschluss?**
- Anzahl Kinder (meine Information = 11 Kinder) & Zusammensetzung
- Wer würde mich während den Workshops unterstützen? (Personal)
- Versicherung?
- Showmöglichkeiten? => Auch in Turnhalle? Chance auf Bühne?
- Rahmen der Show (wie lange, nur Eltern oder auch andere Kids, mit Apéro?)
- Für Kids geht es ja um Erlebnis, soll aber doch etw. Spezielles sein => Motivation bleibt, Selbstvertrauen wird gepusht)
- Elternabend? => Möglichkeit, Eltern im Voraus (möglichst früh) zu informieren? Auch über Termin von Aufführung, ...
- Rahmen & Termin von Präsentation des Projekts an Mitarbeitende (im Dezember?)

Thema

=> BRAINSTORMING =<

Herbst - ähnlich aufbauen wie Weihnachtstagen im Tanz

Jahreszeiten

an Lebenswelt der Kinder angepasst

geschichtliche Ereignisse?

extl. Bilder/ Geschichte zu Thema

Thema, dass auch in Schule behandelt wird

- Transfer
- Nachborge

Mit Tanz/ Bewegung im Zusammenhang

Tausendfüßler

Reise

Raupe/ Nimmekass

Fantastische Geschichte

Tiere

Rabe/ Locke

Fabelwesen

Zaubern

Unterwasserwelt

- vereint Tiere & Natur
- gibt viele Wahrnehmung- & Bewegungsmöglichkeiten
- existieren Geschichten dazu
- ästhetisches Bühnenbild & passende Musikwahl

Siehe Literatur Rhythmik S. 33

Unterwasserwelt

Lieder-Ideen:

Ritual: Refrain von Andrew Bond "tauche" mit Bewegungen begleitet

Choreo:

- Torn
- RESOLVE
- The time to run
- Test drive
- The all upark
- Underwater
- Apologize

ohne Text => Instrumental

Filmmusik

mit Text

Material-Ideen:

- Blaue Tücher beim Tanzen
- bringt mehr Bewegung & verstärkt Gefühl von fließendem Wasser
- Bildkarten unterwasser Tiere
- geben Vorstellung im Kopf der Kinder, sind Erinnerungshilfen an Bewegungen
- Muscheln & Steine für Spiele
- "Klammern", um Kleider zu simulieren
- Pflanzertöpfe für Rollenpiel
- Blaue Reifen für Meer
- Blaue Matten für Meer

extl. kann Simona mit Klasse im BG dieses Thema aufnehmen & Elemente für Bühnenbild gestalten.

Meilensteine

10.09.2024

Datum	Meilenstein	Dazu erforderliche Arbeitsschritte
März ✓	Fragestellung verfasst Leitfaden bearbeitet	<ul style="list-style-type: none"> Entwurf Fragestellung an Wolfgang senden Evtl. Entwurf überarbeiten Leitfaden herunterladen und lesen
April ✓	Kontakt mit ZASS aufgenommen	<ul style="list-style-type: none"> Mai an Klassenlehrperson und Schulleitung mit grober Beschreibung von Projekt Einholen des Einverständnisses zur Durchführung des Projekts von allen Parteien (Schulleitung, KLP, Fachstellenleitung Therapie)
01. Mai - 31. Mai ✓	Literaturliste zusammengestellt	<ul style="list-style-type: none"> In HfH-Bibliothek Werke zu den Themen <i>Arbeitsgedächtnis, exekutive Funktionen, Sprachförderung durch Bewegung, Tanztherapie, Kognition und Bewegung, Sprache und Kognition, Projektmanagement und Musik</i> suchen Online-Literatur auf Plattformen «Swisscovery» und «Fachportal Pädagogik» lesen Überblick verschaffen Wichtige Passagen anstreichen
29. Mai ✓	Gespräch mit Christina Arn	<ul style="list-style-type: none"> Vorbereitung konkreter Fragen bzgl. Projekten im sonderpädagogischen Bereich Informationsbeschaffung bzgl. Erfahrungen Tanzprojekt
21. Juni - 05. Juli ✓	Kick-Off-Meeting vorbereitet	<ul style="list-style-type: none"> Daten & mögliche Location für Workshops festlegen Form Aufführung bestimmen (wer?, wo?, wann?, was?) Zeitfenster für Präsentation an Mitarbeitende einplanen

Schulbesuch

Beobachtungsschwerpunkte

- ↳ warschwierig, in so kurzer Zeit so viel zu beobachten! → nicht repräsentativ!
- Welche Regeln & Rituale existieren & funktionieren in der Klasse?
 - aufstrecken & erst dann sprechen
 - Timertimer
 - Nach Aktivitäten / Aufträgen Besammlung im Kreis
 - Bewegungspausen nach unklaren Arbeiten
- Welche Kinder benötigen besondere Aufmerksamkeit (Unter- bzw. Überforderung)?
 - J. & A.: Leistungsoverflutung ⇒ Wahrnehmung
 - E.: sprachlich schon sehr weit
- Wie weit sind die Kinder in der motorischen Entwicklung?
 - oft auf den Boden werfen = sich selbst spüren
 - Einige Zehengang
 - Rennen, springen & ducken klappert
 - Feinmotorisch schreiben auf Linien schwierig
- Wie sieht die Kommunikation / soziale Interaktion unter den Kindern aus?
 - miteinander spielen klappert über längere Zeit ohne Konflikte
 - Fragen & Antworten
 - Tu, werden NS mit Verbindlichkeit gegeben
 - Einige Kinder schwer verständig
- Wie lange ist die Aufmerksamkeitsspanne (je nach Arbeit)?
 - schulsetting: zw. 7 & 20 Minuten
 - Sport / Turnhalle: ca. 20 Minuten

Austausch

29.05.2024

mit Christina Arn

- Ziele:**
- von ihren Erfahrungen mit Tanzprojekten hören
 - Umgang mit unterschiedlichen motorischen Voraussetzungen
 - ↳ Tipps holen
 - Methodik: wie sah Plan/Method. Grundgerüst aus/ an welcher Literatur hat sie sich orientiert?
 - Nachfragen, in welchem Rahmen & wo/wann stattfinden & was sie dabei bei einem nächsten Mal anders machen würde.

Erkenntnisse:

- Organisationsstrang (Methodik) vs. Inhaltsstrang (Theorie)
- Grundvoraussetzungen klären
 - ↳ wie viele Kids?
 - ↳ wie alt?
 - ↳ sozio-emotionale Auffälligkeiten
- Welche Unterstützung (Material, Ressourcen Fachpersonen, Finanzen) erhalten ist?
- Versicherung ⇒ erklären!
- Win-win-Situation ⇒ Schule kann sich dadurch zeigen bzw. Projekt präsentieren

Elternabend

Tanzprojekt

Sachverhalt des Legiblen Studiums von Aija Amstutz

- Mein Name ist ...
- 108-Studium
- Im Rahmen der 6AEB Tanzprojekt
- ⇒ soll Sprachentwicklung der Kinder unterstützen
- Idee, weil seit 7 J. begeisterte Kinder-Tanz-Lehrerin ☺

Darum geht's:

- Grundidee ist folgende: Bewegung & Tanz nutzen, um gewisse kogn. Prozesse, sogenannte EF anzuregen.
- Studien: EF ⇒ Sprache ⇒ Bewegung & Tanz + Kogn. + Sprache & Kommunik. vereinen ⇒ "LÖS in turnen integrieren"

Ablauf des Projekts

- September: Schulbesuch & Kennenlernen der Kinder
- Jeweils freitags nach Herbstferien: 2 Lektionen Tanz-Workshop
- 29. November um 19:00 Uhr: Kleine Show für die Eltern

- Nächste Schritte:
 - sept. Schulbesuch (Kennenlernen)
 - Ab nach HF
 - 6x freitags 08:00-10:00 Workshop
 - 29. Nov.: SHOW
 - ↳ in Agenda eintragen!!!
 - erriet leiert + raich anfang

Bedanken + ich freue mich sehr! ☺

Workshop 1

(noch mit Tool planen!)

Ablauf

- ① Bewegungslieb im Kreis inkl. Tiere inkl. Impro-Tänzen
 - ② Bewegungen der Tiere zeigen
 - ③ - Ausprobieren Tier 1 bei Freeze
- Ausprobieren Tier 2 bei Freeze
- Ausprobieren Tier 1 bei Bodenlegen (Täucher)
- Ausprobieren Tier 2 bei Bodenlegen (Täucher)
- Tiere im Wechsel
 - ④ - Zwei gleichstarke Kinder Rücken-an-Rücken (auf Linie / Seil)
- Tag & Nacht mit Wörtern
- Tag & Nacht mit Sätzen (Geschichte)
 - ⑤ - Tanz üben (Kind bestimmen für Raum abgrenzen (Alge 1))
 - ⑥ - Schlussritual (nach Lied zeigt jedes Kind Lieblingsbewegung von heute)
- In Mitte & hinaufrennen
↳ 1, 2, 3 = +schluss
- ↳ Teaser auf nächstes Mal (zwei neue Teile => Idee?)

Tools:

- ✓ Boom-Box, Musik schneiden
- ✓ Schlange auftreiben
- ✓ Geschichte + Beobachtungsauftr. drucken
- ✓ Täucherbrille!
- ✓ Handvadorer, Tücher?, Seil?

Zwischen-gespräch

Fragen an Wolfgang nächstes Gespräch

↳ gewisse beginnen gleich bei "Ausgangslage"

- Einleitung (Zitat? persönlich?)
- Fotos von Kids (ohne Gesicht) in Arbeit?
- Titel setzen ohne etw. darunter zu schreiben?
- Gegenargumente (Sprache + EF) auch in Arbeit?
- Methodik neu aufgeteilt
↳ einzelne Schritte als Kapitel & die dabei vorkommenden Methoden erwähnt
↳ sammeln von Infor
↳ grobplanung
↳ Feinplanung
- Viele Begriffe für Bewegung?
- Auswertung Interview?
- Fragebogen? → kindgerecht! → Smiley?!
- Beantwortung der Fragen "Konzeption" & "Durchführung" = eigentlich die gesamte Arbeit, kann fast nicht in wenigen Sätzen beantwortet werden ...
- Nachvorgedankt? → Musikstopp Musikgrundschule
↳ KLF kennt sich mit EF aus
↳ Knüpft an
↳ dann
↳ Vorstellung Projekt → ZAR
↳ aktuell

Gedanken zu Evaluation

- Pro Kategorie kurz zusammenfassen?
↳ System besteht schon

Erkenntnisse

- "Effekte" schreiben statt "Wirksamkeit"
- "Welche Aspekte der EF-Förderung würde sie auch in ihren Unterricht übernehmen?" → Leitfragen ergänzen → würde Effekte auf LP beleuchten
- Nachsorge =
↳ "Multiplikatoren" = Menschen, an die ich mein gewonnenes Fachwissen weitergebe
↳ Ich als Logo evtl. Projekt wiederholen / weiterführen: Nun Grundstein gelegt, auf dem aufgebaut, längerfristig gearbeitet werden kann → weitere
- Einleitung darf persönlich sein, Entwicklung
↳ mit Zitat + eigener Biografie / Motivation
- Erkundigen Handhabung ZAR Fotos
- Gegenargumente EF + Sprache:
kritische Distanz =
↳ Projekt wird gemacht im Wissen, dass es auch Contra-Argumente gäbe → muss so
- In Ausgangslage Begriffe (Tanz, Psychomotorik, Rhythmik & Bewegung) definieren unter "Bewegung": Aus Gründen der Leserfreundlichkeit werden diese Begriffe in Zukunft unter "Bewegung" zusammengefasst
- Beantwortung Fragestellungen: 4-5 Sätze zusammenfassend & auf Kapitel verweisen
- ALLES in Anhang → ind. könnte Projekt
- bei Evaluation selbstkritisch auch machen
↳ Eig. sollte ind. anderes evaluieren als durchführt → subjektive Sicht...
- Transkription → NO Stribe → KI Tool
- Evaluation: → Interview nachdem
Inhaltsanalyse (angelehnt an Mayring) mit Ankerbeispielen die Ober- & Unterkategorien zugeordnet werden => deskriptive Auswertung (Bucht Kohler)

Bewegungsmöglichkeiten

Inhibition

- ✓ - Musikstopp / Freeze
- ✓ - Eine Gruppe macht Bewegung auf ersten Schlag, andere auf zweites
- ✓ - Tag & Nacht
- Der Reihe nach absitzen
- Kommando Pöpperle
- ✓ - Spiegeltanzen
- ✓ - Zittiglase - Stopp
- Stummer Dirigent

Reflexion Workshop 1

- ⊕ Auf Materialien sehr gut angesprochen
- ⊕ Bewegungen kindgerecht verpackt, waren verständlich & konnten aufge-führt werden
- ⊕ Bewegungsvideo eignete sich gut als Plakat, einige Kinder summen Melodie auch nach Workshop noch
- ⊕ Thema Wasserwerkwerk scheint Interesse zu wecken
- ⊕ Fragen wie "wer war schon mal am Meer" bzw. "welcher Tier könnte nächste Woche dran sein?" sind gute Kommunikati-onsschritte
- ⊕ Unklarheit in Musikgrundschule / in Herb-klasse weiterzuben
- ⊕ Beide Spiele zu EF sehr gut geklappt, Tag-Nacht-Spiel ohne Tänzer gemacht
- ⊖ 1,5 Stunden ist für Gruppe sehr lang, konnten nicht bis zum Schluss konzentriert dabei sein
- ⊕ "Bühne" mündlich besser abgrenzen, Tügel richten nicht als Vorbereitung-mittel, halbrunden sein
- ⊕ Exekutive Funktionen bei vielen noch sehr schwach (vor allem Inhibition)
 - konnten sich nicht von Material fern-halten, ihren Nachbarn bzw. Tänzer nicht stören, Tügel bis zum Schluss aufheben
 - KE schwierig bei Richtungen (wo ist vorne?)
- ⊕ 2 Kinder, die abgesehen in der Schule Mühs haben zu partizipieren haben phasenweise gute Schaut
- ⊕ Gong war eher anregend, statt beruhigend
- ⊕ Können Beobachtungsaufträge während werden

Reflexion Workshop 2

- ⊕ Klare & gleichbleibende Struktur hilft, dementsprechend weiterfahren
 - ⊕ Choreo gibt schon besser, Kinder legen Tierbilder sogar eigenständig in korrekter Reihenfolge
 - ⊕ Trinkpause hilft
 - ⊕ Warten, bis alle ruhig sind hilft
 - ⊕ gut, dass viele Fachkräfte anwesend waren
 - ⊕ zuschauen in Musikgrundschule gab mir Inspiration bzgl. Gruppenführung & neue Bewegungsideen
 - ⊕ sitzen in hinterem, bereits bekanntem Kreis besser
 - ⊕ wir dürfen Lieder von Musikgrundschule für Show übernehmen ☺
 - ⊖ Frustrationstoleranz (wenn bei Zingli-Üb-Üb verloren) sehr gering
 - es hätten evtl. alle drankommen sollen...
 - ⊖ Raum besser begrenzen beim Üben von Bewegungen
- für nächstes Mal:**
- Tücher dabei (Mina fragen) → wann einleiten?
 - Outfits dabei (Alex fragen)
 - mit Klebeband Raum markieren

Reflexion Workshop 3

- ⊕ - Abläufe des gesamten Workshops & von Choreo bereits um Einiges sicherer
- Kinder durch vertraute Abläufe weniger emotional
- Statette hat reihe gut geklappt
- "Tauche" Lied können sie schon fast alleine
- Bin allmählich geübt im abgeben von verständlichen, kurzen & klaren Er-klärun-gen
- Raum für eigene Ideen wurde genutzt
- Mit Plüschtieren in der Hand konnten sich zwei Kinder besser auf Neues einlassen
- Auf den Parochern der Kids sehe ich ganz viel Strahlen ☺
- ⊖ - Leider konnten noch immer nicht alle Kinder von A-Z teilnehmen
- Ein Kind verstand die Statette kognitiv nicht, was andere verärgerte
- Bewegungen könnten von mir noch strenger korrigiert werden
- Klebeband musste am Schluss wieder vom Turnhallenboden entfernt werden → viel Aufwand, die Formen für's nächste Mal wieder zu kleben
- Ein Kind war schon zum dritten Mal nicht da → Blinddarm OP

Reflexion Workshop 4

- ⊕ - Ablauf des gesamten Workshops sehr klar & vertraut
- zu zweit war die Gruppe sehr gut führbar
- Es kommen eigene Ideen für Musikknop-Paras & Tierbewegungen
- Spiegelganz sehr ruhig, aus-dauernd & kreativ umgesetzt
- Tanzen mit Tüchern sieht schön aus
- Hintereinkommen & vorbeugen geübt
- Alle Kinder da
- Begleitung zu ihnen aufgebaut
- Kenne sie bereits alle gut ☺
- Alles besprochen & ready for show
- ⊖ - Konzentration bei Choreo am Schluss nachgelassen
- Etwas lang & komplex
- sehr wichtig, wer zu vordem steht & wer welche Tuchfarbe hat... ☺
- Bewegungen noch nicht reihe synchron oder geupannt
 - ↳ Ansprüche unterrichtlaube ☺
- Es entstanden Konflikte (die wir jedoch gut lösen konnten)

Nachsorgekonzept

Ideen:

- Musikgrundschule/ Musik-Stopp
↳ Inhibition integriert
♥ wäre gut, da großer Teil von Projekt

I

- Chor im Turnen jeden Monat bis in Sommer
↳ AG
↳ AG
- Delphin-Schlusselanhänger
↳ aufgenommen in Taucherclub
↳ Erinnerung an Projekt
- Singen von Bewegungslied in Schule?

AG

KF

- Abgeben von Tierbildern & Verwendung dieser in neuen Kontexten

- Zusammenstellung von förderlichen Übungen kreieren & an ZASJ abgeben
↳ Weiterführung im Turnunterricht
- Vorstellung Projekt bei allen Sprachtherapeuten
↳ Verbreitung der Idee
- Projekt evtl. jedes Jahr durchführen?

Ideen letzter Workshop

- ♥ Entspannungsreise Meer (herunterfahren vor U-Boot)
- ♥ Flaschenpost finden
- ♥ Rollenspiel (Psychomotorik)
- ♥ Gefühlsstanzen frei

1 2

3 4

V. Elterninformationsschreiben

Informationsschreiben Tanzprojekt

Liebe Eltern

Im Rahmen der Bachelorarbeit meines Logopädie Studiums darf ich mit den Erst- und ZweitklässlerInnen der Sprachheilschule **Lenzburg** ein Tanzprojekt auf die Beine stellen. Dieses ist darauf ausgerichtet, die Sprachentwicklung der Kinder auf bewegte Art und Weise zu unterstützen.

Dazu werde ich nach den Herbstferien jeweils am Freitagmorgen eine Doppelstunde in die Klasse kommen und meine Tanz-Workshops mit den Kindern durchführen.

Zum Abschluss sind Sie als Eltern herzlich zu einer kleinen Show eingeladen, bei der die Kinder das Geübte vorführen.

Diese wird am **Freitagabend, 29. November um 19:00 Uhr im Ess-Saal** der Schule stattfinden und bis ca. 19:30 Uhr dauern.

Bitte füllen Sie dazu den untenstehenden Anmeldetalon aus und geben Sie diesen Ihrem Kind im Laufe der nächsten Woche wieder in die Schule mit.

Ich möchte mich herzlich bei Ihnen für die Mitarbeit bedanken und freue mich sehr auf die Arbeit mit den Kindern. In der Hoffnung, viele von Ihnen an der Show wiederzusehen, wünsche ich Ihnen bis dahin eine gute Zeit!

Herzliche Grüsse

Anja Amacker

Name des Kindes: _____

Mein Kind kann an der Show am 29. November dabei sein ja nein

Anzahl Personen (Eltern), die als Zuschauer mitkommen 0 1 2

(Falls kein Elternteil an der Show dabei sein kann, Ihr Kind aber dennoch mitmacht, müssen Sie eine Transportmöglichkeit organisieren. Ihr Kind soll um 19:00 Uhr in der Schule sein und ca. um 19:30 Uhr wieder abgeholt werden.)

VI. Beobachtungsaufträge

Workshop 1

Bachelorarbeit Anja Amacker

~~Simona van Arx~~

Beobachtungsaufträge Klassenlehrperson und Klassenassistentenz

Exekutive Funktionen:

- 1) Ist der Einbezug von Elementen, welche die exekutiven Funktionen fördern, sichtbar?
Auf jedenfall: Aufmerksamkeitslenkung, Impulskontrolle, "Tanzen" nach Ablauf/Planung, Offenheit für Neues
- 2) Welche Beobachtungen machst du bei der Kindergruppe während Übungen mit solchen Elementen?
Kinder sind motiviert und gespannt, wie es weitergeht. Impulskontrolle noch eher schwierig: auf Zeichen warten.

Kommunikation:

- 3) Finden kommunikative Elemente und solche, die das soziale Miteinander der Kinder fördern, deiner Meinung nach genügend Platz im Workshop?
Ja. Die Tätigkeit wird von der Sprache gut und in einfacher Form begleitet. Kinder bilden als Gruppe eine Einheit, welche sich in der gleichen Art bewegt.

Methodik und Didaktik:

- 4) Erscheint dir der Aufbau des Workshops in Bezug auf das Kennenlernen, Üben und choreografische Umsetzen von Bewegungen sinnvoll?
Der Aufbau wurde sorgfältig durchdacht, gut strukturiert und durchgeführt 😊
- 5) Erlebst du das Thema Unterwasserwelt als passend bzw. unterstützend für das Förderziel der exekutiven Funktionen?
Ja. Die Meeresbewohner ermöglichen unterschiedliche Bewegungen, welche die exekutiven Funktionen fördern.
- 6) Gibt es Elemente, welche du als motorisch zu anspruchsvoll bzw. zu einfach für die Klasse einstufst? Wenn ja, welche?
Bis jetzt nicht. Die Bewegungen sind einfach und für die Kinder gut umsetzbar.
- 7) Was müsste sich im Aufbau des Workshops deiner Meinung nach prioritär ändern?
Ich erachte den Aufbau als sehr gut & sinnvoll.
- 8) Was müsste sich bei der Durchführung des Workshops deiner Meinung nach prioritär ändern?
- kurze Trink-/WC-Pausen
- je nach Tagesform der Kinder evtl. kürzere Sequenzen.

Frage 1:

- KLP setzt sich gedanklich bereits einmal mit den exekutiven Funktionen auseinander (hilft für Schlussevaluation)
- KLP bestätigt im besten Fall, dass in meinen Workshops Elemente aus dem Bereich der exekutiven Funktionen ersichtlich sind => Hilft mir bei der Beantwortung meiner Fragestellung des Teils *Durchführung*

Frage 2:

- KLP achtet sich, ob die von mir gewählten Übungen etwas bei den Kindern auslösen (Vorbereitung auf die Schlussevaluation, bei der Effekte nicht workshopintern sondern über das gesamte Projekt hinweg beschrieben werden müssen => Ist einfacher, wenn man sich schon von Anfang an geachtet hat)
- Gibt mir erste Infos für die Beantwortung meiner Fragestellung des Teils *Evaluation*

Frage 3:

- KLP achtet sich, ob es von mir gewählte Übungen gibt, welche auf eine Förderung der Kommunikation abzielen und ob jene ihrer Meinung nach genügend Raum im Workshop erhalten
- Im besten Fall bestätigt KLP, dass meine Workshops sprach- bzw. kommunikationsfördernde Elemente beinhalten => Hilft mir bei der Beantwortung meiner Fragestellung des Teils *Durchführung*

Frage 4:

- Gibt mir Anhaltspunkte, Anregungen bzw. Verbesserungsvorschläge für den Ablauf und Aufbau der nächsten Workshops im Bezug auf die Arbeit mit neuen Bewegungsformen => fortlaufende Evaluation
- KLP als Expertin der Klasse und des Gruppensettings kann besser einschätzen als ich, ob das Programm für die Kinder stimmig ist

Frage 5:

- Lässt mich wissen, ob ich methodisch die richtigen Themen und Materialien ausgewählt habe, um meinen Workshop kindergerecht zu «verpacken»

Frage 6:

- Gibt mir Anhaltspunkte, Anregungen bzw. Verbesserungsvorschläge für die Auswahl der Übungen des nächsten Workshops => fortlaufende Evaluation
- KLP als Expertin der Klasse kann besser einschätzen als ich, ob der Schwierigkeitsgrad für die Kinder stimmig ist

Frage 7 & 8:

- Geben mir abschliessend konkrete Änderungsvorschläge für den nächsten Workshop

Beobachtungsaufträge Klassenlehrperson und Klassenassistentenz

Exekutive Funktionen:

- 1) Ist der Einbezug von Elementen, welche die exekutiven Funktionen fördern, sichtbar?

Ja: Der Choreografefolgen, offen sein für neue Bewegungen, eigene Impulse kontrollieren, Aufmerksamkeit lenken, kurze Frustration aushalten

- 2) Welche Beobachtungen machst du bei der Kindergruppe während Übungen mit solchen Elementen?

Einige Elemente fallen den Kindern einfacher, wie z.B. sich auf Neues einlassen oder der Choreografie folgen, während im Gegensatz dazu Frustration auszuhalten und eigene Bedürfnisse aufzuschieben, einigen fällt.

- 3) Stellt du Fortschritte bei der Kindergruppe bzgl. Umsetzung der Übungen im Vergleich zum letzten Workshop fest?

Die Kinder können sich besser an die Choreografie halten und erinnern sich gut an den letzten Workshop. Sie haben sich bereits gut an Anja gewöhnt und hören besser zu.

Kommunikation:

- 4) Finden kommunikative Elemente und solche, die das soziale Miteinander der Kinder fördern, deiner Meinung nach genügend Platz im Workshop?

Ja. Es gibt für die Kinder genügend kommunikative Elemente.

Methodik und Didaktik:

- 5) Gibt es Elemente, welche du als motorisch zu anspruchsvoll bzw. zu einfach für die Klasse einstufst? Wenn ja, welche?

Nein, zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

- 6) Was müsste sich bei der Durchführung des Workshops deiner Meinung nach ändern?

Eine Möglichkeit wäre, den Platz für die Kinder bereits beim Kennenlernen des "neuen" Meeresbewohners zu begrenzen (z.B. mit Seil/Toggeli oder "Wir rennen alle wie ein Hai zur Wand & wieder zurück")

Frage 1:

- KLP setzt sich gedanklich bereits einmal mit den exekutiven Funktionen auseinander (hilft für Schlussevaluation)
- KLP bestätigt im besten Fall, dass in meinen Workshops Elemente aus dem Bereich der exekutiven Funktionen ersichtlich sind => Hilft mir bei der Beantwortung meiner Fragestellung des Teils *Durchführung*

Frage 2:

- KLP achtet sich, ob die von mir gewählten Übungen etwas bei den Kindern auslösen (Vorbereitung auf die Schlussevaluation, bei der Effekte nicht workshopintern sondern über das gesamte Projekt hinweg beschrieben werden müssen => Ist einfacher, wenn man sich schon von Anfang an geachtet hat)
- Gibt mir erste Infos für die Beantwortung meiner Fragestellung des Teils *Evaluation*

Frage 3:

- KLP achtet sich, ob evtl. bereits kleine Lerneffekte bei der Kindergruppe stattgefunden haben bzw. ob sie die Übungen beim zweiten Mal bereits besser umsetzen können.

Frage 4:

- KLP achtet sich, ob es von mir gewählte Übungen gibt, welche auf eine Förderung der Kommunikation abzielen und ob jene ihrer Meinung nach genügend Raum im Workshop erhalten
- Im besten Fall bestätigt KLP, dass meine Workshops sprach- bzw. kommunikationsfördernde Elemente beinhalten => Hilft mir bei der Beantwortung meiner Fragestellung des Teils *Durchführung*

Frage 5:

- Gibt mir Anhaltspunkte, Anregungen bzw. Verbesserungsvorschläge für die Auswahl der Übungen des nächsten Workshops => fortlaufende Evaluation
- KLP als Expertin der Klasse kann besser einschätzen als ich, ob der Schwierigkeitsgrad für die Kinder stimmig ist

Frage 6:

- Gibt mir abschliessend konkrete Änderungsvorschläge für den nächste

Beobachtungsaufträge Klassenlehrperson

Exekutive Funktionen:

- 1) Stellst du Fortschritte bei der Kindergruppe bzgl. Umsetzung der Übungen im Vergleich zum letzten Workshop fest?

Ja. Die Kinder können sich an die einzelnen Elemente wie auch an den Ablauf der Choreografie erinnern. Sie lassen sich besser auf vorgegebenes und die Struktur des Workshops ein.

Kommunikation:

- 2) Bei welchen Übungen hast du die Kinder als am kommunikativsten erlebt?

- Als sie durch die Halle tanzten und beim Musikstopp auf die jeweilige Farbe des Tuchs mit einer vorgegebenen Bewegung reagieren mussten.
 - Bei der Abschlussrunde, in welcher jedes Kind sagen durfte, welche Bewegung (Tier) ihm am besten gefallen hatte.
- Methodik und Didaktik: • Beim Einstieg: Vorstellung der "neuen" Meeresbewohner

- 3) Gibt es Elemente, welche du als motorisch zu anspruchsvoll bzw. zu einfach für die Klasse einstufst? Wenn ja, welche?

Nein, ich finde es alteradäquat und passend für diese Kindergruppe.

- 4) Was müsste sich bei der Durchführung des Workshops deiner Meinung nach ändern?

Nichts 😊 Ich finde es super so!

- 5) Wie erlebst du mich in der Rolle als Klassenführerin? Hast du diesbezüglich Tipps für mich? Du machst das sehr gut. Du gehst sowohl auf die einzelnen Kinder ein, aber hast das grosse Ganze immer im Blick.

Manchmal dürftest du noch strenger sein, während die Kinder einzelne Bewegungen im Rennen ausführen und ^{erneut} darauf hinweisen, wie die Bewegung aussehen / nicht aussehen soll.

Frage 1:

- KLP setzt sich gedanklich mit den exekutiven Funktionen auseinander und achtet sich, ob evtl. bereits kleine Lerneffekte bei der Kindergruppe stattgefunden haben bzw. ob sie die Übungen beim dritten Mal bereits besser umsetzen können.

Frage 2:

- KLP gibt an, in welchen Settings die Kinder am stärksten zur Kommunikation angeregt waren. Solche Übungen könnten im nächsten Workshop ausgebaut bzw. wiederholt werden, um neben der Förderung der EF auch möglichst viel sprachlichen Austausch zu schaffen.

Frage 3:

- Gibt mir Anhaltspunkte, Anregungen bzw. Verbesserungsvorschläge für die Auswahl der Übungen des nächsten Workshops => fortlaufende Evaluation
- KLP als Expertin der Klasse kann besser einschätzen als ich, ob der Schwierigkeitsgrad für die Kinder stimmig ist

Frage 4:

- Gibt mir abschliessend konkrete Änderungsvorschläge für den nächsten Workshop

Frage 5:

- KLP gibt mir ein Feedback über meine Kompetenzen der Arbeit im Gruppensetting. Dieses bin ich mir von der Logopädie nicht gewohnt, versuche mich jedoch mit Hilfe eines Buches und meinen Erfahrungen als Tanzlehrerin diesbezüglich weiterzubilden. Ich erhalte durch diese Frage evtl. neue Tipps von einer erfahrenen Fachperson, welche meine Fähigkeiten in diesem Bereich erweitern.

Beobachtungsaufträge Klassenlehrperson

Exekutive Funktionen:

- 1) Stellst du Fortschritte bei der Kindergruppe bzgl. Umsetzung der Übungen im Vergleich zum letzten Workshop fest?

Ja: Einzelne Übungen werden sorgfältiger ausgeführt (z.B. Alge, Seestern, Delfin :)). Ablauf wurde noch mehr gefestigt.

- 2) Wenn ja, bei welcher der drei basalen exekutiven Funktionen *Inhibition*, *kognitive Flexibilität* bzw. *Arbeitsgedächtnis* kannst du die grössten Fortschritte beobachten?

Ans meiner Sicht haben die Kinder in jedem Bereich Fortschritte gemacht, besonders aber in der Inhibition (Impulse kontrollieren, Aufmerksamkeit lenken) und im Arbeitsgedächtnis.

Methodik und Didaktik:

- 3) Gibt es Elemente, welche du als motorisch zu anspruchsvoll bzw. zu einfach für die Klasse einstufst? Wenn ja, welche?

Die Bewegung der Schildkröte ist herausfordernd und schwierig für die Kinder. Sie können sie (noch) nicht richtig ausführen.

- 4) Was sollte vor der Eltern-Aufführung unbedingt noch geklärt/ geübt werden?

Ablauf noch mehr festigen. Herausfinden, wie du (und wir) während der Aufführung am besten unterstützen sollen.

Ich freue mich auf die Aufführung! Das wird bestimmt toll 😊

Frage 1:

- KLP setzt sich gedanklich mit den exekutiven Funktionen auseinander und achtet sich, ob evtl. bereits kleine Lerneffekte bei der Kindergruppe stattgefunden haben bzw. ob sie die Übungen beim vierten Mal bereits besser umsetzen können.

Frage 2:

- KLP äussert sich dazu, welche EF wohl am meisten vom bisherigen Programm profitieren konnten und gibt mir somit Anhaltspunkte über Art der Effekte meiner Workshops => Spannend für die Beantwortung meiner Fragestellung des Teils *Evaluation*.

Frage 3:

- Gibt mir Anhaltspunkte, Anregungen bzw. Verbesserungsvorschläge für die Auswahl der Übungen des nächsten Workshops => fortlaufende Evaluation
- KLP als Expertin der Klasse kann besser einschätzen als ich, ob der Schwierigkeitsgrad für die Kinder stimmig ist

Frage 4:

- Gibt mir abschliessend konkrete Inputs, was für die Klasse vor der Vorführung des Endprodukts noch wichtig/ unklar sein könnte.
- Als Durchführerin macht man sich viele detaillierte Gedanken und verliert teilweise die Übersicht => Es hilft, wenn jmd. von aussen Punkte anspricht (die für einen vielleicht selbstverständlich sind), welche noch nicht kommuniziert bzw. berücksichtigt wurden.
- KLP als Expertin der Klasse spürt wahrscheinlich, was die Kinder unterstützend noch brauchen könnten.

VII. Teilstandardisierter Fragebogen

Fragebogen Teilnehmende Tanzprojekt

Nun hast du alle Meerestiere kennengelernt und bist jetzt Teil vom Taucher-Club.

Bei der Aufführung hast du super mitgemacht und kannst stolz auf dich sein, bravo!

Zum Schluss möchte ich dir noch ein einige Fragen zum Tanzprojekt stellen:

1. Wie haben dir die **Spiele** zu den Meerestieren in der Turnhalle gefallen?

2. Wie hat dir unser **Tanz** gefallen?

3. Wie hat dir die **Tanzaufführung** für Mami und Papi gefallen?

4. Was hat dir **am besten** gefallen?
Schreibe es auf oder mach eine Zeichnung.

Fragebogen Teilnehmende Tanzprojekt

Nun hast du alle Meerestiere kennengelernt und bist jetzt Teil vom Taucher-Club.
Bei der Aufführung hast du super mitgemacht und kannst stolz auf dich sein, bravo!
Zum Schluss möchte ich dir noch ein einige Fragen zum Tanzprojekt stellen:

1. Wie haben dir die **Spiele** zu den Meerestieren in der Turnhalle gefallen?

2. Wie hat dir unser **Tanz** gefallen?

3. Wie hat dir die **Tanzaufführung** für Mami und Papi gefallen?

4. Was hat dir **am besten** gefallen?
Schreibe es auf oder mach eine Zeichnung.

ALLE?

Fragebogen Teilnehmende Tanzprojekt

Nun hast du alle Meerestiere kennengelernt und bist jetzt Teil vom Taucher-Club.

Bei der Aufführung hast du super mitgemacht und kannst stolz auf dich sein, bravo!

Zum Schluss möchte ich dir noch ein einige Fragen zum Tanzprojekt stellen:

1. Wie haben dir die **Spiele** zu den Meerestieren in der Turnhalle gefallen?

2. Wie hat dir unser **Tanz** gefallen?

3. Wie hat dir die **Tanzaufführung** für Mami und Papi gefallen?

4. Was hat dir **am besten** gefallen?
Schreibe es auf oder mach eine Zeichnung.

ALLES

Fragebogen Teilnehmende Tanzprojekt

Nun hast du alle Meerestiere kennengelernt und bist jetzt Teil vom Taucher-Club.

Bei der Aufführung hast du super mitgemacht und kannst stolz auf dich sein, bravo!

Zum Schluss möchte ich dir noch ein einige Fragen zum Tanzprojekt stellen:

1. Wie haben dir die **Spiele** zu den Meerestieren in der Turnhalle gefallen?

2. Wie hat dir unser **Tanz** gefallen?

3. Wie hat dir die **Tanzaufführung** für Mami und Papi gefallen?

4. Was hat dir **am besten** gefallen?
Schreibe es auf oder mach eine Zeichnung.

~~MEERESTIERE~~ **SALLES**

Fragebogen Teilnehmende Tanzprojekt

Nun hast du alle Meerestiere kennengelernt und bist jetzt Teil vom Taucher-Club.

Bei der Aufführung hast du super mitgemacht und kannst stolz auf dich sein, bravo!

Zum Schluss möchte ich dir noch ein einige Fragen zum Tanzprojekt stellen:

1. Wie haben dir die **Spiele** zu den Meerestieren in der Turnhalle gefallen?

2. Wie hat dir unser **Tanz** gefallen?

3. Wie hat dir die **Tanzaufführung** für Mami und Papi gefallen?

4. Was hat dir **am besten** gefallen?
Schreibe es auf oder mach eine Zeichnung.

ALLES

Fragebogen Teilnehmende Tanzprojekt

Nun hast du alle Meerestiere kennengelernt und bist jetzt Teil vom Taucher-Club.

Bei der Aufführung hast du super mitgemacht und kannst stolz auf dich sein, bravo!

Zum Schluss möchte ich dir noch ein einige Fragen zum Tanzprojekt stellen:

1. Wie haben dir die **Spiele** zu den Meerestieren in der Turnhalle gefallen?

2. Wie hat dir unser **Tanz** gefallen?

3. Wie hat dir die **Tanzaufführung** für Mami und Papi gefallen?

4. Was hat dir **am besten** gefallen?
Schreibe es auf oder mach eine Zeichnung.

Fragebogen Teilnehmende Tanzprojekt

Nun hast du alle Meerestiere kennengelernt und bist jetzt Teil vom Taucher-Club.

Bei der Aufführung hast du super mitgemacht und kannst stolz auf dich sein, bravo!

Zum Schluss möchte ich dir noch ein einige Fragen zum Tanzprojekt stellen:

1. Wie haben dir die **Spiele** zu den Meerestieren in der Turnhalle gefallen?

2. Wie hat dir unser **Tanz** gefallen?

3. Wie hat dir die **Tanzaufführung** für Mami und Papi gefallen?

4. Was hat dir **am besten** gefallen?
Schreibe es auf oder mach eine Zeichnung.

alles

Fragebogen Teilnehmende Tanzprojekt

Nun hast du alle Meerestiere kennengelernt und bist jetzt Teil vom Taucher-Club.
Bei der Aufführung hast du super mitgemacht und kannst stolz auf dich sein, bravo!
Zum Schluss möchte ich dir noch ein einige Fragen zum Tanzprojekt stellen:

1. Wie haben dir die **Spiele** zu den Meerestieren in der Turnhalle gefallen?

2. Wie hat dir unser **Tanz** gefallen?

3. Wie hat dir die **Tanzaufführung** für Mami und Papi gefallen?

- wäre gerne gekommen.
4. Was hat dir **am besten** gefallen?
Schreibe es auf oder mach eine Zeichnung.

Fragebogen Teilnehmende Tanzprojekt

Nun hast du alle Meerestiere kennengelernt und bist jetzt Teil vom Taucher-Club.

Bei der Aufführung hast du super mitgemacht und kannst stolz auf dich sein, bravo!

Zum Schluss möchte ich dir noch ein einige Fragen zum Tanzprojekt stellen:

1. Wie haben dir die **Spiele** zu den Meerestieren in der Turnhalle gefallen?

2. Wie hat dir unser **Tanz** gefallen?

3. Wie hat dir die **Tanzaufführung** für Mami und Papi gefallen?

→ Er wäre auch gekommen.

4. Was hat dir **am besten** gefallen?

Schreibe es auf oder mach eine Zeichnung.

Fragebogen Teilnehmende Tanzprojekt

Nun hast du alle Meerestiere kennengelernt und bist jetzt Teil vom Taucher-Club.

Bei der Aufführung hast du super mitgemacht und kannst stolz auf dich sein, bravo!

Zum Schluss möchte ich dir noch ein einige Fragen zum Tanzprojekt stellen:

1. Wie haben dir die **Spiele** zu den Meerestieren in der Turnhalle gefallen?

2. Wie hat dir unser **Tanz** gefallen?

3. Wie hat dir die **Tanzaufführung** für Mami und Papi gefallen?

4. Was hat dir **am besten** gefallen?
Schreibe es auf oder mach eine Zeichnung.

ALLES

VIII. Leitfaden halbstrukturiertes Interview

Einstieg:

1. Begrüssung und Dank für Teilnahme am Interview
2. Erklärungen bzgl. Kontext und Inhalt des Interviews:

Nun, da das Tanzprojekt abgeschlossen ist, würde ich dir rückblickend gerne einige Fragen zum Verlauf stellen. Es wird dabei vor allem um deine Einschätzung bezüglich Effekten des Projekts gehen. Mir ist bewusst, dass du das nicht abschliessend beurteilen kannst und dass deine Rückmeldung subjektiv ist. Auch aufgrund der kurzen Zeitspanne des Projekts ist mir klar, dass wahrscheinlich noch keine grossen Unterschiede zu beobachten sind. Trotzdem bin ich gespannt auf deine Meinung als Klassenlehrerin und Expertin der Klasse, sie wird mir wichtige Anhaltspunkte geben. Ich bedanke mich herzlich für deine Zeit und deine Unterstützung während des gesamten Projekts! Unser gemeinsames Interview wird ca. 10 - 15 Minuten dauern und es wird schlussendlich im Rahmen meiner Bachelorarbeit als Teil der Evaluation verwendet und ausgewertet.

3. Kommunizieren von Anonymisierung aller Namen
4. Ausfüllen von Einwilligung für Audioaufnahme
5. Allfällige Fragen im Voraus klären
6. Start der Aufnahme und des Interviews

Hauptteil:

Fragen gemäss Leitfaden: Siehe nächste Seite

Abschluss:

1. Stopp der Aufnahme
2. Informieren, dass die Bachelorarbeit Mitte Februar bei Interesse an sie weitergeleitet wird
3. Verabschiedung und Dank

Hauptteil: Interviewleitfaden zur Evaluation des Tanzprojekts

Bereich	Leitfrage (öffnende Frage, die zum Erzählen animiert)	Was will ich wissen? (Checkliste)	Konkrete Fragen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
Veränderungen und Fortschritte der Klasse nach Abschluss des Projekts	<p>Wie haben sich die Kinder bei dir bzgl. des Projekts geäußert?</p> <p>Hat sich bei den Kindern im Vergleich zu vor dem Projekt aus deiner Sicht etwas verändert?</p>	<p>Auswirkungen des Projekts allgemein</p> <p>Auswirkungen des Projekts auf Sprach- bzw. Kommunikationsentwicklung</p> <p>Auswirkungen des Projekts auf das Sozialverhalten</p>	<p>Kann bei allen Kindern der Klasse eine ähnliche Veränderung beobachtet werden oder gibt es Unterschiede?</p> <p>Von welchen Elementen der Workshops konnte die Sprach- bzw. Kommunikationsentwicklung wohl am meisten profitieren?</p> <p>In welchen sprachlich-kommunikativen Bereichen sind die grössten Veränderungen zu beobachten?</p> <p>Kannst du dir nach dieser Tanzprojekt-Erfahrung vorstellen, dass Sprache & Kommunikation längerfristig von Workshops, welche die exekutiven Funktionen fördern, profitieren können?</p> <p>Wie hast du das Sozialverhalten der Kinder vor- bzw. nach dem Projekt erlebt? Gab es in diesem Bereich Veränderungen?</p>	<p>nonverbal</p> <p>Falls es Unterschiede gibt, worauf könnten diese deiner Meinung nach zurückzuführen sein? Falls von keinen, welche Elemente hätten evtl. förderlicher sein können?</p> <p>Kannst du ein Beispiel nennen, wie sich solche Veränderungen zeigen?</p> <p>Warum ja bzw. warum nein?</p> <p>Kannst du konkrete Beispiele nennen?</p>

Einsatz von Bewegung & Tanz als Methode	Wie hast du den Einsatz von Bewegung und Tanz zur Förderung der exekutiven Funktionen (Inhibitionsfähigkeit, kognitive Flexibilität & Arbeitsgedächtnis) erlebt?	Eignung von Bewegung und Tanz	Gab es deiner Meinung nach durch diese Methode genügend Möglichkeiten, die EF zu fördern? Welche Vorteile für die Förderung der EF hat der Einsatz von Bewegung und Tanz mit sich gebracht? Ist der Einsatz von Bewegung und Tanz deiner Meinung nach für die Altersgruppe der Erstklässler geeignet?	Falls nein, hättest du Alternativvorschläge bzgl. Methodik? Warum ja bzw. warum nein?
Feedback allgemein	Würdest du mit deiner Klasse ein weiteres Mal an einem ähnlichen Projekt teilnehmen? Was ist dir am meisten geblieben bzw. was hat dich inspiriert?	Gut gelaufene Aspekte Weniger gut gelaufene Aspekte und Änderungsvorschläge für ein nächstes Mal Auswirkungen des Projekts auf die LP & Nachsorge im Unterricht	Wie fühlst du dich, wenn du an das Projekt zurückdenkst? Was fandest du über das gesamte Tanzprojekt hinweg gesehen besonders gelungen? Was fandest du weniger sinnvoll, ungeeignet oder zu wenig durchdacht? Welche Aspekte/ Übungen zur Förderung der EF würdest du auch in deinen Unterricht übernehmen?	Was macht diese Aspekte so gelungen? Wie liessen sich diese Punkte für ein nächstes Mal optimieren? Zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchen Situationen liessen sich solche Übungen einbauen?
Schlussfrage	Möchtest du gerne noch etwas rückmelden, dass bisher noch nicht Platz gefunden hat im Interview?	Wichtige Dinge abholen, die noch nicht erfragt wurden	Hast du konkrete Feedbacks von den Kindern, die sie mir evtl. nicht anvertraut haben? Liegt dir sonst noch etwas auf dem Herzen?	nonverbal

IX. Transkript halbstrukturiertes Interview

(I: interviewte Person = Lehrperson, B: Befragerin = Verfasserin)

Legende Kategoriensystem:

Blau: Veränderungen und Fortschritte der Klasse nach Abschluss des Projekts

- a) Auswirkungen allgemein
- b) Auswirkungen auf EF
- c) Auswirkungen auf Sprache & Kommunikation
- d) Auswirkungen auf Sozialverhalten
- e) Vermutete Auswirkungen bei Fortführung des Projekts

Orange: Eignung von Bewegung und Tanz als Methode für das Projekt

- a) Passung der Methode für Altersgruppe
- b) Eignung der Methode zur Förderung EF
- c) Eignung der Methode zur Förderung Kommunikation

Pink: Auswirkungen des Projekts auf die LP

- a) Positiv in Erinnerung gebliebene Aspekte
- b) Verbesserungsvorschläge
- c) Möglichkeiten zur Nachsorge im Unterricht

1 I: Gut. Zuerst würde ich dich gerne fragen, ob sich die Kinder nochmals geäußert
2 haben bezüglich des Projekts bei dir, ob noch irgendwelche Gedanken oder
3 Feedbacks kamen.

4 B: Wir haben heute Morgen darüber gesprochen und ich habe gefragt: «Und, nach
5 diesem Wochenende, nach dieser Aufführung, wie hat es euch gefallen?» Dann:
6 «gut, gut». Und dann habe ich gesagt, und was haben die Eltern gesagt? Dann
7 haben sie gesagt: «Ja super, es hat ihnen gefallen.» Ja, es ist so mit positiven
8 Gefühlen verbunden, habe ich das Gefühl.

9 I: Ah, schön, das freut mich. Und während dem Projekt, haben sie sich auch mal
10 irgendwie geäußert zwischen den einzelnen Workshops oder hast du da nicht
11 mehr...?

12 B: Ich glaube, es könnte sein, wegen den einzelnen Tieren, dass sie sich daran
13 erinnert haben und gesagt haben: «Ah, die Schildkröte, die machen wir doch.» Oder
14 auch, wenn wir darüber gesprochen haben, was machen wir in der Woche, weil ich
15 habe das Bild aufgehängt, «da gehen wir tanzen, ah, mit Frau Amacker, das ist am
16 Freitag, da gehen wir in die Turnhalle», einfach so.

17 I: Sehr gut, okay. Und was würdest du sagen, hat sich bei den Kindern aus deiner
18 Sicht im Vergleich zu vor dem Projekt irgendetwas verändert? (..) Hast du da
19 irgendwelche Beobachtungen gemacht oder etwas festgestellt?

20 B: Ja, ich konnte feststellen, dass während dieser Workshops, dass sie, wie... Am
21 Anfang dachte ich, es ist sehr schwierig für sie zuhören, mitmachen, sich auf
22 anderes einzulassen. Und ich habe jedes Mal eigentlich gedacht, ah, jetzt ging es

23 noch besser, jetzt war es weniger ein Problem für sie und sie haben sich immer
24 besser darauf eingelassen. Also es waren immer grosse Fortschritte zu sehen. Und
25 jetzt vor allem, als ich die Tanzaufführung gesehen habe, habe ich mir gedacht, als
26 auch du gesprochen hast und sie mussten da sitzen, sie konnten einfach ganz ruhig
27 da sitzen. Sie haben nichts gesagt, nicht reingeschwätzt, nicht herumgeturnt, also
28 auch das und natürlich das Tanzen, das war super.

29 I: Da war ich auch beeindruckt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass sie das
30 schlussendlich so hinbekommen, ja wirklich. (..) Und bezogen auf die Sprach- und
31 Kommunikationsentwicklung, ich weiss, es ist sehr schwierig zu beurteilen, aber
32 könntest du dir vorstellen, dass sich gewisse Elemente auch positiv auf Sprach- und
33 Kommunikationsentwicklung ausgewirkt haben? (.)

34 B: Jetzt konkret auf die Sprache ist es wirklich schwierig zu beobachten, aber ich
35 denke, das ganze Kommunikationsverhalten, das wurde schon auch positiv
36 beeinflusst, weil es mehr Erfahrungen gab, miteinander zuhören und auf den
37 anderen eingehen. Ich denke, das hat schon einen positiven Einfluss, aber so dass
38 ich konkret sagen kann, genau das ist jetzt viel besser, denke ich, war die Zeit auch
39 zu kurz.

40 I: Auf jeden Fall, ja.

41 B: Oder dann müsste ich am Anfang vielleicht mich besser darauf achten, wie war
42 das am Anfang und jetzt wie war es am Schluss.

43 I: Nein, das ist mir bewusst, genau. Das ist auch schwierig. Das heisst, du würdest
44 sagen, bei den verschiedenen sprachlichen Bereichen war vor allem das
45 Kommunikationsverhalten mit Zuhören und aufeinander eingehen, dass das vielleicht
46 profitiert haben könnte.

47 B: Ich denke, ja. (..)

48 I: Ja, könntest du dir jetzt vorstellen, dass wenn man so ein Projekt längerfristig
49 durchführen würde, dass vielleicht die exekutiven Funktionen oder auch die
50 Kommunikation und Sprache noch mehr profitieren würden?

51 B: Auf jeden Fall. (.)

52 I: Gut. (..) Und warum hast du das Gefühl, könnte das sein? (..)

53 B: Weil ich denke, es hat mit Bewegung zu tun. (..) Bewegung hat immer einen
54 positiven Einfluss auf die gesamte Entwicklung und es macht den Kindern zusätzlich
55 Spass und Freude. Sie bleiben länger daran, sie haben mehr Ausdauer. Wenn man
56 das regelmässig macht, habe ich das Gefühl, das würde sie positiv beeinflussen.
57 Dann könnten sie ihre Impulse vielleicht noch stärker kontrollieren. (.....)

58 I: Das sehe ich auch so. Deswegen habe ich auch Bewegung ausgesucht, weil ich
59 auch das Gefühl habe, dass da ganz viel zusammenhängt. (..) Wenn du dir jetzt noch
60 einmal die Workshops im Kopf durchgehen lässt, was glaubst du, welche Elemente
61 waren am förderlichsten für Sprach- und Kommunikationsentwicklung? (.) Von
62 welchen konnte man wahrscheinlich am meisten profitieren? Du hast mir da schon

63 beim Fragebogen viel Gutes hingeschrieben. Vielleicht ist es jetzt auch schwierig im
64 Nachhinein. Aber falls du dich erinnern kannst. (.)

65 B: Also das Lied natürlich, immer wieder das Lied singen. Das war gut und das hat
66 am Schluss auch gut geklappt. Da war ich auch überrascht. Das war irgendwie sechs
67 Mal üben und dann konnten sie es trotzdem. (..) Und natürlich auch am Anfang
68 darüber sprechen, über die Vorkenntnisse von den Tieren, wer die Tiere kennt.

69 I: Ja, genau. (..)

70 B: Und natürlich auch der Abschluss, die Abschlussrunde. «Was hat dir am besten
71 gefallen?» (.) Es ist auch eine Wortschatzerweiterung. Ich denke, die haben auch
72 ganz viele neue Wörter gelernt.

73 I: Stimmt, zum Thema Unterwasserwelt haben sie wahrscheinlich auch
74 Allgemeinwissen gewonnen.

75 B: Genau, das auch.

76 I: Stimmt, kann gut sein. (.) Hast du das Gefühl, es gab Unterschiede bei den
77 Veränderungen zwischen verschiedenen Kindern? Konnten vielleicht einige mehr
78 profitieren als andere von diesem Programm? (...)

79 B: Ich würde nicht sagen, dass die einen mehr profitiert haben, sondern eher, dass
80 die einen mehr Fortschritte gemacht haben. Ich denke, alle haben profitiert, sehr
81 profitiert. (.) Und bei den einen konnte man einfach Fortschritte besser sehen als bei
82 anderen.

83 I: Ja. (..)

84 B: Weil ein Mädchen, das sonst schon mega, also schon tänzerisch begabter ist, sag
85 ich mal, und am Schluss das einfach noch ausdrucksvoller darstellen kann, ist der
86 Unterschied kleiner, als wenn jetzt ein Junge am Anfang sich überhaupt nicht darauf
87 einliess und am Schluss konnte er mega schön mittanzen.

88 I: Also dementsprechend vielleicht die Kinder, die anfangs noch geringere
89 Fähigkeiten hatten, konnten mehr Fortschritte machen?

90 B: Genau, oder zeigten vielleicht. (.) Es ist ja immer auch eine Frage der
91 Performance von den Kindern, wie sie sich zeigen.

92 I: Das stimmt. Haben sie aber wirklich schlussendlich top umgesetzt, alle. Bin ich
93 auch beeindruckt. (..) Wie sieht es so mit dem Sozialverhalten aus? Hast du
94 Auswirkungen des Projekts auch auf das Sozialverhalten festgestellt? Du hast schon
95 gesagt, zuhören, aufeinander eingehen. Gibt es sonst noch etwas? (....)

96 B: Ja, ob es tatsächlich mit dem zusammenhängt, weiss ich nicht. Aber es ist halt
97 auch wieder ein Projekt mit fast der ganzen Klasse. Das stärkt auch so ein bisschen
98 das Klassengefüge, das stärkt Freundschaften. Als ich die Fotos gesehen habe mit
99 dem Massagekreis (lacht), denke ich, das wäre vorher vielleicht auch noch nicht so
100 möglich gewesen. Und einfach so der Zusammenhalt hat sicher auch davon

101 profitiert. Der war am Anfang auch schon da, aber der Klassengeist ist sicher auch
102 noch grösser geworden.

103 I: (lacht) Ja, das wäre ja schön, wenn das geklappt hätte. Das war auch eines meiner
104 Ziele mit gewissen so ein Einstiegs- und Schlussritual, dass man da wieder alle
105 gemeinsam etwas macht. (lacht) Ja, aber das stimmt, beim Massagekreis, fand ich
106 auch ein schönes Bild. (..) Dann würden wir zu einem nächsten Punkt kommen, und
107 zwar ein bisschen zur Methode Tanz und Bewegung. Wie hast du den Einsatz dieser
108 Methode zur Förderung der exekutiven Funktionen erlebt? (...)

109 B: Ich denke eben, das ist eine gute Methode, mit Bewegung daran zu arbeiten, weil
110 es den Kindern Spass macht. Zusätzlich noch mit diesem Thema, es ist so nahe. Da
111 konnten sie gut mitmachen.

112 I: Bot diese Methodik deiner Meinung nach genügend Möglichkeiten, die exekutiven
113 Funktionen zu fördern, also Tanz und Bewegung?

114 B: Ich denke schon, weil du hast auch noch nicht nur den Tanz einstudiert, sondern
115 auch mit den Spielen hast du gezielt diese exekutiven Funktionen gefördert, gerade
116 mit dem Spiel, mit dem StoppSpiel oder mit dem Tanzen, und dann, wenn die Musik
117 stoppt, auch wieder anhalten und eine Bewegung machen. Ich denke, in allen
118 Bereichen und mit allen Formen, die du gemacht hast im Workshop, waren die
119 exekutiven Funktionen im Vordergrund.

120 I: Gut, schön zu hören. (lacht) (..) Denkst du, der Einsatz von Bewegung und Tanz ist
121 auch für die Altersklasse der Erstklässler auf diese zugeschnitten? Hast du das
122 Gefühl, das war passend?

123 B: Ja, auf jeden Fall.

124 I: Warum ja? (..)

125 B: Weil es alles sehr spielerisch war, sie konnten sich viel bewegen, und das Thema
126 war nahe an ihrer Lebenswelt. Sie kannten schon ein bisschen etwas und konnten so
127 anknüpfen an ihrem Vorwissen. (..)

128 I: Würdest du mit deiner Klasse ein weiteres Mal an einem ähnlichen Projekt
129 teilnehmen?

130 B: (lacht) Natürlich, jederzeit!

131 I: Wie fühlst du dich, wenn du an das Ganze zurückdenkst? (...)

132 B: Mega. Auch mega viele positive Gefühle. Gerade nach der Aufführung war ich so
133 voll mit ... Mega emotional eigentlich, weil ich war so stolz, dass das so geklappt hat.
134 Ich dachte am Anfang, es waren ja wirklich nur fünf Mal, also eine kurze Zeit, und am
135 Anfang dachte ich, dann kommen die Eltern und dann zeigen wir das, und das ist
136 dann toll, dann waren sie da. Aber dass es so herauskommt, hätte ich nicht erwartet.
137 Es hat mich mega begeistert und mega überrascht, dass es so so gut geklappt hat
138 am Schluss.

139 I: Also die Aufführung würdest du dementsprechend unbedingt beibehalten bei einem
140 nächsten Mal?

141 B: Ja, ich finde das wichtig, weil ich mir das auch überlegt habe, wenn wir einfach
142 gesagt hätten, ja jetzt ist es wieder fertig. Dann ist es so, ja okay, aber auf was haben
143 wir jetzt hingearbeitet? Das ist ja schon schön, das ist dann einfach die Erfahrung im
144 Workshop, das ist auch wichtig. Aber trotzdem, ich habe das Gefühl, gerade auch für
145 die Kinder hier an dieser Schule, wann haben sie mal Gelegenheit, ihren Eltern so
146 etwas zu präsentieren?

147 I: Ich dachte anfangs auch, jetzt noch diese Aufführung ist vielleicht etwas stressig
148 zusätzlich, aber im Nachhinein muss ich auch sagen, ich fand es sehr wertvoll für die
149 Kinder. Das freut mich, dass du das auch so siehst.

150 B: Vor allem hat es alles geklappt, auch mit dem Organisatorischen, sie waren alle
151 pünktlich da, die Eltern waren da. (.) Auch das gab mir ein gutes Gefühl gegenüber
152 den Eltern. (.) Und die Kinder hatten mega Freude am Abend in die Schule zu
153 kommen (lacht).

154 I: (lacht) Ja genau, das war etwas Spezielles. Ja, war mega schön. (..) Was fandest
155 du über das Tanzprojekt hinweg besonders gelungen? Gibt es da so einzelne
156 Aspekte? (.)

157 B: Also einfach mega coole Choreografie, mega coole Bewegungen. Und auch wenn
158 sie teilweise sehr einfach waren, gut miteinander kombiniert, ein guter Ablauf, gute
159 Struktur, auch immer mit den Bildern, dass sie wussten, was kommt als nächstes.
160 Und mit kleinen Sachen, auch mit den Tüchern, die eine grosse Wirkung erzielen. (..) Ich finde, der Aufbau war sehr gut, war alles sehr gut strukturiert, sodass sie eben
161 Fortschritte erzielen konnten. Und sie waren, ich glaube, sie waren eigentlich nie
162 überfordert. (.) Das finde ich wichtig.

164 I: Ja, das finde ich auch wichtig.

165 B: Ja, sie waren nicht frustriert wegen dem, sondern es war immer machbar und
166 wenn die Bewegung bei diesem Mal noch nicht so gut sass, gab es schon einen
167 Fortschritt dann beim nächsten Mal, dann war sie besser nachher.

168 I: Genau, immer fordern, aber nicht überfordern.

169 B: (lacht) Genau ja, der Grad ist manchmal noch schwer zu finden. (.)

170 I: Und gab es auch Aspekte, die du weniger gelungen fandest, vielleicht nicht so
171 sinnvoll oder zu wenig durchdacht auch? (.....)

172 B: Hm, nein, ich denke eigentlich nicht. Würde mir jetzt nichts einfallen.

173 I: Gut, freut mich auch zu hören. (lacht) (..) Oder, hättest du Änderungsvorschläge für
174 ein nächstes Mal? Vielleicht etwas, das sich optimieren liesse? Ich weiss nicht, du
175 hast mal erwähnt, auch das Thema Unterwasserwelt in Bezug zum Winter, dass
176 vielleicht das etwas wäre? (..)

177 B: Ja, wenn man es gut begründen kann, dann finde ich, macht das durchaus Sinn.
178 Eben, so das Magische, das zu der Weihnachtszeit eigentlich passt. Ich finde, die
179 Prioritäten sind auf anderen Sachen, dass es nicht so schwierig ist, dass es nahe an
180 ihrer Lebenswelt ist. Das ist viel wichtiger, als ob es jetzt in die Zeit passt.

181 I: Das stimmt, ja. (..)

182 B: Was man sich überlegen könnte, aber das hat jetzt nichts mit deinen
183 Vorbereitungen zu tun, sondern ob die Turnhalle vielleicht der richtige Ort ist. Weil es
184 halt wirklich für zehn Kinder ist es eigentlich viel zu gross. Aber das kommt halt auf
185 die Schule drauf an.

186 I: Aber das stimmt, auch die Lautstärke, es würde vielleicht nicht so hallen, wenn es
187 in einem kleineren Raum wäre. Und man könnte es sich schon besser vorstellen für
188 die Show.

189 B: Und es wäre halt auch, in der Turnhalle verbinden die Kinder das Turnen damit.
190 Also sie können rumrennen und schreien und alles. Und dann sind wir aber nicht
191 zum Turnen hier, sondern zum Tanzen.

192 I: Guter Punkt, ja das merke ich mir. (...) Gut, wir kommen schon bald zum Schluss.
193 Was ist dir am meisten geblieben oder was hat dich am meisten inspiriert? Du hast
194 schon von der Aufführung erzählt, gibt es sonst noch etwas? (..)

195 B: Ja mehrere Sachen. Also zum einen einfach, was mich mega überrascht hat, war
196 eben diese Bewegung von der Schildkröte. Da habe ich dir aufgeschrieben, dass ich
197 glaube, das ist zu schwierig für sie. Und dann hat es einfach am letzten Freitag
198 geklappt und bei der Aufführung dachte ich so, wow. Und sie machen es noch
199 irgendwie rhythmisch, - also die einen, nicht alle (lacht). Ja einfach so durch diese
200 Regelmässigkeit und dieses Erarbeiten irgendwie, war es trotzdem am Schluss
201 richtig. Das fand ich überraschend oder auch für mich einfach auch ein Lernfeld,
202 dass ich dachte, aha, wenn es am Anfang nicht klappt, es braucht vielleicht Zeit und
203 dann versuchen wir es zu einem späteren Zeitpunkt. Also einfach die Geduld, die
204 Zeit, die ein grosser Faktor, ein wichtiger Faktor ist. (...) Und einfach so natürlich das
205 Ganze mit Tanzen und Bewegung. Ich finde das mega toll, ich könnte das selber nie
206 so machen, aber ich bin sehr tanzbegeistert auch. Und ich habe gesehen einfach wie
207 viel Freude das den Kindern auch macht. Und dass man unbedingt eigentlich auch
208 mit so Bewegungsabläufen weiterarbeiten muss. Sei es jetzt im Schulzimmer, also im
209 Schulzimmer wieder mehr tanzen oder irgendwie sonst einbauen.

210 I: Das ist jetzt spannend, du hast gerade meine nächste Frage schon fast
211 beantwortet (lacht). Ich wollte nämlich fragen, welche Übungen zur Förderung der
212 exekutiven Funktionen du auch in deinen Unterricht vielleicht übernehmen würdest.
213 Und da hast du ja jetzt schon gesagt, vielleicht tanzen im Unterricht?

214 B: Genau, wieder mehr machen, das haben wir auch schon gemacht, aber machen
215 wir sicher wieder mehr. (.)

216 I: Ja, sehr schön. Gibt es sonst noch etwas? Ich habe ja mal gesehen, dass du mit
217 den Kindern manchmal Bewegungspausen machst, mit Videos, wo sie sich

218 mitbewegen können. Gäbe es sonst noch konkrete Spiele, die du zu gewissen
219 Zeitpunkten einsetzen könntest, die du jetzt kennengelernt hast oder schon
220 kanntest? (.)

221 B: Ja, ich denke auch gerade fürs Turnen mit dem Stoppen und dann bei einmal
222 pfeifen oder zweimal pfeifen Sachen nachmachen. Einfach auch so fürs Gedächtnis
223 und natürlich für die Impulskontrolle. Das haben wir zwar auch schon gemacht, aber
224 es gibt immer wieder neue Inputs oder Sachen, die man auch noch machen könnte.
225 Oder natürlich auch fürs Schulzimmer oder draussen Spiele wie «Meerestierli-Stopp»
226 (lacht).

227 I: (lacht) Genau, cool. Sehr gut. (.) Okay. Ja, ich sehe, ich glaube, ich habe alles
228 erfragt, was ich gerne möchte. (.) Gibt es noch irgendetwas, was du rückmelden
229 möchtest, was in diesem Interview noch keinen Platz gefunden hat bis jetzt?

230 B: Also ich finde, du könntest es jetzt an eine andere Schule und das genau nochmal
231 so machen. Oder das verkaufen. (lacht)

232 I: (lacht) Ja, ich könnte mir gut vorstellen, das in irgendeiner Form weiterzumachen.
233 (.) Logopädie mit der Lehrperson zusammen wäre ja eigentlich etwas sehr Modernes
234 und Förderliches.

235 B: Mega, ja.

236 I: Ja, das würde ich mir dann überlegen. (.) Gut. Oder liegt dir sonst noch etwas auf
237 dem Herzen oder können wir hier abschliessen?

238 B: Das ist glaube ich in Ordnung für mich so. Nochmals herzlichen Dank. Es hat allen
239 sehr viel Freude bereitet.

240 I: Sehr gut. Ja, mir auch. Herzlichen Dank, dass du dabei warst beim Interview und
241 als Unterstützung.

X. Einverständniserklärung Interviewaufnahme

Anfrage Audioaufnahme Interview

Liebe [REDACTED]

Nun, da das Tanzprojekt abgeschlossen ist, würde ich Dir rückblickend gerne einige Fragen zum Verlauf stellen. Es wird dabei vor allem um Deine Einschätzung bezüglich Effekten des Projekts gehen. Ich bedanke mich herzlich für Deine Zeit und Deine Unterstützung während des gesamten Projekts! Unser gemeinsames Interview wird ca. 10 - 15 Minuten dauern und wird schlussendlich im Rahmen meiner Bachelorarbeit als Teil der Evaluation verwendet und ausgewertet. Mit Deiner Unterschrift gibst du Dein Einverständnis für die Audioaufnahme des Gesprächs und die Verwendung der Daten für meine Bachelorarbeit.

Teilnahme, Vertraulichkeit und Datenschutz

Die Teilnahme ist freiwillig. Alle Daten, die in diesem Projekt erhoben werden, unterliegen strengen Datenschutzvorschriften. Alle Angaben werden anonymisiert. Es ist möglich, dass die Daten in verschlüsselter Form, zum Beispiel für eine Publikation, übermittelt werden müssen und anderen Forschern zur Verfügung gestellt werden können. Nicht-anonymisiertes Datenmaterial (z.B. Ton- und Videoaufnahmen) wird nach der Weiterverarbeitung (Anonymisierung), spätestens nach Ablauf der Rekursfrist der Bachelorarbeit gelöscht.

Bei Interesse informiere ich Dich gerne über die Ergebnisse meiner Arbeit bzw. werde Dir meine abgeschlossene Bachelorarbeit gerne zustellen.

Herzlichen Dank!

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname

Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir erhoben werden	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Anja Amacker ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.

Ort, Datum

Unterschrift

Lenzburg, 2.12.2024

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Verpflichtungserklärung der/des Studierenden

Ich verpflichte mich, die erhobenen Daten in nachfolgender Weise zu bearbeiten und zu sichern:

- Speicherung nur auf von der HfH zugelassenen Servern oder lokale Speicherung auf einem eigenen Gerät mit Passwortschutz;
- Keine Speicherung auf anderen Cloud-Lösungen (Dropbox, iCloud, etc.), auch nicht als Back-up;
- Keine Weiterleitung an private E-Mail-Adressen oder Personen, die nicht einsichtsberechtigt sind;
- Keine Nutzung ausserhalb der bei der Datenerhebung angegebenen Zwecke;
- Geheimhaltung über die Daten und die dazugehörigen Informationen.

Ich verpflichte mich weiter, die gespeicherten Daten nach Abschluss der begleitenden Lehrveranstaltung von allen Speichermedien komplett zu löschen und diese Löschung auf Nachfrage der Hochschule zu bestätigen.

Im Falle einer Nutzung für weitere Bildungszwecke (z.B. Videoausschnitte für Lehrveranstaltungen) werden die Daten der Modulverantwortlichen übergeben und in der Hochschule aufbewahrt.

Es ist mir bewusst, dass ein Verstoss gegen die vorliegenden Pflichten Disziplinar massnahmen der Hochschule nach sich ziehen kann.

Ort, Datum

Lenzburg, 02.10.24

Unterschrift der/des Studierenden

A. Hüller

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Tanzprojekt

Bachelorarbeit Anja Amacker

Ziele

Aufbau Workshops

1. Einstiegsritual: Kennenlernen zweier neuen Meeresbewohner
2. Improvisation und spezifische Übungsphase
3. Lernen der Choreografie
4. Schlussritual: Repetition Bewegungen und Taucherlied

→ Stetiges Training exekutive Funktionen und Kommunikation

Einige Eindrücke...

1. Einstiegsritual

2. Improvisation & Übungen

3. Lernen der Choreografie

4. Schlussritual

Fazit

- Verbesserungen von Woche zu Woche
- Gruppenleitung anspruchsvoll
- Erfahrung gewonnen

Es hat tierisch viel Spass gemacht!

**Vielen Dank
für die Unterstützung
und Ihr Kommen!**

XII. Ergänzungen Musik und Sprache

Zusammenhänge zwischen Musik und Sprache

Dass Musikerfahrung eng mit der Sprachentwicklung zusammenhängt, ist bereits bei Neugeborenen zu beobachten. Wer als Baby viele Töne und Rhythmen aufgenommen hat, bringt eine frühere Erkennung und Verarbeitung von Sprachreizen mit. Die Filterung sprachrelevanter Reize aus Hintergrundgeräuschen gelingt dadurch deutlich besser, was die Sprachentwicklung beschleunigt (Jäncke, 2008). Gemäss Jäncke (2008) profitieren neben der Sprachwahrnehmung auch andere sprachliche Kompetenzen von Musikerfahrung:

«Ferner besteht ein enger Zusammenhang zwischen grundlegenden musikalischen Fertigkeiten (Ton-, Klang-, Rhythmus- und Melodiewahrnehmung) und der phonologischen Bewusstheit und der Lesefähigkeit» (Jäncke, 2008). Durch den Profit der phonologischen Bewusstheit wird auch das Lernen von Fremdsprachen erleichtert. Insbesondere Verständnis und Aussprache einer neuen Sprache korrelieren mit der phonologischen Bewusstheit und der Musikerfahrung (Jäncke, 2008).

Sowohl die Musik als auch die Sprache sind nach bestimmten Regelsystemen aufgebaut. Für die Analyse des Musik- und des Sprachregelsystems werden teilweise dieselben Hirnstrukturen eingesetzt, weshalb naheliegend ist, dass musikalische Förderung auch die Satzbildung stärken kann (Jäncke, 2008).

Semantische Netzwerke können durch das Hören von Musik «voraktiviert» werden, worauf ihr Abruf schneller möglich ist. Viele Menschen kennen die Erfahrung, dass ihnen gewisse Erlebnisse, Geschichten oder Gefühle dann vermehrt in den Sinn kommen, wenn sie ein damit in Zusammenhang stehendes Musikstück hören. Auf diese Weise kann einem Musik helfen, sich Wörter einzuprägen und abzurufen (Jäncke, 2008).

Das Hören und Verarbeiten von Musik setzt Gehirnprozesse in Gang. Wie Längsschnittuntersuchungen nachweisen, scheint zusätzlicher Musikunterricht vor allem auf das sprachliche Gedächtnis einen positiven Einfluss zu haben. Wird man sich dieser Verbindung bewusst, ist es nicht überraschend, dass musikalische Interventionen oft für die Therapie von Sprachstörungen eingesetzt werden (Jäncke, 2008).